

Editorial: Jute statt Plastik

Mit dem Slogan «Jute statt Plastik» wurde vor über 40 Jahren die Alternative zur Plastiktüte eingeführt. Einen echten Jute-Sack, den sieht man heutzutage nur noch selten. An den Supermarktkassen liegen heute schöne Baumwoll-Beutel oder Papiertaschen.

Die echten Jute-Taschen konnte man an ihren groben, kratzigen und etwas muffeligen Fasern erkennen. Vielleicht erinnern sie sich noch. Die waren in den 80er- und 90er-Jahren so etwas wie das Erkennungszeichen für um-

weltbewusste Menschen und wurden zum Sinnbild für einen nachhaltigen Lebenswandel. Dieser Trend und das Umdenken sind leider bis heute noch nicht in allen Köpfen verankert.

Ich war kürzlich zu einer Feier eingeladen, an der viele Naschsachen als Tischdekorationen verteilt waren. Der Veranstalter bat uns, diese am Ende des Abends aufzuteilen und mit nach Hause zu nehmen. Da nicht alle einen passenden Beutel bei sich hatten, bot ich mich an, denn ich habe immer 2 bis 3 Stoffbeutel in meinem Rucksack, einen solchen abzugeben. Nicht schlecht staunte ich über die Aussage einer Kollegin. Diese lehnte mein Angebot unter dem Vorwand ab, dass es kein Plastiksack wäre, den sie wegwerfen könne. Ich konnte sie dann doch überzeugen, indem ich ihr vorschlug den Baumwollsack zum Beispiel auf der nächsten Reise als Schuhsack zu verwenden.

Egal welche Art Stoff, mit etwas Kreativität kann alles wiederverwertet werden. Aus Stoffresten wie Vorhängen, Teppichen, Decken und Leintüchern, die in manchem Haushalt auf Dachbö-

den verstauben, können wieder Kleidungsstücke entstehen.

So entdeckt, als ich auf der Suche nach einem Schneideratelier war, das mir Kleider ändern kann. Ich fand dabei die junge Sarah Brümmer, die sich nach der Lehre zur Damenschneiderin mit berufsbegleitender Maturität, selbständig machte und aus alten Stoffen wieder neue Kleidungsstücke näht.

Mit den meist wertvollen Materialien hat sie bereits eigene Kollektionen entworfen, die sich mit grossem Erfolg verkaufen. Nachhaltig und erfreulich solche Geschichten unter dem Thema von «UpCycling» zu erfahren und sie hier wieder zu vermitteln.

Karin Waltenspühl

2020: Zu unserem 25-Jahr Jubiläum wollen wir die Artenvielfalt fördern!

Unser Ziel war es am Adventsmarkt, im November 2019 in der Turnhalle Reute, mindestens 25 Einwohner zum Anlegen von 1 m² Blumenwiese zu motivieren. Der Erfolg war überwältigend: 45 Einwohner erklärten sich bereit 53 m² Blumenwiese anzulegen! Wir verteilten ein Jubiläums-Fähnli Rüütiger Feeschter zur Markierung und ein Päckchen einheimische Blumensamenmischung. Unser Motto: Im Kleinen beginnen, denn jeder Wassertropfen verändert das Meer!

1 Rääbegeist	2x
2 Blüemli	2x
3 König	1x
4 Brünneli	1x
5 Regentöpfli	1x
6 Nöldi	1x
7 Stressli	1x
8 Grimmbart	1x
9 Oh Schreck!!	1x
10 Söateri	1x
11 Bärbel	1x
12 Bornis	1x

Wer Lust hat, kann von sich und seiner Blumenwiese ein Foto aufnehmen. Wir werden die Fotos in den Ausgaben 2020 gerne veröffentlichen.

In den nächsten Monaten geht es los! Viel Freude wünscht das Rüütiger Feeschter-Team

Wechsel im Lektorat des Rütiger Feeschters

Martina Tapernoux hat erstmals am 21. Februar 2013 unser Rütiger Feeschter lektoriert. Dies sind fast sieben Jahre. Im Namen unseres Rütiger Feeschter-Teams danken wir dafür recht herzlich!

Es war schön mit Martina zusammen zu arbeiten und Ideen zu entwickeln um unser Rütiger Feeschter weiter zu bringen.

Es freut uns ausserordentlich, dass sich Frau Tina Breitenmoser, Schwendi-strasse 9, Schachen, für die Nachfolge zur Verfügung stellt.

Wir danken ihr heute schon für das Engagement und freuen uns auf viele gelungene Ausgaben.

Kinoprogramm Februar

Fr	21.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
Sa	22.2.	17:15	Filmhit		
Sa	22.2.	20:15	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D
So	23.2.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	23.2.	19:30	Little Women mit Einführung	12/10	E/d
Di	25.2.	19:30	Die Hochzeit	12/10	D
Do	27.2.	19:30	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Fr	28.2.	18:30	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	28.2.	20:15	Little Women	12/10	E/d
Sa	29.2.	17:15	Die Hochzeit	12/10	D
Sa	29.2.	20:15	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Winterwanderung des Verkehrsvereins Reute

Am 27. Dezember 2019 traf sich eine Gruppe Erwachsener und einige Kinder, trotz schlechten Wetters, um 19 Uhr zur Winterwanderung des Verkehrsvereins Reute. Treffpunkt war das Altersheim Watt in Reute. Zuerst schauten wir uns die schöne Scherenschnitt-Ausstellung von Maja Bosshard im Altersheim an. Dort wurden wir auch mit Guetzli und Getränken verwöhnt.

Frisch gestärkt machten wir uns auf unsere Wanderung. Über Knollhau-

sen und den Spielberg wanderten wir durch den Wald in Richtung Mohren. Trotz des Regens hatten alle Spass.

Im Pflegeheim Sonnenschein angekommen, genossen wir an der Wärme eine feine Suppe und Wienerli.

Zum Schluss dieses schönen Abends, machten sich einige zu Fuss wieder auf den Heimweg und freuen sich jetzt schon auf die nächste Winterwanderung.

Claudia Heierli

Leserecke: Fotorätsel

Verraten Sie, wo sich im Gemeindegebiet diese Verkehrstafeln befinden?

Auflösung Ausgabe 4/2019: Telefonleitung beim Schulhaus Dorf.

Haben auch Sie ein Foto für unser Bilderrätsel. Wir freuen uns auf Ihre Einsendung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Kommissionen

Marina Haller hat ihren Rücktritt als Mitglied der Wirtschafts- und Kulturkommission erklärt, da die Familie Haller im Dezember 2019 aus Reute weggezogen ist. Auf Beginn des neuen Amtsjahres am 1. Juni ist das Kommissionsamt neu zu vergeben. Interessierte können mit dem Präsidenten der Wirtschafts- und Kulturkommission, Gemeinderat Manfred Laim, Kontakt aufnehmen.

Abrechnung Wasserreservoir

Die Wasserreservoir Sturzenhard und Oberreute wurden 2019 vollständig an die Prozessleitzentrale angeschlossen.

Blick in den neuen Rohrkeller im Reservoir Oberreute

sen. Dazu war es nötig, die Rohrkeller beider Reservoir zu erneuern. Die Versorgung mit Wasser musste in beiden Bauabschnitten durch Provisorien sichergestellt werden. Am eindrücklichsten war dies mit dem «Torbogen» über die Kantonsstrasse im Hinterdorf zu sehen.

Die Investitionskosten für das Prozessleitsystem der Reservoir Oberreute und Sturzenhard belaufen sich auf rund Fr. 235'000. Davon gehen noch Subventionen der Assekuranz von 10 Prozent ab. In der Investitionsrechnung 2019 waren für beide Reservoir je Fr. 100'000 vorgesehen.

Zusätzlich zum ursprünglichen Projekt wurde im Reservoir Oberreute eine Druckpumpe eingebaut, die es ermöglicht, Wasser von der Oberreute in die Druckzone Hirschberg zu pumpen. Dies erhöht die Versorgungssicherheit in der Druckzone Hirschberg zusätzlich.

Wasserbauprojekt Schlipfbach

Teilprojekt Ahornstrasse

Im Juli 2015 stimmte der Gemeinderat dem Teilprojekt «Ahornstrasse» des Wasserbauprojektes Schlipfbach zu. Bei einem Kostenvoranschlag von Fr. 390'000 wurde mit Kosten für die Gemeinde von Fr. 54'600 gerechnet.

Das Tiefbauamt hat Ende 2019 die Schlussrechnung vorgelegt:

Gesamtkosten Fr. 252'236.60
Anteil Gemeinde Fr. 35'313.10

Teilprojekt Mohrenmühle

Das Teilprojekt Mohrenmühle ging von einem Kostenvoranschlag von Fr. 150'000 aus, der Gemeindebeitrag von Fr. 26'000.

Gesamtkosten gem. Abrechnung Fr. 129'638.15
Anteil Gemeinde Fr. 18'149.35

Durch eine weniger aufwändige Ausführung konnten die ursprünglich budgetierten Kosten beider Teilprojekte deutlich unterschritten werden.

Im Rahmen des Teilprojektes Ahornstrasse wurde die alte Ahornstrasse mit einem Hochwasserschutztor gesichert

Bevölkerungs-Statistik per 31.12.2019

Gemeldete Einwohner	2018	2019
Männer	365	369
Frauen	323	334
Total	688	703
Schweizer	573	582
Ausländer	115	121
Evang.-Reformierte	231	231
Katholiken	216	215
unbekannt	241	257
Geburten Einwohner	3	8
Todesfälle Einwohner	4	8
zugezogene Personen	52	54
weggezogene Personen	59	39

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

- Eugster Martin, von Heiden AR, geb. 24. 04. 1922, Rohnen 41
- Eugster Bruno, von Heiden AR, geb. 21. 07. 1924, Watt 1
- Bischofberger-Bänziger Lina, von Oberegg AI, geb. 24. 07. 1924, Watt 1
- Eugster Ida, von Heiden AR, geb. 28. 11. 1925, Rohnen 41

Müllablagerung im Mohren

Schäm Dich! Was würde Deine Grossmutter dazu sagen?

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2020

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2020.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2020 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2018. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt. Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetz-

zes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2020 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

eSteuer-Lösung

Die eSteuern Lösung für die Steuerperiode 2019 bietet neue Möglichkeiten. Mit der Mobile-App «oBeam» können die Steuerpflichtigen die Belege für die Steuererklärung via Smartphone einlesen und direkt in die elektronische Steuererklärung importieren. Die App ist in den üblichen AppStores verfügbar. Bereits digital vorhandene Belege können mit der Funktion «drag&drop» direkt im eSteuern-Programm hinzugefügt werden.

Um die neuen Möglichkeiten den Bürgern näher zu bringen, haben wir drei Anlässe geplant.

Service: Möglichkeiten kennenlernen

Mitarbeitende der Kantonalen Steuerverwaltung unterstützen Interessierte gerne beim Kennenlernen und Ausprobieren der neuen Möglichkeiten der elektronischen Steuererklärung.

• Herisau: Donnerstag, 27. Februar, 14–18.00 Uhr, Regierungsgebäude, Sitzungszimmer Glaspalast

• Heiden: Donnerstag, 5. März, 14–18.00 Uhr, Gemeindeverwaltung, Kirchplatz 6

• Teufen: Donnerstag, 12. März, 14–18.00 Uhr, Lindensaal Foyer, Zeughausstrasse 4

Es ist keine Anmeldung zu den Anlässen erforderlich!

Roman Scherrer
Departement Finanzen
Kantonale Steuerverwaltung
Kasernenstrasse 2, 9100 Herisau
Telefon +41 71 353 62 60
www.ar.ch, roman.scherrer@ar.ch

Interessantes über unser
Rüütiger Feeschter finden
Sie unter www.feeschter.ch

Leserbrief: Raumplanung in den Appenzeller Kantonen

Den grössten Flächenanteil in den Kantonen Appenzell AR und Appenzell AI beansprucht die Landwirtschaftszone. Gerade in dieser Zone, herrscht bei den bestehenden Bauten, eine massive Streubauweise. Da lebten früher die Landwirte mit ihren Familien, führten evtl. ein Restaurant oder betrieben das Seidenweberhandwerk – wie das im Hause meines Grossvaters Brauch war. In diesen Streusiedlungen lebten Grossfamilien. Die Zeiten sind vorbei. Das Seidenweberhandwerk gibt es nicht mehr, die Landwirtschaft hat einen Strukturwandel vollzogen. Die Häuser sind vielfach nicht mehr zeitgemäss nutzbar, vor allen nicht für Familien. Auch bei der Nutzung der Häuser in der Streusiedlungslandschaft findet ein sichtbarer Wandel statt.

Es stellen sich folgende Fragen: Sollen in diesen Häusern in Zukunft nur noch Singles leben, Zweitwohnungs- oder Ferienhaus-Nutzungen stattfinden?

Wollen die Appenzeller Kantone diese Art von Nutzung? Sind Familien, welche nach heutigen technischen Standards zu wohnen wünschen, nicht mehr willkommen?

Wenn man die Appenzeller Raumplanung betrachtet, ist aus meiner Sicht klar, dass man diesen Strukturwandel klar unterstützt.

Ein Beispiel: Da man im Hause meines Grossvaters, irgendwann einmal 100 Meter neben dem Haus, eine im Erdreich versteckte Unterflurgarage ohne Fenster gebaut hatte, seien anscheinend die Erweiterungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Das kleine 3-Zimmer-Häuschen bietet nun, mit einer minimalen Küche im Flur ohne Tisch und einem 3 Quadratmeter-Bad, Wohnverhältnisse wie vor hundert Jahren. Es ist nicht mehr nutzbar für Familien und die Raumplaner im Kanton AR wollen, dass das so bleibt. So will es auch das

Raumplanungsrecht des Bundes. Kann es sein, dass Familien im Streusiedlungsgebiet nicht mehr erwünscht – und oder nur noch geduldet sind?

Die Raumplanungsgesetze des Bundes sollten dringend angepasst werden und die Appenzeller Raumplaner sollten sich dafür einsetzen, damit zeitgemässes Wohnen auch in der Streubauweisen für Familien mit Kindern wieder möglich wird. In den Ämtern sollte überlegt werden, was wirklich wichtig für die Appenzeller Kantone ist. Meiner Ansicht nach sind dies, das Landschaftsbild, der Erhalt der kulturellen Bauweise und die Integration von Erweiterungen in die bestehende Baukultur sowie die zeitgemässe Nutzung, die auch wieder Familien mit Kindern eine Wohnmöglichkeit bietet.

Peter Tarnutzer, Trin

Kanton und Gemeinde besuchten Käserei Tobler

Der Ausserrhoder Regierungsrat Dölf Bisotto, Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, Gemeindepräsident Ernst Pletscher, Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit und Martin Geiser, Projektleiter Standort- und Wirtschaftsförderung, haben die Käserei Tobler in Schachen bei Reute besucht. Im Rahmen einer ausführlichen Führung durch die Produktions- und Lagerräumlichkeiten wurde ihnen die Käserei näher vorgestellt.

«Dieser Besuch freut sehr, weil der Kanton und die Gemeinde damit zeigen, dass ihnen auch die kleineren Unternehmen wichtig sind», sagt der Geschäftsführer Marcel Tobler. «Im gemeinsamen Gespräch wurde klar, dass wir auch als kleines Unternehmen einen wichtigen Beitrag zu einem erfolgreichen Wirtschaftsstandort des Kantons beitragen», führt Marcel Tobler weiter aus.

Die Käserei Tobler wird heute in der vierten Generation geführt. Sie produziert Appenzeller Käse und ebenso Regionalsorten. Beeindruckt zeigten sich die Gäste vom neuen Käselager und vom Käsepflegeroboter. «Mit diesem

wird die Arbeit deutlich erleichtert, weil jeder Käselaiß nicht mehr von Hand, sondern vom Roboter mit der Sulz eingerieben wird», sagt Tobler.

Im anschliessenden Austausch zeigte sich, dass kleine Unternehmen mit vergleichbaren Herausforderungen wie Grossunternehmen konfrontiert werden.

«Der Fachkräftemangel ist bei uns auch ein Problem», betont Marcel Tobler. Er wünscht sich eine höhere Sensibilität seitens der Bevölkerung für regionale Produkte. Für die Käserei Tobler bestätigt der Firmenbesuch, dass der Austausch auf Augenhöhe sehr wertvoll ist und damit eine wichtige Verbindung zwischen Unternehmung, Verwaltung und Politik geschaffen werden kann.

Weitere Auskunft erteilt: Marcel Tobler, Käserei Tobler, Tel. +41 71 891 16 62, info@kaeserei-tobler.ch

Gemeindepräsident Ernst Pletscher, Daniel Lehmann, Regierungsrat Dölf Bisotto und Geschäftsführer Marcel Tobler (v.l.n.r.).

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

Simon Wachter, geb. 1958
Schuhmacher
Schulhausstrasse 1
9410 Heiden

«Als ich teure Lammfellschuhe kaufte, war ich der Meinung, dass ich für den Winter gerüstet sei. Leider wurden diesen Schuhen billige Plastiksohlen verpasst. Durch diese «hääl» Sohlen war ich keinen Schritt sicher, ob ich ausrutschen würde. So kam ich zur Adresse der Schuhmacherei Wachter».

Heutzutage fast ein Wunder: Einer, der noch repariert!

Das Rütiger Feeschter trifft Simon Wachter in seiner Schuhmacherei in Heiden. Hier in diesen «gmögigen» Räumen scheint die Zeit still zu stehen. Allerlei Handwerksgeräte für das Schuhflicken stehen bereit. Simon Wachter: «Hier in meinem Reich, wo ich mein handwerkliches Geschick ausleben kann, fühle ich mich wohl. Meine Freude ist gross, wenn ich defekte Schuhe wieder zum Leben erwecken kann.» Simon Wachter repariert die Schuhsohlen, wechselt defekte Reissverschlüsse und weitet Schuhe aus...

Wie kamst du zur Schuhmacherei?

Simon Wachter ist in vierter Generation als Schuhmacher tätig. Sein Urgrossvater eröffnete 1892 in Heiden sein Geschäft. Seit jenen Tagen habe sich das Konsumverhalten der Leute sehr gewandelt. Dazumal wurden die Schuhe neu für jeden Kunden angefertigt. Heute geht es nur noch um Reparaturen für eine treue Kundschaft. Viele junge Leute kaufen eher neue

Schuhe statt die defekten zu reparieren, da Neuware so billig angeboten wird.

Lehre als Uhrenmacher und als Schuhmacher

1967 als Drittklässler hatte er zwei Hirnschläge. Danach konnte er weder reden noch gehen und musste alles wieder lernen. Seine linke Seite ist seither stark in Mitleidenschaft gezogen. Nichtsdestotrotz absolvierte er eine vierjährige Uhrmacherlehre bei Studer + Hänni in St.Gallen. Die Invalidenversicherung wollte ihn umschulen für eine Büroarbeit. Dies war jedoch nicht sein Ding. In der Folge lernte er drei Jahre lang auch das Schuhmacherhandwerk bei «Lüchinger» in Montlingen und übernahm 1996 das Geschäft seines Vaters.

Der Schicksalsschlag prägt

Simon sinniert: «Mir ist einiges im Leben verwehrt geblieben. Ich darf zum Beispiel nicht Autofahren und bin deshalb nicht so mobil und flexibel. So ein Ereignis prägt einen. Ich schätze des-

halb die Lebensqualität in Frieden zu arbeiten und ab und zu einen Schwatz mit meinen Kunden zu halten. Deshalb ist in meiner Werkstatt auch die Kaffeemaschine ein wichtiges Gerät!

«Da das Leben so hektisch ist, ist es mir viel wert Zeit zu haben.» Grosse Freude bereiten ihm seine beiden Töchter, die Lehren in der Pflege und im Service abgeschlossen haben und mit beiden Füssen im Leben stehen. Ab und zu reist er gerne in die Heimat seiner Frau, nach Thailand.

Simon, ein Tüftler – da kommt einem Jean Tinguely mit seinen beweglichen Skulpturen in den Sinn

Dass Simon ein ganz talentierter Tüftler ist, beweist sein Uhrenkunstwerk im Ladenraum (siehe Bild unten). Dies ist eine ca. 150-jährige kleine Turm-

uhr. Viele Arbeitsstunden hat er in sein Werk investiert. Ein schönes Gefühl ist es, wenn die Uhr am Schluss läuft! Simon meint: «Meine Turmuhr soll ein Blickfang im Laden sein. Eigentlich ist es ein Fossil, das unsere Zeit überdauert. Uhrmacher ist lebendiges Handwerk und hat Tiefe. Das fehlt mir heute in unserer schnelllebigen Zeit und Hektik.»

Wir, liebe Leserin, lieber Leser haben es durch unser Konsumverhalten in der Hand, ob weiterhin solche Reparaturwerkstätten überleben können...

Esther Rechsteiner

Schuhmacherei Wachter
 Schulhausstrasse 1, 9410 Heiden
 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag,
 8.00–12.00 Uhr, Tel. 076 330 76 11
 simon.wachter@bluewin.ch

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
 Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Richtige Heckenpflege für mehr Vielfalt

Der Winter ist die Zeit der Heckenpflege. Die Pflege ist entscheidend für die Vielfalt und den Wert einer Hecke. Damit sich die Menschen und die Natur an einer vielfältigen Hecke freuen können, gibt es Bewirtschaftungsgrundsätze zu beachten. Viele verschiedene Straucharten, einzelne Bäume, ein zurückhaltender Schnitt und extensive Flächen direkt angrenzend schaffen den grössten ökologischen Nutzen. Dies ist auch ein wichtiges Anliegen im neuen Regierungsprogramm 2020–2023.

Hecken sind Lebensräume mit einem hohen ökologischen Wert. Insekten, Vögeln und Kleinsäugetieren dienen diese Gehölze als Lebensraum. Hecken sind zudem wichtige Vernetzungselemente in der offenen Landschaft. Mit blühenden Wildkirschen und beerentragendem Holunder bieten Hecken auch für uns Menschen einen landschaftlichen Reiz und Köstlichkeiten für die Küche. In Hecken und Feldgehölzen wachsen unterschiedliche Sträucher und Bäume. Eine angepasste Pflege führt zu mehr Vielfalt, landschaftlich prägenderen Gehölzen – und längerfristig zu weniger Arbeit. Als Merkspruch gilt: «unten dicht, oben licht».

Angrenzende Flächen extensiv nutzen

Hecken und Feldgehölze sind von Wiesen und Weiden umgeben. Im Garten reicht der Rasen an die Sträucher hin. Werden diese angrenzenden Flächen zurückhaltend und vielfältig genutzt, nennt man sie Krautsäume, die vielen Insekten und Reptilien als

Futtergrundlage und Rückzugsort dienen. Asthaufen vom letzten Heckschnitt oder offener Boden vom Gemüsegarten sind wichtige Strukturelemente für das Blütenangebot der Krautsäume. Hecken und Krautsäume bieten Lebensraum für Wiesel, Spitzmäuse, Schlupfwespen und Co. Diese Arten werden in der Landwirtschaft und im Garten als Nützlinge geschätzt. Sie tragen zu einem stabilen Ökosystem bei.

Da Hecken, Feld- und Ufergehölze einen hohen Wert haben, sind sie grundsätzlich geschützt. Als geschützte Lebensräume dürfen sie zwar sachgerecht gepflegt, jedoch nicht entfernt werden. Landwirtschaftliche Bewirtschaftende haben die Möglichkeit, Hecken als Biodiversitätsförderflächen oder Landschaftselemente anzumelden.

Hecken aufwerten oder neu anlegen

Im Schwerpunkt «Umwelt» des Regierungsprogrammes 2020–2023 kommt der Biodiversität ein hoher Stellenwert zu. Wertvolle Naturräume wie Hecken sollen gezielt gefördert werden. Eine sachgerechte Pflege und geeignete Aufwertung der bestehenden Hecken sind dafür wesentliche Massnahmen. Interessierte Grundeigentümer können ihre bestehenden Hecken aufwerten oder neue Gehölze anlegen. Heute gepflanzte artenreiche Hecken entfalten in 15 bis 20 Jahren ihren vollen Wert für die Biodiversität und die Landschaft. Die kantonale Fachstelle Natur und Landschaft unterstützt diese Vorhaben.

Hecke sachgerecht gepflegt: Hasel abschnittsweise auf Stock gesetzt, Einzelbäume und prächtigen Kirschaum stehen lassen.

Pflegegrundsätze Hecken

- **Zeitpunkt Rückschnitt:** Zwischen November und März.
- **Selektiv pflegen:** Schnell wachsende Sträucher wie Hasel oder Eschen auf den Stock setzen. Langsam wachsende Arten wie Geissblatt, Pfaffenhütchen, Schneeball, Holunder und Dornsträucher gezielt freistellen; nur in die Wiese überhängende Äste schneiden. Einzeln aufkommende Bäume wie Wildkirsche, Vogelbeere, Bergahorn stehen lassen. So nimmt die Artenvielfalt zu und der Pflegeaufwand ab.
- **Abschnittsweise pflegen:** Rückschnitt unterteilen. Faustregel: 20–30 Meter am Stück, pro Jahr maximal ein Drittel der Hecke. Damit bleiben für die Tiere Rückzugsmöglichkeiten und der landschaftliche Eingriff ist nicht zu stark.

Weitere Auskunft und Beratung erteilt: Andres Scholl, Fachstelle Natur und Landschaft, Tel. 071 353 67 94, andres.scholl@ar.ch

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

Jahresprogramm 2020

03. Mai 2020, Sonntag, Grabser–Mühlebach:
Rundwanderung. Bären ab mit PW 13.00 Uhr

06. Sept. 2020, Sonntag, Herbst-Wanderung:
Obereg–Heiden (Hechlensteg)
Bären ab 12.30 Uhr

03. Okt. 2020, Samstag, Weiherputzete
08.00 Uhr ab Breu Bedachungen

17. Okt. 2020, Samstag, Vogelfutterverkauf
09.00–11.30 Uhr

Hans Stark, Kirchplatz 6 a, 071 891 23 29

Liebe Rütigerinnen und Rütiger Liebe Obereggerinnen und Oberegger

Am Mittwoch, den 26. Februar beginnt die Passionszeit mit dem Aschermittwoch. Ohne die Sonntage gerechnet dauert sie genau 40 Tage bis zum Kar Samstag am 11. April. Es ist eine Zeit, in der traditionell an Christi Leidensweg gedacht wird, der schliesslich in seinem gewaltsamen Tod mündete am Karfreitag. Der Tod hat nicht das letzte Wort behalten, sondern das Leben, das wir an Ostern feiern mit Christi Auferstehung. Traditionell wurde früher in der Passionszeit gefastet. Man durfte in dieser Zeit bspw. keine Eier essen. Diese sammelten sich natürlich an, da die Hühner nicht einfach aufhörten,

Eier zu legen und das führte dann zum Brauch des Eiertütschens an Ostern.

Fasten ist uns heute eher fremd geworden, und wenn wir es tun, dann eher im Zuge eines Wellnessgesundheitsangebots als aus religiösen Gründen.

Doch es gibt die Aktion lohnender Verzicht, in der man beschliessen kann, für einige Tage oder sogar für die ganze Zeit auf etwas zu verzichten. Das muss nicht unbedingt ein Nahrungsmittel sein, man kann auch auf Gamen, Social Media, Fernsehen, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Krimilesen, etc. verzichten. Aber eben auch auf sein geliebtes Genussmittel, sei es Schokolade, Süssigkeiten gene-

rell, Alkohol, Zigaretten oder wie früher in der Fastenzeit üblich auf Fleisch. In unserer genuss- und konsumgeprägten Zeit möglicherweise ein gewinnbringendes Experiment. Und das gesparte Geld kann man erst noch für einen guten Zweck spenden. Ich habe letztes Jahr bereits in einem Selbstversuch neben Süssigkeiten drei Wochen auch vegan gelebt. Diesmal werde ich versuchen, ob ich die ganzen 40 Tage durchhalte. Es ist mein winzig kleiner Beitrag zum Klimaschutz, ist es doch erwiesen, dass saisonal einkaufen und vegan essen den eigenen CO2 Abdruck verkleinern. Und Sie, verzichten Sie auch auf etwas?

Ihre Pfrn. Annette Spitzenberg

Seniorenferien der Kirchgemeinde Reute-Oberegg

Vom 15. bis 20. Juni im Hotel Helvetia in Müstair

Allegra e bainvgnü im Hotel Helvetia in Müstair

Die Seniorenferien 2020 führen uns ins Hotel Helvetia im Münstertal im Engadin. Das Hotel verfügt über Arvenzimmer, einen Lift, ein Hallenbad mit Sauna sowie eine hervorragende Küche, deren Zutaten soweit möglich aus der Biosfera Val Müstair stammen. Ein Bademantel wird zur Verfügung gestellt.

Die Anreise erfolgt über den malerischen Ofenpass und durch den Schweizerischen Nationalpark, den wir auch besuchen werden. Ausflüge führen uns u.a. ins Südtirol, ins Benediktinerinnenkloster St. Johann und in die Biosfera Val Müstair.

Hotel Helvetia AG
Familie Grond
Via Maistra 62
7537 Müstair
Tel. +41 81 858 55 55
www.helvetia-hotel.ch

Preise:

- Einzelzimmer inkl. Halbpension Fr. 1'070.-
- Doppelzimmer, inkl. Halbpension, pro Person Fr. 970.-

Bequeme Anreise mit einem Car, exklusive Eintritte und Mittagessen.

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Annette Spitzenberg, 079 700 38 92. Es soll niemand aufgrund der Kosten an einer Teilnahme verhindert werden. Sie können ein Gesuch um einen finanziellen Beitrag stellen, wir werden ihn diskret behandeln.

Renovation des Pfarrhauses

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

In Folge der Renovationsarbeiten im Pfarrhaus, wird auch das Pfarramt in Ersatzräumlichkeiten umziehen. Der Umzugstermin ist auf den 3. und 4. Februar 2020 vorgesehen. Das Pfarramt ist daher, wie folgt erreichbar:

- Bis Freitag 31. Januar 2020, wie bisher, an der Kirchenstrasse 10, 9411 Reute.
- 03. und 04. Februar 2020 ist das Pfarramt wegen Umzug geschlossen.

- Ab dem 05. Februar 2020 ist das Pfarramt für die Dauer von ca. einem Jahr zu finden an der nachfolgenden Adresse: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg, Pfarramt, Dorf 14, 9411 Reute AR.

Bitte beachten Sie, dass das Pfarramt weiterhin unter der bisherigen Telefonnummer sowie auch unter den bisherigen E-Mailadressen erreichbar ist.

Nach den Renovations- und Umbauarbeiten, voraussichtlich anfangs

2021, wird das Pfarramt wieder in den frisch renovierten Räumlichkeiten im Pfarrhaus einziehen können. Im Namen der Kirchenvorsteherschaft der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg, bedanke ich mich für die Kenntnisnahme und das Verständnis.

Freundliche Grüsse

Matthias Haltiner
Präsident der evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Reute-Oberegg

Hauptversammlung 2020 der MG Reute

Die Höhepunkte der Musikgesellschaft Reute im Jahr 2019 waren die erfolgreich verlaufenen Anlässe: Frühschoppenkonzert auf dem St.Anton und Kirchenkonzert in der Kirche Reute zusammen mit dem Jodlerklub «Echo vom Kurzenberg», Walzenhausen. Die Aktivitäten und die Informationen der MG Reute sind neu auch auf der Homepage einsehbar, www.musikgesellschaft-reute.ch.

Rückblick

Zu Beginn der Versammlung erhoben sich die Mitglieder im Andenken an das verstorbene Ehrenmitglied Kurt Frei zu einer Schweigeminute. Er war von 1953–1981 Mitglied der MG Reute. Der Einladung an alle über 80-Jährigen zu einem Apéro-Konzert in die Pausenhalle haben erfreulich viele Einwohner Folge geleistet. Weitere Höhepunkte: Dämmerchoppen in Berneck, Frühschoppen auf dem St.Anton und das Kirchenkonzert zusammen mit

Einstieg Homepage www.musikgesellschaft-reute.ch.

dem Jodlerklub «Echo vom Kurzenberg» in der Kirche im Dorf.

Die Wahlgeschäfte waren eine kurze Angelegenheit, da sämtliche Funktionen bestätigt werden durften. Für langjährige Mitgliedschaft konnten geehrt werden: Claudia Fröhlich für 10 Jahre, Max Eugster, Angela und Marcel Brandes für 20 Jahre und Präsident Ruedi Weder für 40 Jahre Vereinstreue.

Ausblick 2020

Das Hauptaugenmerk im neuen Jahr ist auf das Kantonale Musikfest anfangs Juni in Heiden ausgerichtet. Den Anlass werden wir als Vereinsgemein-

schaft mit dem Musikverein Lutzenberg bestreiten. Die Auftritte in der Gemeinde sollen darob aber nicht zu kurz kommen. Anstelle der aufwändigen Abendunterhaltung ist im kommenden Herbst ein lockerer Konzertabend, zusammen mit einem anderen Verein, angedacht. Und auch die über 80-Jährigen werden wieder zu einem musikalischen Apéro eingeladen.

Alle Musikantinnen und Musikanten freuen sich, Sie auch 2020 wieder zu unseren treuen Zuhörern zählen zu dürfen. Besten Dank.

Arthur Sturzenegger

TV Reute – Hauptversammlung 2020

Zur 27. Hauptversammlung des TV Reute versammelten sich Mitglieder und Gäste am 24. Januar 2020 im Restaurant Säntis in Oberegg (AI). An der diesjährigen Versammlung standen zwei Themen im Fokus: Der Rücktritt von Präsident Pascal Dietsche sowie die Frage, ob der TV Reute wieder eine Abendunterhaltung durchführen wird.

Nach vierjähriger Tätigkeit im Amt des Präsidenten gab Pascal Dietsche bereits im vergangenen Jahr bekannt, dass er per Hauptversammlung 2020 von seinem Amt zurücktreten werde. Infolgedessen bemühte sich der Vorstand bereits im Voraus einen Nachfolger zu finden und auch die seit 2019 vakante Stelle des Kassiers wieder zu besetzen. Erfreulicherweise gelang es ihm für alle vakanten Positionen eine Besetzung zu finden und konnte somit der Versammlung einen vollständig besetzten Vorstand präsentieren. Nach zweijähriger Tätigkeit als Vize-Präsident, übernimmt Marco Locher nun das Amt des Präsidenten. Die vakante Stelle des Kassiers

übernimmt Sara Kobelt, welche bis anhin das Amt des Aktuars innehatte. Für den Vorstand neu dazugewonnen werden konnte Sandra Künzler als Vize-Präsidentin und Chantal Niederer als Aktuarin. PR-Verantwortlicher bleibt weiterhin Joel Niederer.

v.l. Chantal Niederer, Sara Kobelt, Marco Locher, Sandra Künzler, Joel Niederer

Ob die im Jahr 2018 durchgeführte Abendunterhaltung, die letzte gewesen sein soll oder ob es in Zukunft weitere geben wird, wurde ebenfalls an diesem Abend von der Versammlung diskutiert. Die Versammlung stimmte darüber ab und entschied, dass es eine

weitere Abendunterhaltung geben soll. In welcher Form diese stattfinden wird steht noch nicht fest. Fakt ist, dass es für Vereine in einer kleinen Gemeinde wie Reute nicht einfach ist, neue Mitglieder zu finden, ist das Angebot für Freizeitbeschäftigungen heutzutage doch sehr gross. Umso schwieriger wird es, mit abnehmender Anzahl Mitglieder, grössere Veranstaltungen wie eine Abendunterhaltung allein durchführen zu können. In der gleichen Situation befindet sich auch die Musikgesellschaft Reute, weshalb der Vorschlag kam, dass der Turnverein und die Musikgesellschaft zusammen eine Unterhaltung organisieren könnte. Beide Vereine stimmten dem zu und somit wird für 2021 eine gemeinsame Abendunterhaltung angestrebt.

Joel Niederer

Erfahren Sie mehr über unser
Rüütiger Feeschter im Internet!
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch

Wolfhalden verleiht Peter Eggenberger und Ernst Züst Ehrenbürgerrecht

Peter Eggenberger und Ernst Züst haben Aussergewöhnliches geleistet. Deshalb wurde ihnen am Sonntagabend 3. November in der Kirche Wolfhalden durch den Gemeindepräsidenten Gino Pauletti das Ehrenbürgerrecht verliehen.

Sie gehören beide der schreibenden Zunft an und haben so das Vorderland, insbesondere Wolfhalden, in die Schweiz hinausgetragen. Die Rede ist von Peter Eggenberger und Ernst Züst. Gino Pauletti rühmte ihren Einsatz und damit den grossen Dienst an der Allgemeinheit. Beide Herren wirken trotz hohen Alters unermüdlich weiter.

Im Museum Geschichte greifbar gemacht
Landammann Alfred Stricker zählte im Ausland und in der Schweiz Gehrte auf, um dann auf die Vorderländer zu kommen: Ueli Jüstrich, Carl

Witz, Geschichten, Anekdoten

«Peter Eggenberger hat einerseits mit der unermüdlichen Sammlung und der Verbreitung von Geschichten und Anekdoten aus dem Vorderland ebenfalls Geschichtsschreibung betrieben. Er hat dafür gesorgt, dass nicht nur Humor sondern auch Witz, dank dem Witzwanderweg, seit Jahren fest im Vorderland verankert sind.» Zum Schluss übergab Gino Pauletti an Laudator Marcel Steiner, Schwellbrunn mit den Worten «Ich gratuliere den beiden Herren zur grossen Ehre. Ehrenbürgerschaft ist für euch lebenslänglich, und ab heute, fixer Inhalt der Gemeindegeschichte Wolfhaldens.»

Freude an Geschichte schon in Wiege gelegt

«Ernst Züst wurde 1931 in Wolfhalden geboren und ist hier zusammen mit vier Brüdern aufgewachsen. Der Vater war Bauer und Seidenweber. Drei oder vier Kühe standen im Stall, was damals einem mittelgrossen Betrieb entsprach.» Als Briefträger engagierte sich Ernst Züst in seiner Gewerkschaft der PTT-Union, war im Gemeinderat in Heiden und Präsident der Sozialdemokraten. Nach seinem Umzug nach Wolfhalden gehörte Ernst Züst, während 14 Jahren, dem Gemeinderat an, später wurde er ins Kantonsgericht gewählt. Die Freude an Geschichte sei ihm wohl schon in die Wiege gelegt worden, denn als richtige Leserratte hätten ihm im Elternhaus Züst nur die Bilderbibeln, die Walser-Chronik und die Appenzeller Urkundenbücher zur Verfügung gestanden.

Ortsmuseum initiiert

«Auf Initiative von Ernst Züst bildete sich im Juli 1977 ein Komitee zur Gründung eines Ortsmuseums.» Es folgte die Gründung eines Museumsvereins, der im kommenden Jahr vom Jubilar 40 Jahre präsiert wird. «Seit vierzig Jahren ist Ernst Züst Motor und Seele des Museums Wolfhalden.» Er habe daraus ein Kleinod in der Appenzeller Museumslandschaft, ein Kulturgüterarchiv, eine Stätte der Wissensvermittlung, ein Ort der Begegnung, ein wichtiges Instrument zur Förderung lokaler und regionale Identität gemacht. Ausserdem rettete Züst, als Vorstandsmitglied des Heimatschutzes Appenzell Ausserrhoden, die bemalte Stube der Alten

Mühle Wolfhalden. Weiter schrieb Ernst Züst lokalhistorische Beiträge für die Tageszeitungen, Broschüren sowie Gemeindegeschichten.

Fremdenlegion, Lehrer, Publizist, Ehrenbürger

Peter Eggenberger, 1939 geboren, durchlief die Schule in Walzenhausen. Um der Enge des Elternhauses, seine Eltern gehörten den Zeugen Jehovas an, zu entkommen, absolvierte er die Drogisten-Lehre in St.Gallen, arbeitete später in Sissach. Danach verpflichtete er sich in Marseille für fünf Jahre der Fremdenlegion. Zurück im Appenzellerland, wurde er Lehrer und Logopäde. Zweierlei fasziniert Peter Eggenberger: Die Sprache und die Menschen. Seit 50 Jahren arbeitet er als Journalist, wobei die Zeit der Fremdenlegion sein Auge für die Eigenheiten der Heimat schärfte. So verfasste er mit den Brüdern Ernst und Walter Züst die Chronik der Gemeinde Walzenhausen. Viel Material fand später Verwendung bei der Entstehung seiner Mundart-Bücher.

Botschafter der Region

«Nach wie vor ist Peter Eggenberger viel unterwegs, reist in der ganzen Ostschweiz umher und sorgt bei Vereinen, Firmen, Hotels und Seniorenanlässen für heitere Stimmung. So ist er nicht nur Chronist einer Region, sondern ebenso deren Botschafter.» Zudem verfasste er bisher zwei Kriminalromane. 1993 rief er zusammen mit Peter Baer, damaliger Wirt der Krone Wolfhalden, den Witzwanderweg ins Leben.

Marcel Steiner würdigte zum Schluss mit den Worten: «Am meisten beeindruckt mich sowohl an Ernst Züst als auch an Peter Eggenberger die Intensität, die Hartnäckigkeit und die Ausdauer, mit der sie am Werk waren, am Werk sind und hoffentlich noch lange am Werk sein werden. Ernst Züst und Peter Eggenberger sind Heimatforscher im besten Sinne des Wortes.» Umrahmt vom Flötenensemble der Kantonsschule Wolfhalden übergab Gino Pauletti Ernst Züst und Peter Eggenberger Urkunde und süsse Stärkung. Beide Gehrten dankten anschliessend den vielen Helfern für die Unterstützung während ihrer Projekte.

Die beiden Ehrenbürger Ernst Züst und Peter Eggenberger

Lutz, Peter Eggenberger oder Ernst Züst hätten alle Aussergewöhnliches geleistet. Er freue sich deshalb, an diesem besonderen und sicher nicht alltäglichen Anlass, die Grussworte der Regierung nach Wolfhalden zu bringen. Die beiden Geehrten hätten sich mit zwei Schwerpunkten verdient gemacht, die gerade heute nicht hoch genug gewichtet werden könnten: Humor und Geschichte. «Mit ihrer langjährigen Tätigkeit haben die beiden Geehrten dem Grundsatz nachgelebt, dass Geschichte eben aus vielen, vielen Einzelgeschichten besteht. Dank Ernst Züsts unermüdlichen Einsatzes hat er nicht nur der jetzigen, sondern auch den folgenden Generationen möglich gemacht, dass im Museum Wolfhalden Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes, greifbar und be-greifbar wird.»

Wir achten auf die Forstarbeit. Waldpflege und -bewirtschaftung können Gefahren für Profis und Waldbesuchende bergen. Wir halten uns zwingend an Anweisungen und Absperungen – auch am Wochenende.

Wenn der Dschungel nach Hause kommt

Schon als ich die Haustür hinter mir zumache spüre ich die Kälte, die mir entgegenströmt. «Ach Herrje, meine Heizkosten», schiesst es mir durch den Kopf. «Habe ich tatsächlich das Fenster nicht zugemacht heute Morgen? Na das gibt ja eine teure Rechnung.» Ich ziehe meine Schuhe aus, hänge die Jacke an die Garderobe und schaue mich ein wenig ängstlich im Eingangsbereich um. «Oder wurde etwa eingebrochen?» Diesen unangenehmen Gedanken verdränge ich sogleich wieder.

Vorsichtig öffne ich die Küchentür einen Spalt breit. Nichts! Nur der Risottogeruch kommt mir entgegen, der noch hängengeblieben ist vom Voraabend. Ein kurzer Blick ins Wohnzimmer klärt auf: Auch dort ist niemand. Nein, die Kälte kommt von der anderen Richtung.

Es riecht komisch in meiner Wohnung. Fremd. Ungewöhnlich. Auf dem Weg ins Badezimmer erhasche ich einen kurzen Blick auf mein Bett. Auf mein Riesensbett, welches locker für drei schmale Personen Platz bietet. Das Duvet liegt aufgewühlt nur noch halb auf der Matratze, die andere Hälfte lappt über den Bettrand hinaus auf den Bo-

den. In der Mitte der Matratze ein riesiger Abdruck. Beim genauen Betrachten stelle ich Saberrückstände fest auf der Matratze. «Wie ärgerlich, jetzt muss ich schon wieder Wäsche waschen!»

Ich stecke meine Hände in die Hosentasche weil es so frostig ist in der Wohnung. Die Badezimmertür ist zu, obwohl ich sie gewöhnlich offen lasse. Nun rast mein Herz. Ich schleiche mich an die Tür ran und horche zuerst, den Atem angehalten. Irgendwas schabt am Boden. Ein Keuchen. Nach ein paar Sekunden bemerke ich, dass ich immer noch nicht atme. Ganz leise versuche ich nach Luft zu schnappen, bevor ich einen Blick durch das Schlüsselloch wage. Und da trifft mich der Schlag: Ich sehe die Duschstange heruntergerissen am Boden liegen, der Duschvorhang verlöchert. Das Fenster weit offen, in der Badewanne darunter steht eine Giraffe auf allen vieren, breitbeinig. Den Po in meine Richtung gestreckt, der Hals und somit auch ihr Kopf schauen aus dem Fenster. «Ich glaub, ich spinne», raunt es mir durch den Kopf. «Das gibt's doch gar nicht. Gerade heute Morgen habe ich im Radio über Giraffen gesprochen. Das arme Tier. Kann sich ja kaum bewegen,

sie steckt fest in meiner Badewanne. Und dabei jammert die Giraffe nicht mal. Kein einziger Schmerzenston habe ich bisher von ihr wahrgenommen.»

Da kommt mir in den Sinn, dass ich in der Radiosendung über Giraffen und ihre Stummheit gesprochen habe. Respektive darüber, dass sie eben nicht stumm sind, auch wenn wir Menschen das oft denken. Giraffen machen sehr wohl Geräusche. Wir können sie bloss nicht wahrnehmen. Die Giraffengeräusche sind für unsere Ohren zu tief. Sie liegen im unteren Frequenzbereich. Denn Töne unter 20 Hertz erzeugen im menschlichen Ohr zu wenig Druck, um das Trommelfell in Schwingung zu bringen. Daher gibt es keine Meldung in unser Gehirn. Ergebnis: Wir hören diesen tiefen Ton nicht. Doch die Giraffen untereinander, die hören sich. Giraffen nehmen ihre Artgenossen über Kilometer hinweg wahr.

Plötzlich klingelt die Türglocke. Ich zucke zusammen. Auf Zehenspitzen schleiche ich zurück zum Eingang und mache auf. Da gucken mich drei riesige Augenpaare auf langen Hälsen an. Ach ja, ich hab vergessen zu erwähnen, dass Giraffen grosse Augen haben.

Aline Langenegger
Moderatorin bei TeleBärn

Zeitungssterben: Vor 50 Jahren verschwand die Vorderländer Zeitung

Bereits vor 50 Jahren setzte das grosse Zeitungssterben ein: Am 31. Dezember 1969 erschien die letzte Ausgabe der Vorderländer Zeitung «Appenzeller Anzeiger». Das Blatt war obligatorisches Publikationsorgan für die Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Rehetobel, Wald, Grub und Reute. In Obereggen hingegen dominierte der «Appenzeller Volksfreund/Oberegger Anzeiger». Walzenhausen hingegen gehörte klar zum Verbreitungsgebiet des «Allgemeinen Anzeigers/Wächters am Rhein» (heute «Der Rheintaler»).

Die dreimal wöchentlich erscheinende, 1873 gegründete Zeitung wurde von der damaligen Druckerei Weber, Heiden, produziert. Zwischen 1916 und 1966 wirkten Oskar Alder, Peter Aeschbacher und Konrad Sonderegger als hauptverantwortliche Redaktoren, deren Leitartikel über die Region hinaus auf grosse Beachtung stiessen.

Trotzdem aber hatte es das kleine, in einer Auflage von 3000 Exemplaren erscheinende Blatt schwer. Ab den 1950er Jahren wurde der «Anzeiger» durch Gratis-Zeitungen, Radio und Fernsehen zusätzlich bedrängt. Letzte Rettungsaktion war die ab 1967 erfolgende Zusammenarbeit mit der in Teufen erscheinenden Lokalzeitung «Säntis», doch mussten wenig später beide Blätter aufgeben.

Mehr als ein Stück Papier

Letzter Redaktor der Vorderländer Zeitung war mit Hans-Ueli Sonderegger ein Sohn von Druckerei-Eigentümer Konrad Sonderegger. Neben dem ausserpolitischen Artikel auf der Frontseite (berichtet wurde über die Entführung von fünf Schnellbooten aus dem französischen Hafen von Cherbourg durch die Israelis) nahm Sonderegger wie folgt Abschied von seiner Zeitung: «Wie beim Dahingehen des Letzten

Vor 50 Jahren verschwand mit dem «Appenzeller Anzeiger» die Vorderländer Zeitung, die für sieben Gemeinden obligatorisches Publikationsorgan war.

eines alten Geschlechts überkommt mich heute das Gefühl, etwas Unwiederbringliches, weit in die Vergangenheit Zurückgreifendes und trotzdem Lebendiges verloren zu haben. Etwas, dessen Wert sich nicht in Franken und Rappen, nicht in Kilogramm und Tonnen messen lassen. Etwas, das trotz seiner kurzlebigen, papierernen Beschaffenheit Geist und Seele zu besitzen schien...»

Text und Bild: Peter Eggenberger

Ein ganz herzliches Dankeschön zum neuen Rekord: 6 volle Einkaufswagen

Haus zur Bergulme

Frohe Festtage feierten Bezüger der Lebensmittelabgabe Heiden. Dank den vielen Warengeschenken am Wägelitag vor dem Coop.

Wie alle Jahre wurde diese Vorweihnachts-Aktion von den Initianten der Lebensmittelabgabe und Firmlingen durchgeführt. Von 9.00–11.00 Uhr konnten Sie bei Ihrem Einkauf bei Coop nach Ihrer Wahl länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen in die Einkaufswagen vor den Eingangstüren legen. Es war eine wertvolle Ergänzung zur wöchentli-

chen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüger und Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Diese Artikel waren ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern nachträglich ein ganz herzliches Dankeschön.

I gang mit minere Latärne

Der vom Verkehrsverein Reute organisierte traditionelle Räbeliechtliumzug fand turnusgemäss in Mohren statt. Die Präsidentin freute sich über den grossen Aufmarsch und das Wetterglück. Sie dankte allen Helferinnen und Helfern und speziell den zwei neuen Lehrerinnen, dass sie diese Tradition mittragen und sich dafür engagierten.

Stolz und vorsichtig trugen die Kleinen ihre, in der Schule selbstgebastelten, Laternen – vom Verkehrsverein mit LED-Lämpchen bestückt – die Ahornstrasse hinauf bis zum Schlipfbach, dort loderte bereits ein richtiges Feuer.

Über 50 Räbeliechtliumzug-Teilnehmende scharten sich in grossem Kreis

um die Feuerschale. Alle hörten den vorgetragenen Liedern der Kinder zu, welche durch Lehrerin Sibylle Büchel angestimmt und mit der Gitarre begleitet wurden.

Schliesslich schickte Anja Schugardt ihre Basisstufenkinder nahe ums Feuer nach vorn. Es wurde ganz still. Alle lauschten aufmerksam zu, als sie auf den Ursprung des traditionellen Later-

nenumzugs zurückkommend, die Geschichte vom heiligen Martin vorlas.

Dann sangen die Kinder mehrere Strophen des auswendig gelernten Liedes Sankt Martin. Danach übergab Anja den Kleinsten Brötchen, die sie mit allen Anwesenden teilen durften. So wie St. Martin seinen warmen Mantel zerschnitten und mit dem frierenden Bettler geteilt hatte.

Nun freuten sich die Kinder auf die angekündigten Wienerli mit Punsch und konnten kaum zurückgehalten werden. Die Weisung, dass sie stets hinter den drei, mit Warnwesten ausgestatteten, Frauen bleiben müssten, konnte durchgesetzt werden, sodass alle die Strasse vor dem Ziel sicher überqueren konnten.

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr
13.30–18.30 Uhr

Samstag 08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

Beim «Sonnenschein» hatten Mitarbeitende inzwischen alles bereitgestellt, und Gross und Klein griff herzhaft zu. Zum Schluss gab's in der Schule selbst gebackenen Kuchen. Die Kinder tobten sich anschliessend auf dem Areal aus. Nur schwer konnten sie zur Heimkehr bewegt werden. So erlebten alle Beteiligten wiederum einen sehr erfreulichen Anlass.

Ein grosser Dank gebührt der Leitung des Pflegeheims Sonnenschein, die uns ihre Infrastruktur und Mitarbeitenden zur Verfügung stellte, was die Organisation und Durchführung des traditionellen Räbeliechtliumzugs enorm erleichterte.

Betreutes Wohnen Oberegg

Am 7. November 2019 wurden Genossenschafter und Interessierte nach Gais zu Holzbau Nägeli AG eingeladen.

Was ist die Idee hinter dieser Vollholz-Bauart? Einerseits das angenehme Wohnklima dazu die Nachhaltigkeit dieses Baustoffs. Andererseits, dass Waldbesitzer aus Oberegg und der nahen Umgebung 600 m³ Rundholz liefern konnten, davon rund die Hälfte Mondholz.

Beim anschliessenden Rundgang durch die Hallen wurde gezeigt wie das naturbelassene, sägerohe Holz mittels einer patentierten Dübeltechnik miteinander verbunden wird. War das ein erfreulicher Anblick, Pläne des «Drei König Oberegg» zu sehen und zu beobachten wie an den Vollholz Elementen gearbeitet wurde.

Die bis zu 39 cm dicken, leimfreien Aussen- und Tragwände weisen beeindruckende Wärme- und Schallwerte auf. Die Brandschutzwerte dürfen sich ebenso sehen lassen. Isoliert wird mit Naturprodukten wie Flachs, Wolle, Baumwolle. In der letzten Halle fertigte eine Arbeitsgruppe aus den einzelnen Teilen ganze, bis zum Teil 2 t schwere, Elemente. Die fertigen Elemente werden plangenaue auf die bereitstehenden Pritschen geladen. Die Arbeiten in der Werkstatt für das Projekt beanspruchten 7–8 Wochen.

In der letzten November-Woche war absolut faszinierend zuzusehen wie die gleiche Arbeitsgruppe die einzelnen Elemente zu einem Ganzen zusammenfügte. Wohnung um Wohnung wurde in einer Ruhe und doch zügig vorangetrieben. Das ruhige Wetter hat massgeblich dazu beigetragen, dass aufgerichtet werden konnte.

Das Interesse an der Idee des betreuten Wohnens ist erfreulich. Es sind bereits auch Anfragen von auswärts eingegangen. Kurzentschlossen wurden Genossenschafter und Interessierte am 17.12. 2019 zur Rohbaubesichtigung eingeladen. Bereits vor 14 Uhr parkierten die ersten Autos in der Tiefgarage.

Das Interesse war sehr gross, zeitweise war kaum ein Durchkommen. Bei Punsch, Kaffee und etwas Süssem

wurde rege diskutiert und gefragt. Das Feedback war durchwegs positiv und es wurden erfreulicherweise bereits die ersten Wohnungen reserviert.

Ende Sommer stehen diese dann bezugsfertig bereit.

Regula Sonderegger

Vor Wintereinbruch fertiggestellt: Brückenpfeiler ragen im Sulzbachtobel himmelwärts

Die Strassenbaustelle unterhalb des Weilers Sonderegg, Oberegg, ist spektakulär. Die noch vor Wintereinbruch erstellten beiden Brückenpfeiler machen klar, dass die Strasse im Bereich des Sulzbachtobels künftig total anders verlaufen wird.

Immer wieder bedeutete das Sulzbachtobel an der auch von Postautos befahrenen Durchgangsstrasse Reute-Sonderegg (Oberegg)-Berneck vor allem für den Schwerverkehr eine besondere Herausforderung. Extrem enge Kurvenradien mit geringen Sichtweiten, schmale Fahrbahn und immer wieder Steinschlag liessen deshalb eine totale Sanierung des fraglichen, im Bereich des an der Kantonsgrenze Innerrhoden/St.Gallen gelegenen Abschnitts projektieren. Im Sommer setzte die entsprechende Bautätigkeit ein, in deren Zentrum die Realisierung einer neuen, rund 50 Meter langen und acht Meter breiten Brücke steht, die eine weitgehende Begradigung des fragli-

Zwei himmelwärts ragende Brückenpfeiler liessen noch vor Wintereinbruch die neue Strassenführung im Sulzbachtobel erkennen.

chen Abschnitts ermöglicht. Ebenfalls im Gange ist der Abtrag von rund 5000 Kubikmetern Fels auf der Talseite. Der

erneuerte Strassenabschnitt soll ab Herbst 2020 befahrbar sein

Text und Bild: Peter Eggenberger

Das Rezept: Gefüllte Kartoffeln

Kartoffeln sind der Foodwast Klassiker, wie oft passiert es, dass ein paar Kartoffeln im Teller liegen bleiben, weil die Augen wieder einmal grösser waren als der Magen. Mit diesem tollen Rezept können die gesunden und köstlichen Knollen neu verwertet werden.

Gefüllte Kartoffeln

Zutaten

- 5 gekochte Kartoffeln
- 1/2 Becher Crème Fraîche
- 1 kleine Zwiebel
- 80g geriebener Käse
- Pfeffer und Salz nach Belieben

Zubereitung

Die Kartoffeln halbieren und mittig mit einem Löffel aushöhlen, dass ein fester Rand bleibt.

Die Zwiebeln klein schneiden und mit etwas Öl in einer Pfanne anbraten.

Die ausgehöhlte Kartoffelmasse mit Crème Fraîche in eine Pfanne geben.

Salzen, pfeffern und das Ganze gut vermengen.

Diese Masse wird in die Kartoffelhälften gestrichen, mit Käse überstreut und bei 160 Grad für ca. 30 Minuten im Ofen auf einem Blech oder einer Auflaufform gebacken.

Dazu passt ein feiner Nüsslisalat oder ein anderer Winter-Saisonsalat.

En guete wünscht Karin Waltenspühl

üsere Püschelibender

De Püschelibender, en flotte Maa!

De Püschelibender ischt en flotte Maa,
uf jede Fall ischt er all fliissi draa,
ebe, am Püscheli mache ond zon Wälder luege,
uf jede Fall isch vorläufi no nünt mit ruebe...
Ond mit Freud sägis etz i aller Lüüti:
Gottlob hammer no derig Manne i de Rüüti!

© Peter Eggenberger

Etwas lustiges!

Richter: «Ich verurteile Sie hiermit zu 8000 Franken Geldstrafe, weil Sie den Beamten als einen inkompetenten Idioten beschimpften. Wollen Sie dem noch etwas hinzufügen?»
«Im Prinzip schon, aber dafür reicht mein Geld nicht mehr.»

Projektwoche der Sekundarschule Obereg zum Thema «Mobbing»

Diese Projektwoche fand vom 25. bis 29. November statt. Jeden Tag erhielten wir verschiedenste Aufträge, die wir bearbeiten mussten.

Am Montag wurden wir zuerst in das Thema eingeführt und spielten ein «Völkerspiel». Der Sinn dieses Spiels war es, die Regeln und Verhaltensweisen des jeweils anderen Volkes herauszufinden. Anschliessend sahen wir uns im Vereinssaal gemeinsam einen Film an. Der Hauptdarsteller in diesem Film hatte weder Arme noch Beine und musste mühsam seine Rolle im Leben suchen. Schlussendlich wurde er als Artist in einem Zirkus aufgenommen. Der Film hiess «The Butterfly Circus». Wir besprachen dann diesen Film in Gruppen. Am Nachmittag wurden diverse Rollenspiele angeboten und wir lernten unter anderem, uns in die Rolle eines Mobbingopfers hineinzuversetzen.

Am Dienstagmorgen wurde die Hauptaufgabe dieser Projektwoche vorgestellt: Wir hatten einen selbst gedrehten Film zum Thema Mobbing zu produzieren. Diese Auftragserteilung enthielt auch verschiedene Kriterien, welche bei der Erstellung des Filmes zu beachten waren. Diese Filmproduktionen mussten dann bis spätestens Donnerstagnachmittag fertiggestellt werden. Wir nutzten die zur Verfügung gestellte Zeit sehr intensiv und setzten uns auf kreative Art und Weise mit dem Thema Mobbing auseinander.

Drehbuch schreiben. Siri + Sahra

Film schneiden und Musik hinzufügen. Nuradin + Brian

Oscar-Verleihung: Die Nominierten für das beste Script

Oscar-Verleihung: And the oscar goes to...

Am letzten Tag dieser Projektwoche gab es eine «Oscar-Verleihung». Alle erstellten Filme wurden zuerst angesehen und dann von einer Jury bewertet. An die besten Filme wurden dann in den folgenden Kategorien «Awards» vergeben: die beste Teamarbeit, das beste Drehbuch, die beste Kameraführung, die besten Schauspieler, die beste Musik.

Wir denken, dass wir uns auf kreative Art mit dem Thema Mobbing beschäftigt haben und wollen nun auch gerne dieses neue Bewusstsein in den Alltag mit hineinnehmen: Andere, die anders sind, nicht immer gleich verurteilen

Oscar-Verleihung: Moderator Tim Haas

und vielleicht einmal auch den Mut zu haben, in einer Mobbing-Situation einzuschreiten und dem Opfer beizustehen.

Andrina Stadler, Tanja Geiger, Jonas Lang

Alt und Jung: Die Erst- und Zweitklässler mit Katja Broger

Seit Beginn des Schuljahres beschäftigen sich die Erst- und Zweitklässler mit dem Thema «WIR». Wie schaffen wir es, aus einzelnen Kindern eine Klasse zu formen? Wie können wir uns besser kennenlernen und gegenseitig akzeptieren? Was können wir für andere tun? Und genau die letzte Frage brachte uns auf die Idee, in der Adventszeit Zeit zu verschenken.

Also machten wir uns auf den Weg in das Altersheim Torfnest und in das Pflegeheim Watt.

Gespannt wurden wir von den Bewohnerinnen und Bewohnern der beiden Heime empfangen.

Die Kinder brachten verschiedene Spiele mit und schon bald waren an den Tischen Alt und Jung gemischt bei Spiel und Spass anzutreffen. Ob schwierige Dominos, Puzzles mit 100 Teilen, Reaktionsspiele oder Memory... alle gaben grossen Einsatz beim gene-

rationenübergreifenden Spielemorgen. Die Kinder staunten nicht schlecht, wie fit sich die älteren Mitspielerinnen und Mitspieler präsentierten. Einige Kinder bastelten gleich vor Ort noch Tannenbäume, die dann mit grösster Freude an die Bewohnerinnen und Bewohner als Andenken verschenkt wurden.

Natürlich durften auch die vorweihnachtlichen Klänge nicht fehlen. Ge-

stärkt mit einem leckeren Znüni gaben die Erst- und Zweitklässler noch ein kleines Konzert zum Besten, welches die älteren Leute sehr erfreute.

Die gemeinsame Zeit mit den Heimbewohnerinnen und -bewohnern wird uns allen noch lange Zeit in bester Erinnerung bleiben. Herzlichen Dank für diese schöne Begegnung!

Katja Broger

SeniorenSingen Obereg und Umgebung

Probeplan für das 1. Halbjahr 2020

Singproben jeweils um 14.00 Uhr im Lindensaal Obereg, anschliessend Umtrunk.

Wir freuen uns über das gute Klima innerhalb unserer SeniorenSingers und danken allen, die dazu beitragen!

Umtrunk im Restaurant

S=Säntis, T=Traube

24.02.20 S	20.04.20 S
09.03.20 S	04.05.20 S
23.03.20 T	18.05.20 S
06.04.20 S	08.06.20 S

22.06.20 Schluss wo? und ab in die Ferien!

- Annamarie Greiner, 071 891 11 08
- Jakob Schmid, 071 891 31 27
- Monika Sonderegger, 071 891 48 32

Fasnacht in Obereg

Obwohl ja der Heilige Martin mit der Fasnacht wenig am Hut hatte, wird traditionell das Schnapszahlendatum 11.11. als geeigneter Termin wahrgenommen, um die kommende Fasnacht einzuläuten und Guggen-Hauptversammlungen abzuhalten. So trafen sich auch die Senfoniker am Montagabend, 11.11.2019 vor der HV im Restaurant Harmonie, um die Fasnacht standesgemäss mit einem Mini-Umzug auf der Dorfstrasse einzublasi.

Schreiberin Saara Iten unter Beobachtung von Statistiker Michi Sonderegger, durch die Versammlung im Restaurant Säntis. Zum ersten Mal wurden – dank dem ehemaligen Senfoniker Daniel «Sägeler» Sonderegger – Südwürste zu den Kähörnlri à discretion gereicht!

Souverän führte die Guggenpräsidentin Simone Räss ab 19.45 Uhr, flankiert

vom Obergugger Dominik «Dede» Dörig und der Brot-o-Kohl-Guggen-

Immer in den geraden Jahren findet in Obereg am Fasnachtssonntag ein Fasnachtsumzug statt. Im Jahr 2020 wird dies am Sonntag, 23. Februar sein. Zwei Tage vorher wird der jährliche Maskenball der MGO, am Freitag, 21. Februar, im Vereinsaal stattfinden. Wehmütig trennten sich die Guggen von 5 Mitgliedern, darunter auch vom langjährigen Wegbestreiter und Obergugger a.D. Michi Bischofberger, welcher sich äusserst wortgewandt ausführlich an die Anwesenden richtete. Den 5 Austritten stehen 5 Neueintritte (darunter 4 Guggenbabys) gegenüber.

In der Fasnachtsaison 2020 bestreiten 33 Guggen und 8 Schminkerinnen, mit nur 5 Proben, insgesamt 9 Auftritte.

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstefel

9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhand
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Musikalischer Dezember

Blauring Obereg

Bella Farny

Jugendmusik Heiden

Auch dieses Jahr haben uns verschiedene Gruppen, mit ihrem musikalischen Talent, in Weihnachtsstimmung gebracht. Der Blauring Obereg mit einer Weihnachtsgeschichte und Liedern, die

Jugendmusik Heiden, auch die Schulklassen von Ines Hochreutener und Katja Broger haben uns ihr musikalisches Talent gezeigt. Am 22.12.2019 verzauberte uns Bella Farny im Son-

nenschein mit ihren Weihnachtsliedern. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle für eure tollen Darbietungen.

Larissa Schwalm

Pfannedeckle am Silvester – ein in unserer Gegend verwurzelter Brauch der Germanen

31.12.2019. Es ist «Staa ond Baa» gefroren an diesem sternenklaren Silvestermorgen. Wackere Pfannedeckle-Scharen vertreiben in aller Herrgottsfrühe mit ihrem Lärm die bösen Geister des alten Jahres und wünschen musikalisch «e guets Neus!».

Das Pfannedeckle ist ein uralter, germanischer Silvesterbrauch und in unserer Gegend traditionell verwurzelt. Die Germanen glaubten, dass sich in der dunklen Winterzeit das Böse aus seinem Versteck wage. Deshalb versuchten die guten Menschen die Dämonen mit Krach und Lärm zu vertreiben.

Ich persönlich freue mich sehr, wenn dieser alte Brauch von unserer Jugend

Pfannedeckler im Mohren und ...

gepflegt wird. Einzig am frühen Silvestermorgen ist es erlaubt tüchtig Lärm zu machen! Jedem Schlaftrunkenen ein gutes Neues Jahr zu wünschen, kann

... im Schachen

nicht falsch sein. Die Kinder freuen sich auch über jede Gabe... Denken Sie daran am nächsten Silvester...

Esther Rechsteiner

Wertvolles Kulturobjekt in neuem Glanz: Die schönste alte Mühle im Appenzellerland

Sie gilt als Schönste im Land, die vor 230 Jahren von Müllermeister Hans Heinrich Zürcher erbaute Mühle am Gstaldbach in Wolfhalden. Die hart an der Grenze zu Heiden gelegene Mühle diente auch als Bäckerei und Wirtschaft. Ab den 1970er Jahren stand das Gebäude leer und drohte zu verlottern.

Als dann Spekulanten die schönsten Stücke ausbauen und verscherbeln wollten, formierte sich 1984 der Verein «Pro Alte Müh-

Als stolze Schönheit präsentiert sich heute das Kulturobjekt alte Mühle zwischen Wolfhalden und Heiden in bestem Zustand.

le», der die Liegenschaft mit Hilfe von Stiftungen, Gemeinden und Gönnern kaufte. Seither wurden die Gebäulichkeiten in Etappen sorgfältig restauriert, und auch die biblischen Wand- und Deckenmalereien in der ehemaligen Gaststube wie auch die stolze Hauptfassade erstrahlen heute in neuem Glanz. In einem nächsten Ausbausritt wird das Hauptgebäude mit einem Wasserrad und dem Nachbau einer Kornmühle zusätzlich aufgewertet.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Frauentag in Hundwil im Restaurant Bären

frauen ar
Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden

Die zweite «Prix Zora» Verleihung findet statt am Sonntag, 8. März 2020

Mit dem jährlich verliehenen «Prix Zora» an fünf Frauen aus unserem Kanton am Internationalen Frauentag vom 8. März bezwecken wir:

- Fünf Frauen für ihr spezielles Wirken und ihre Taten im vergangenen Jahr auszuzeichnen und der Öffentlichkeit bekannt zu machen
- Es werden ganz bewusst Frauen aus verschiedensten Lebenssituationen ausgewählt
- Die Gründe sind sehr vielfältig und zeigen die grosse Breite der Wirkungsfelder von Frauen in unserer Gesellschaft auf

An der Veranstaltung erhalten die nominierten fünf Frauen die Gelegenheit über ihr spezielles Engagement zu berichten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Programm

9.00 Uhr: (fakultativer) Rundgang durch Hundwil unter kundiger Leitung von Gemeindepräsidentin Margrit Müller.
10.00 Uhr: Rest. Bären, Hundwil, gemeinsamer Brunch (Buffet) CHF 29.50 (p.P.)
11.00 Uhr: Moderiertes Gespräch mit den nominierten fünf Frauen und Verleihung des «Prix Zora». Moderation: Anita Keller, Heiden. Musikalische Begleitung: «Duo Carman», Herisau. ca. 13.00 Uhr: Veranstaltungsende.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich unter <http://www.frauenzentrale-ar.ch> an.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Fabienne Duelli, info@frauenzentrale-ar.ch oder +41 71 890 03 18.

**8. März
Frauentag
Hundwil**

Verleihung des «Prix Zora»
für aussergewöhnliche
Ausserrhoderinnen

9.00 Uhr: fakultativer
Rundgang durch Hundwil
10.00 Uhr: Brunch
11.00 Uhr: Moderiertes
Gespräch mit prämierten
Frauen und Verleihung
«Prix Zora 2020»
Musikalische Begleitung
Duo Carman

Infos und Anmeldung:
www.frauenzentrale-ar.ch

www.frauenzentrale-ar.ch/frauentag

Jugendmusik Heiden: Lueg doch ine!

Am Samstag, 7. März 2020 findet im Schulhaus Wies in Heiden von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die jährliche Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden statt. Du und deine Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

Mir zeiged dir üseri Instrument

Die Jugendmusik Heiden bildet seit beinahe 55 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Unsere Musikantinnen und Musikanten zeigen dir gerne, wie beispielsweise eine Klari-

nette tönt oder was es ausmacht, ein Schlagzeug zu spielen. Um 14.00 Uhr stellen wir dir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im ganzen Schulhaus selber ausprobieren. Lueg doch ine!

Meh as gad Musig

In der Jugendmusik Heiden erhältst du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammen-

Korps und Tambouren am Schweizer Jugendmusikfest 2019 in Burgdorf

spiel in der Formation sind uns wichtig. Informationen zur Jugendmusik Heiden findest du auch auf www.j-m-h.ch.

Verein Kleintiere Reute-Oberegg

Der Verein Kleintiere Reute-Oberegg organisierte am Samstag, 9.11.2019 seinen alljährlichen Kaninchenschmaus. Der Saal, im Restaurant Sonne Blatten, in Oberegg war rappellvoll. Nicht nur

die Mitglieder des Vereins, sondern auch Freunde und Bekannte freuten sich auf einen entspannten Abend mit einem leckeren Essen aus eigener Zucht. Im Anschluss durfte auch das

traditionelle Lotto-Spiel nicht fehlen. Die vielen schönen Preise verführten einen, sein Glück immer wieder und wieder zu versuchen.

Karin Seitz

Weltmeistertitel für Kleintiere Reute-Oberegg

Am 24. Januar 2020 fand die 78. Hauptversammlung des Vereins Kleintiere Reute-Oberegg im Restaurant St. Anton statt. Um 19.30 Uhr wurde allen Anwesenden ein schmackhafter Nacht aus der Vereinskasse offeriert. Im Anschluss konnte der Präsident Koni Eisenhut 20 Mitglieder zur Versammlung begrüßen. Der Kassier Andreas Klee präsentierte einen ausgeglichenen Jahresabschluss und die Obmänner Geflügel und Kaninchen sowie der Präsident blickten aufs vergangene Jahr zurück. Willi Bischof wurde mit viel Applaus zum verdienten Ehrenmitglied ernannt.

Anlässlich der Vereinsmeisterschaft, bei welcher die Resultate aus der Kantonalen Ausstellung in Gais und der Rammlerschau in Vilters zusammen zählten, konnten 3 Zinnbecher und 4 Gutscheine an die erfolgreichen Züchter übergeben werden.

Kaninchen Stämme:

1er Rang Roland Bärlocher/Zwerg Fuchs
2er Rang Mägi Bischof/Burgunder
3er Rang Andrin Klee (Jungzüchter)/Holländer

Kaninchen Kollektionen:

1er Rang Roland Bärlocher/CH Fuchs
2er Rang Willi Bischof/Burgunder
3er Rang Willy Schefer/Thüringer

Geflügel:

1er Rang Rico Roncoroni /Italiener
2er Rang Ademaj Selajdin/NHampshire
3er Rang Azem Sadiki/Brahama

v.l. Ehrenmitglied Willi Bischof, Rico Roncoroni, Andrin Klee, Roland Bärlocher, Mägi Bischof, Willy Schefer

An verschiedenen Clubschaufen erreichten unsere Mitglieder hervorragende Resultate. Willi Bischof konnte bei der CH Burgunderschau den zweiten Platz, mit gleicher Punktzahl wie der erste, erringen. Roland wurde Ende November in Wels mit seinen Zwergfüchsen Weltmeister, Weltsieger, Europameister und Europachampion. Zudem wurde er an

der CH Fuchsclubschau Rassensieger und bei den Stämmen und Zwergen ebenfalls zweiter.

Karin Seitz

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 2 | 2020:

Redaktionsschluss: 20. April 2020
Erscheinungsdatum: 21. Mai 2020

Editorial: Schreiben in der Corona Krise

Meinen Beitrag zum «Rüütiger Feeschter» sollte ich bis am 20. April 2020 zum Redaktionsschluss abgeben. Die Redaktionssitzung für diese Ausgabe wird nur mit zwei Personen, nicht wie üblich mit dem Siebnerteam stattfinden. Was wird sich in der Zeit bis zur Erscheinung des Blattes wohl noch alles ändern? Wo wird der Stimmungsbarometer bei unseren Bewohnern stehen? Werden die Massnahmen bis dann gelockert sein? Sicher haben Sie sich diese und andere Fragen in diesen Tagen auch gestellt.

Es bleibt viel Zeit, um sich Gedanken zu machen. Wird es auch Vorteile haben, dass wir jetzt auf Vieles verzichten? Nach dem Motto «Weniger ist mehr», wünsche ich mir, dass die Wertschätzung wieder ansteigt. Dass wir die Natur, die Blumen am Wegrand, wieder wahrnehmen und uns fragen ob wir wirklich so viel eigene Mobilität brauchen? Was ich in den letzten Tagen und Wochen, von zu Hause aus, beobachten durfte ist fast nicht in Worten festzuhalten. Die Parkplätze zu den Wanderwegen waren immer voll. Zahlreiche Fussgänger erkundeten unsere schöne Landschaft. Wenn ich nun das Gute in allem sehe so hoffe ich, dass es wie eine Werbekampagne für unsere Gemeinde wirken wird.

Heute ist Ostersonntag, ich sitze in meinem Büro und während ich das Editorial zusammenfasse, schaue ich ab und zu auch aus dem Fenster. Längst habe ich aufgehört die vielen Velofahrer zu zählen, die sich auf der Heidenerstrasse bewegen. Hingegen, obwohl ich selbst begeisterte Motorradfahrerin bin, kann

ich kein Verständnis aufbringen für all jene, die sich in diesen Tagen trotz allen Aufforderungen gedrängt fühlen, ihre Maschinen zu bewegen.

Mit etwas Einfallsreichtum und den vielen Vorschlägen, die wir aus den verschiedenen Medien erhalten, lässt sich der Tag zu Hause gut verbringen.

Mein Garten ist gepflegt wie noch selten zuvor. Die Wildblumen-Samenmischung ausgestreut, die Fahne

dazugesetzt. Aus einem alten Segelmast habe ich mir eine Fahnenstange gebastelt und solidarisch die Schweizerfahne gehisst. Gegenstände aus dem Haushalt, die ich die letzten zwei Jahre nicht gebraucht habe, zum Verkauf ausgeschrieben. Neben Fenster-, Külschrank- und Kellerputzen, ist die «to

do» Liste noch lang und es gibt noch einiges zu erledigen.

Die schönen Erlebnisse überwiegen und die «Reduktion auf das Minimum» tut Körper und Seele gut.

Am meisten Freude bereiteten mir die Reaktionen und Rückmeldungen auf die Telefonaktion, die von unserer Gemeinde lanciert wurde. Zusammen mit noch zwei Freiwilligen haben wir unsere Bewohner, die über 65 sind, angerufen und uns nach ihrem Befinden erkundigt oder nach ihren Anliegen gefragt. Von «das nächste Mal, wenn du bei uns vorbeifährst, halte bitte an und komm zum Kaffee» bis zu einer persönlich geschriebenen Postkarte von einer Person, der ich auf den Telefonbeantworter gesprochen habe, erhielt ich nur positive Reaktionen. Ich fühle mich richtig aufgehoben in dieser schönen Gemeinde mit so viel Herzlichkeit, Wärme und Nähe.

Noch etwas Gutes habe ich in diesen Tagen erfahren. Die Swisscom kündigte im letzten Jahr an, dass sie bis Ende Herbst 2020 das Glasfaserkabel bis nach Mohren bringt. Vor ein paar Wochen dann die Meldung, dass bis Mai 2020 die Arbeiten abgeschlossen sein werden. Jetzt lese ich in einem Mail des Kundenservice der Swisscom, dass der Anschluss am 20. April 2020 aufgeschaltet wird.

Da schreibe ich doch gerne «Freude herrscht»

Bleibt alle gesund – bis zur nächsten Ausgabe

Karin Waltenspühl

Herzlichen Dank

Der Gemeinderat möchte an dieser Stelle allen herzlich danken, die sich in irgendeiner Form der Nachbarschaftshilfe in der Corona-Pandemie einsetzen. Sei es, dass jemand für eine betagte Person einkauft, auf Kinder aufpasst, sich als FahrerIn oder Fahrer für den Mahlzeitendienst oder die Einkaufshilfe zur Verfügung stellt, sich telefonisch, schriftlich oder durch die elektronischen Medien meldet oder ganz einfach für einen Schwatz (auf Distanz) da ist. Allen, die in irgendeiner Form für andere da sind, gebührt unser grösster Dank. Das ist gelebte Solidarität!

Der Gemeinderat

Junge Grüne Appenzellerland gründen ihre Partei online

Partei Gründung in Zeiten von Corona

Ein historischer Moment: Am Montag, 20. April 2020 kam es zur Gründung der Jungen Grünen Appenzellerland. Wegen des Versammlungsverbots zur Bekämpfung des Corona Virus, fand diese allerdings nicht im gewohnten Rahmen statt. Rund 25 Personen haben sich am Montag vor ihre Laptops, Computer oder Tablets gesetzt, um so bei der Gründung mit dabei zu sein. Neben den stimmberechtigten Mitglieder*innen haben sich auch viele interessierte Zuschauerinnen und Zuhörer dazugeschaltet, unter anderem aus Frauenfeld, Zürich und sogar Wien. Auch die Grüne St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser und die Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz, Julia Küng, waren mit von der Partie und überbrachten ihre Grussbotschaften. Es sei nicht erstaunlich, dass eine Junge Grüne Partei die erste ist, die sich online gründet, sagte Franziska Ryser bei Ihrer Ansprache. Denn dafür brauche es Durchsetzungsfähigkeit, Leichtigkeit mit dem Umgang mit digitalen Medien, Themen mit hoher Dringlichkeit, Kreativität und Mut. All dies sei bei den Jungen Grünen zu finden. «Die virtuelle Versammlung zeigt, dass die Politik trotz der Corona-Pandemie nicht stillsteht», erklärte Ryser gegenüber den Medien.

Zur Gründung gehörte auch die Wahl des Vorstandes, respektive des Präsi-

ums. Als Co-Präsidenten wurden Nina Cramer (23-jährig) aus Speicher und Maximiliano Urdax (16-jährig) aus Herisau von den Stimmberechtigten einstimmig gewählt. Gegenüber Radio SRF hat Maximiliano erklärt, es sei in den Zeiten von Corona wichtig, dass man Distanz halte und so die Statuten digital verabschiede und unterschreiben könne. Nina Cramer ergänzt: «Wir haben nicht nur eine Corona-Krise, sondern auch noch andere dringende Sachen, die man anpacken muss.» Dass unsere Online-Parteigründung bei den Medien so viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat, ist sehr erfreulich. In der heutigen Zeit und im Zuge der Digita-

lisierung hat man die Möglichkeit, sich auch online zu treffen. Damit können weite Anreisen eingespart und wiederum ein kleiner Beitrag zum Schutz der Umwelt beigesteuert werden. Gleichzeitig möchten wir aber nicht vollständig auf persönliche Treffen verzichten und freuen uns darauf, uns persönlich zu treffen und zusammen feierlich auf die Gründung anzustossen. Wir gratulieren Nina und Maximiliano zur Wahl und bedanken uns bereits jetzt für die tolle Arbeit, die die beiden bis jetzt bereits geleistet haben!

Junge Grüne Appenzellerland
Kimberly Cramer

Mitgliederversammlung Verein Haus zur Bergulme, Heiden

Keine Mitglieder anwesend wegen dem Coronavirus

Allen Mitgliedern wurde der 4-seitige, ausführliche Jahresbericht 2019 zugestellt. So waren alle Mitglieder über die Aktivitäten und Finanzen bestens informiert.

In einer speziellen Atmosphäre mit dem 2 Meter Abstand und ohne Mitglieder wurde die Versammlung am 17. März von drei anwesenden Vorstandsmitgliedern durchgeführt. In unserem Lokal Rössli in Heiden wurden die Traktanden bearbeitet. Die Jahresrechnung wurde geprüft und angenommen.

Das wichtigste Projekt ist die Lebensmittelabgabe und der Kleidermarkt für

Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Im 2 Meter Abstand profitieren im Durchschnitt 27–30 Personen jeden Dienstag von diesen beiden Angeboten.

Leider nimmt das Angebot in dieser Krisenzeit für die Lebensmittelabgabe rapide ab. Es gibt nur noch Brot, Salate, Kartoffeln und Orangen.

Der Kleidermarkt mit einem tollen Angebot ist für diese Personen gut besucht.

Dank grosszügigen Spenden, auch am Wägelitag, können wir nötige Waren zukaufen und so frische und langhalt-

bare Waren abgeben. Unsere finanziellen Mittel erlauben uns auch Migros-Gutscheine im Wert von 20 Franken an bedürftige Personen abzugeben.

Mit diesen Informationen und dem Willen aller Vorstandsmitglieder weiterhin mit dem freiwilligen Einsatz weiterzumachen schlossen wir diese Versammlung ohne Bestätigung der Mitglieder.

Unser Dank:

Ein grosses und ernstgemeintes Dankeschön an alle Spender und Helfenden. Nur so können wir diese nützlichen Projekte, auch in dieser schwierigen Zeit durchführen.

Ihre Liegenschaft wird wieder zum Bijou; Was Interessierte über die Haus-Analyse wissen müssen

Die Haus-Analyse soll Liegenschaftseigentümer motivieren, dorfbildprägende Gebäude zu sanieren, um sie längerfristig sinnvoll nutzen zu können. Die Haus-Analyse zeigt auch auf, ob ein Rückbau und der Ersatz des Gebäudes durch einen Neubau sinnvoll und machbar ist. Die Haus-Analyse umfasst:

- Kurzbeschreibung der Liegenschaft und deren baulicher Zustand
- Analyse der Bausubstanz, notwendiger Unterhalt
- Empfehlungen für Sanierung oder Abbruch und Neubau
- Überlegungen zur Vermietbarkeit (nach Bedarf)
- Grobe Beurteilung der jetzigen/zukünftigen Energieversorgung
- mögliche Nutzung/Nutzungsänderung und notwendige bauliche Anpassungen
- Kostenschätzung und zu erwartende Rendite der vorgeschlagenen Massnahmen
- Abklären der Bewilligungsfähigkeit der vorgeschlagenen Massnahmen bei den Behörden
- provisorische Ermittlung von Beiträgen/Unterstützungen (Amt für Umwelt, Denkmalpflege usw.)
- Skizzen und Fotos

Nicht Bestandteil der Haus-Analyse sind die Erfassung von Gebäudeplänen sowie Studien wie der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) und dergleichen.

Die Haus-Analyse basiert auf einem einheitlichen Raster und wird von geschulten Fachpersonen erstellt. Die Ergebnisse der Haus-Analyse werden in einem standardisierten Bericht zusammengefasst und dem Eigentümer übergeben.

Die Kosten für eine Haus-Analyse liegen zwischen 4'500 und 6'000 Franken (exkl. MwSt) und werden zu je 1/3 vom Eigentümer, der Gemeinde und dem Kanton getragen. Nach einer Haus-Analyse bestehen keine Architektur- oder Handwerkerpflichtungen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei: Geschäftsstelle Haus-Analyse, Tina Schärer
 Departement Bau und Volkswirtschaft, Telefon 071 353 68 30, tina.schaerer@ar.ch, www.ar.ch/haus-analyse

Papiersammlung verschoben

Wegen der Corona-Pandemie muss die Papiersammlung vom 2. Mai 2020 auf Samstag, 27. Juni 2020 verschoben werden.

Bringen Sie Ihr Altpapier bitte nicht zu privaten Entsorgern. Der Turnverein Reute und die Lagerkasse der Schule sind für den Zustupf aus der Papiersammlung sehr dankbar.

Gemeinderat Reute

Hauservice der Post

Kennen Sie schon den erweiterten Hauservice der Post für gefährdete Personen (Bargeldbezug, Bezahlen von Rechnungen, Abholen von Sendungen an der Haustüre)?

Wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, melden Sie es der Gemeindekanzlei. Wir werden ihr Anliegen an die Post weiterleiten.

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Spektakuläre Strassenbaustelle: Unwegsames Sulzbachtobel überbrückt

Die Strassenbaustelle unterhalb des Weilers Sonderegg, Oberegg/Reute, ist spektakulär. Dominant war ab Februar die wuchtige Eisenkonstruktion, die das Sulzbachtobel überquert und den Bau der künftigen, in Beton erstellten Brücke ermöglicht.

Noch schlängelt sich die alte, nach Berneck führende Hauptstrasse dem Sulzbach entlang und unterquert gleich zweimal die derzeitige Brückenkonstruktion. Gründe, die zur jetzigen Sanierung führten waren die extrem engen Kurvenradien mit geringen Sichtweiten, die schmale, auch für Postautos der Linie Heiden-Heerbrugg dienende Fahrbahn und immer wieder unberechenbarer Steinschlag.

Kernstück der neuen Linienführung ist der Bau einer neuen, rund 50 Meter langen und acht Meter breiten Brücke, die eine weitgehende Begradigung des kritischen Abschnitts ermöglicht. Dem

Als Vorarbeit für die künftige Betonbrücke wurde eine über das unwegsame Sulzbachtobel führende Eisenkonstruktion erstellt.

Brückenneubau vorausgegangen ist auf der Talseite ein Abtrag von rund 5000 Kubikmetern Fels. Der erneuerte Strassenabschnitt soll im kommenden

Herbst für den Durchgangsverkehr freigegeben werden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Neues Orthofoto im Internet aufgeschaltet

Die beiden Fachstellen für Geoinformation von Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden haben gemeinsam ein neues Orthofoto (Luftbild) sowie ein neues Höhenmodell der Kantonsflächen erstellen lassen. Diese sind seit Montagmorgen im Internet für die Öffentlichkeit freigeschaltet.

Ein Orthofoto ist eine verzerrungsfreie und massstabsgetreue Abbildung der Erdoberfläche, die aus Luft- oder Satellitenbildern abgeleitet wird. Orthofotos finden überall dort Anwendung, wo auch Karten verwendet werden und sind in der elektronischen Anwendung weit verbreitet. Das wohl bekannteste Beispiel bilden die Luftbildkarten der grossen Suchdienste im Internet. Aufgrund des technischen Fortschrittes sind sie einfacher zu erstellen als die herkömmlichen Landkarten und Vermessungspläne, stehen diesen aber punkto Genauigkeit und Massstabs-treue in Nichts nach. Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden fertigen deshalb seit 1995 in Abständen von sechs Jahren ein solches Orthofoto an und veröffentlichen dieses auf dem gemeinsamen Publikationsportal für amtliche Geodaten

im Internet. Aktuell konnte jetzt die neuste Version freigeschaltet werden, basierend auf Luftbildern welche speziell für diesen Zweck im Frühsommer 2019 erstellt worden sind. Dieses löst die Ausführung aus dem Jahr 2013/2014 ab.

Im gleichen Projekt wurde mittels Laserscanning aus der Luft auch ein neues Höhenmodell der beiden Kantone erstellt. Dabei wurden aus dem Flugzeug mittels durchschnittlich 10 Messpunkten pro Quadratmeter die Höhe des Geländes und der Oberflächenbedeckung ermittelt. Die Auflösung und die Präzision des neuen Orthofotos und des Höhenmodells sind beeindruckend. Ein einzelner Pixel der neuen Karte bildet dabei zehn mal zehn Zentimeter Bodenoberfläche ab. Die aktuelle, wie auch alle Vorgängerversionen vom Orthofoto und Höhenmodell sind im Internet frei abrufbar und können auf der gemeinsamen GIS-Plattform der

Beispielausschnitt aus dem kantonalen Geoport.

Kantone über den Link www.geoport.ch/ktar resp. www.geoport.ch/ktai aufgerufen werden.

Im Suchfeld für die Karten kann dann Orthofoto 2019 eingegeben werden.

Weitere Auskunft erteilen:

Appenzell Ausserrhoden: Heinz Nigg
Amt für Raum und Wald AR
Telefon 071 353 67 70

Appenzell Innerrhoden: Pascal Megert
Vermessungsamt AI
Telefon 071 788 95 83

Betreutes Wohnen Oberegg

Und plötzlich ist nichts mehr wie es war. Kaum jemand hat sich in seinen schlimmsten Träumen das ganze Ausmass einer solchen Pandemie vorstellen können.

In dieser Zeit sind es die kleinen Dinge, die Aug und Herz erfreuen. Der Frühling mit seinen wunderbaren Farben, das Gezwitzcher der Vögel, die Strahlen der wärmenden Sonne. Ein Lachen, ein freundliches Wort. Geben wir die Hoffnung nicht auf.

Auf der Baustelle wird unter Einhaltung der Vorschriften des Bundes gearbeitet. Kommuniziert wird untereinander über die modernen Medien.

Diverse Innenausbauarbeiten wie z.B. Wand- Bodenbeläge, Plattenarbeiten sind vergeben. Fronten und Abdeckungen sind bestimmt und die Küchen in Produktion.

Auch bei der Aussenfassade konnten Lösungen gefunden werden und bereits sind Arbeiten am Laufen.

Das ganze handwerkliche Geschick und ein fachkundiges Auge sind bei den 2 Altbau-Wohnungen gefragt. Dies geht einher mit diversen Besprechungen, um ein Optimum zu erreichen. Zum Teil wird altes Holz wiederverwendet, um den Charakter des vorherigen zu erhalten. Es ist spannend zu beobachten, wie alles mit jedem Tag mehr Gestalt annimmt.

Betreutes Wohnen Oberegg
Kufentbauer 1
CH 9412 Oberegg

info@betreutes-wohnen-oberegg.ch
www.betreutes-wohnen-oberegg.ch

Regula Sonderegger, Tel. 071 891 49 77
Vera Ulmer, Tel. 071 891 74 33

Grüezi UND HERZLICH WILLKOMMEN

Betreutes Wohnen Oberegg

Daheim in Oberegg

www.betreutes-wohnen-oberegg.ch

Wir freuen uns auf Sie!
Der Verwaltungsrat

«Betreutes Wohnen Oberegg» ist ein neues Wohnangebot in Oberegg. Es ermöglicht selbständiges Wohnen. Das Betreute Wohnen bietet den Bewohnenden Sicherheit durch kompetente Unterstützung und Hilfe im Alltag. Kontaktieren Sie uns unverbindlich. Wir zeigen Ihnen gerne, was Wohnen mit Service in unserem neuen Projekt in Oberegg alles beinhaltet.

Ab zirka August / September 2020 sind die neuen Wohnungen bezugsbereit.

Wohnen mit Service

Ein Tag der offenen Tür ist im Sommer geplant, sobald sich die ganze Lage besser abschätzen lässt wird auch ein genaues Datum publiziert.

Was aber sicher vorliegt, ist unser Flyer. Er ist gedruckt und wird an verschiedenen Orten aufliegen oder gezielt ver-

schickt. Die aktuelle Lage verzögert die Umsetzung, daher stellen wir ihn gerne auf diesem Weg vor.

www.betreutes-wohnen-oberegg.ch

« Hebäd eu Sorg ond bliebid gsond »
Regula Sonderegger

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Etwas zum Lachen!

Ein Mädchen vom Lande ist in die grosse Stadt gezogen. Fragt der Herr Pfarrer die Eltern: «Haben Sie denn gar keine Angst um Ihre Tochter? «Oh nein», lächelt die Mutter, «ihr passiert dort ganz bestimmt nichts. Erst neulich schrieb sie uns, sie sei jetzt stündlich unter Polizeiaufsicht.»

////////////////////

Die Schwiegermutter ist zu Besuch. Robert fragt: «Wie lange willst du denn bleiben?» «Bis ich euch lästig werde!» Darauf Robert verblüfft: «Was, so kurz nur!»

Josef Amsler
Schachen 6
9411 Schachen bei Reute

In der Appenzeller Zeitung war kürzlich zu lesen, dass die Gemeinde Reute eine der höchsten Zuzugsraten an Einwohnern habe. Deshalb – und dem Lesertipp von Annemarie Bischofberger folgend – möchte das Rütiger Feeschter einen Zuzüger porträtieren. Sepp Amsler wohnt in der Tuubesicht, dem ehemaligen Restaurant Taube im Schachen. Sepp Amsler ist weltgewandt und lebte 46 Jahre im Ausland. Von Eggersriet SG hat es ihn in den Schachen verschlagen.

Vom Buurebueb zum Metzger, Koch und Absolventen der weltweit berühmtesten Hotelfachschule

«Aufgewachsen bin ich mit drei Brüdern und einer Schwester auf dem Leimhof im Fricktal, Kanton Aargau. Für mich war klar, dass ich die Welt erobern und nicht den Bauernhof übernehmen wollte. Mein Berufsberater in Laufenburg erklärte mir, dass ich mich als Metzger, Koch oder Bäcker eigne. Kurzerhand erlernte ich zwei der Berufe.» Er wollte nicht mehr Metzger sein, da ihm die Schlachtarbeit geistig zu wenig abverlangte. Auch in der Kochlehre arbeitete er meist im Erdgeschoss ohne Fenster. Der Chef de Service trug hingegen eine Krawatte, plauderte mit den Gästen und bekam das Trinkgeld für die Kochkünste. Sepp hat einen eisernen Willen bewiesen: Er wollte Höheres erreichen und besuchte deshalb die Hotelfachschule, die damals Fr. 60'000.00 kostete. Die Hälfte musste er aus dem «eigenen Sack» bezahlen. So trat er 1964 in die Ecole Hôtelière de Lausanne, die weltweit berühmteste Hotelfachschule ein. Hier wurden die «Hiltons und Steigenbergers» ausgebildet. Sepp erzählt seine Eindrücke: «Wir waren Studenten aus 37 Ländern. Man sagte uns, dass wir uns den Namen des Nachbarn nicht merken müssten, denn dieser würde nach zwei Wochen nicht mehr in der Schule sein. Tatsächlich schaffte es jeder Zweite nicht und fiel durch. Ich besass nur einen Sakko, ein anderer Student fuhr mit einem roten 300 SL Mercedes vor. Meine Praktikumsjahre absolvierte ich im Carlton Hotel in St.Moritz und im Hotel Chesery in Gstaad. Die Gästeliste der berühmten Leute war lang: Brigit Bardot, Günther Sachs, Opernsängerin Callas, Richard Burton, Elisabeth Taylor, Nana

Mouskouri und Natalie Wood...». Zu Natalie Wood hat Sepp ein Musterli bereit: «Sie logierte im Chesery und telefonierte der Reception jemand solle doch bitte die Schlüssel ihres Autos holen, um das Auto für sie aufzuwärmen. Ich war der einzige an der Reception und ging hinauf. Wie staunte ich als ich an der Hotel-Zimmertüre die Wood, wie Gott sie schuf, mit dem Autoschlüssel in der Hand sah! Im Auto neben der Gangschaltung bemerkte ich ein goldenes Plättchen: «in love Frank Sinatra». Dies bewies, dass sie wirklich ein Techtelmechtel mit Frank hatte.»

Musikbegeistert

Sepp ist seinen Eltern dankbar, dass er ein Musikinstrument lernen durfte. Sein Vater animierte ihn mit 12 Jahren als Trompeter bei den «Kaister Jungmusikanten» mitzumachen. Auch die Hürde in die Militärmusik schaffte er. Von den 50 besten Bewerbern der Region, befand er sich unter den 12

Auserwählten! Dazu Sepp: «Die Begeisterung an der Militärmusik kam von Beny Rehman, der in einer Musikprobe neben mir sass. Ich wollte unbedingt in die Militärmusik, da ich nicht schwimmen konnte. Meine Mutter kaufte mir keine Schwimmhosen, da sie befürchtete, dass ich wie viele andere jungen Männer nach dem Krieg beim Zigaretten- und Kaffeeschmuggel im Rhein ertrinken könnte.» In seinem Leben spielte Sepp Amsler in über 30 Musikformationen, von der Vancouver Dorfmusik bis zum Touristenführer und Trompeter der Brass Band Kärntnerland. Leider kann er nach seinem Hirnschlag nicht mehr musizieren.

Pferdenarr

Sein erstes Pferd hiess Prinz wie sein Hund auf dem heimatlichen Bauernhof. Prinz wurde ihm gestohlen und illegal in die Provinz Ontario verkauft. Voller Freude erzählt Sepp: «Prinz hat ganz alleine die 3000 km geschafft und stand eines Tages vor meiner Stalltüre. Mein Pferd war unheimlich schnell und hat mich auch schon in den Kurven in die Brombeeren «geschmissen». Zum Glück blieb es jeweils stehen. Wollte Prinz nicht weiter, musste ich ihn nur Richtung Stall drehen, dann galoppierte er zurück.» Wer wohl den Meister gefunden hat?

Ganz von vorne anfangen in der neuen Heimat Kanada

Am 8. Mai 1967 landete er mit der Swisair DC 8 in Montreal mit Fr. 100.00 in bar und ohne Englisch-Kenntnisse! Sepp erzählt: «Der erste Tipp war, vergiss deine Diplome aus der Schweiz.

Das Rezept: Sepp's Schwäne mit Vanillefüllung

Brandteig
 ½ l Milch
 ½ l Wasser
 200 g Butter
 150 g Zucker
 aufkochen

Mit Vanillecreme füllen, Voilà!

600 g Mehl hineinstürzen, alles rühren

12 ganze Eier, ein Ei nach dem anderen in die Masse rühren

Mit einem Spritzsack oval lange Portionen auf ein Blech spritzen (siehe Foto)

Backen: Vorheizen 220 Grad/25 Min.

Wenn dir jemand anbietet, die Toiletten für mehr Geld zu putzen, mach das sofort, denn Geld stinkt nicht auf der Bank! Aber ich hatte einen Vertrag bei einem F&B (Speisen und Getränke) in Winnipeg. Ein versprochener Job, der schlussendlich nicht existierte. In einem uralten Haus wurde mir ein Zimmer zugeteilt, und ich könne am nächsten Morgen um 05.30 Uhr das Frühstück zubereiten. Der neue Koch hatte tags zuvor noch Schuhe verkauft. Die traditionelle weisse Kochkleidung, die er trug, hatte er nicht verdient. Die weisse Kleidung ist der Stolz jedes Koches: man muss sie verdienen und die Lehrabschlussprüfung schaffen. Nach einem halben Jahr durfte ich Mittagessen kochen (Sandwiches mit Pommes-Frites, Mayonnaise machen und Hamburger braten), später Nachtessen, dann wurde ich zum Barkeeper befördert. Hier lernte ich rund 40 Cocktails zu mixen.» Mit Sepp's Ehrgeiz und Engagement verwundert es nicht, dass er bald mitten in Winnipeg sein eigenes Restaurant eröffnete, das Old Swiss Inn. Ein Restaurant mit Chalet-Charakter. Mit Enzianvorhängen und Türen, die

nach Innen aufgehen, um den Gast willkommen zu heissen. Als die Bauabnahme erfolgte, sagte der Kontrolleur: «Du bist alt genug für das Gefängnis. Nimm sofort die brandgefährdeten Vorhänge ab und richte aus Sicherheitsgründen die Türen nach aussen.»

Lebkuchenhäuschen – Was machen geschiedene Väter mit ihren Kindern am Besuchswochenende?

Unser umtriebiger Sepp gründete auch

«Sepp's Gourmet Foods». Er entwickelte die Idee – Aufback-Backwaren (verschiedene Brote, Rinds- und Hühnerpasteten, Lasagne, Quiche, gebackene Früchteböden...) oder Spezialitäten wie die deutschen Brezeln, Schweizer Nussgipfel oder Weihnachts-Lebkuchenhäuser mit bunten Smarties zu produzieren. Ein wahrer Hit sei «Sausage Rolls», Wurstfüllung in Blätterteig,

gewesen. Jedes Schulkind von Alaska bis Los Angeles habe dieses Produkt gekannt. Leider wissen die Amerikaner nicht wie Qualität schmeckt. So wurde Sepp nahegelegt «Willst du recht haben oder Geld verdienen?» Beim Lebkuchenteig für die Weihnachtshäuschen musste er anstatt feinen Honigs eine billige Blackstrap Melasse verwenden. Für seine Kasse besser aber für die Schweizer und Deutschen war er zum Billigbäcker geworden. In der Weihnachtszeit verkaufte er in 1200 Läden seine Lebkuchenhäuschen. Die Lebkuchenhäuschen waren sein grösster Erfolg; der Umsatz pro Jahr entwickelte sich von 1 Million auf 16 Millionen Dollars. Dahinter steckte seine einfache wie geniale Geschäftsidee: Was machen geschiedene Väter mit ihren Kindern am Besuchswochenende? Nun freuten sich die Kinder mit vorgefertigtem Puderzucker die Lebkuchenteile zu einem Häuschen zusammenzufügen und ab und zu einen zum Verzieren vorgesehenen Smarties zu «schnabulieren».

In der grossen, weiten Welt viel gelernt

Es gab auch Rückschläge wie das Sepp's Garden Café. Dazu Sepp: «Dieses Café war ein Fehler. Ich lernte nie ein Restaurant zu eröffnen, das nicht von der

Strasse her sichtbar ist. Zudem wollten vier Geschäftsleute nur meinen guten Namen «Sepp's» benutzen. Eindrücklich war jedoch, dass ein Hollywood-Film in und um Sepp's Garden gedreht wurde. Ein Filmangestellter hatte immer viel Bargeld im Sack, um allfällige Schäden sofort zu begleichen.»

Sepp beschäftigte viele asiatische Mitarbeiter. Seine Erfahrungen: «Die Asiaten kommen auch an einem Montag zur Arbeit, wenn die Sonne scheint. Sie wollten auch keinen Bonus, denn sie gäben täglich ihr Bestes. Ihnen konnte er viel mehr Freude mit einem riesigen Festbuffet machen. Vietnamesische Männer nahmen keine Befehle von vorgesetzten Frauen an. Trotzdem habe er tüchtige Frauen befördert.»

In Amerika werden die Bestellungen für die kommende Weihnachtszeit schon im Februar gemacht, wenn alles noch frisch im Gedächtnis ist. Folgender Trick hat Wunder bewirkt: «Wenn ein Bäckereimanager 40 Kisten Lebkuchenhäuschen bestellte, sagte ich ihm, sein Kollege im selben Stadtteil habe 60 Kisten bestellt. So zog er gleich nach, weil die Manager immer einen Konkurrenzkampf führten. Jeder wollte den anderen schlagen und ich nahm das zu meinem Vorteil.»

Sepp Amsler mit allen seinen Erfahrungen resümiert: «Phantasie und Einfühlungsvermögen lernt man nicht in der Schule! Augen auf für das Leben.»

Esther Rechsteiner

Lesen Sie den spannenden 2. Teil dieses Portraits in der nächsten Ausgabe!

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

HOLZBAU AG OBBEREGG
breu-holzbau.ch

BREU

Vitamine für die Seele

Als ich mir überlegte, wie ich in Zeiten von Corona für die Menschen in Reute und Oberegg da sein kann und sie unterstützen kann, kam mir die Idee der Vitamine für die Seele. So wie wir körperliche Vitamine brauchen, um gesund zu bleiben, so brauchen wir auch seelische Nahrung. Diese brauchen wir umso mehr, weil die Isolation, zu der uns das Coronavirus zwingt, den meisten von uns zusetzt. Auch ich spüre zwischendurch diese Traurigkeit, vermisse Freunde, weiss nicht, wann ich meine Eltern wiedersehen kann, vermisse im Beruf die direkten Kontakte, die nun vorwiegend über das Telefon stattfinden. Und dabei gehöre ich ja zu den absolut Privilegierten in dieser Situation. Ich habe keine wirtschaftlichen Sorgen und gehöre nicht zu einer Risikogruppe. Wieviel mehr ist die Situation herausfordernd für die Seniorinnen und Senioren, Risikopatienten, Menschen mit wirtschaftlichen Sorgen, Alleinstehende, Menschen mit empfindsamer Psyche. Und im Vergleich zu wiederum anderen Ländern sind auch wir hier mehr als privilegiert.

So begann ich damit, die Vitamine zu schreiben, sie in Kirche, Denner, Bäckerei Kast und Post Oberegg aufzu-

legen (mit herzlichem Dank allen, die mitmachen und dieses Projekt damit unterstützen) und sie zu versenden und im Blog zu veröffentlichen (<https://www.ref-reute-oberegg.ch/index.php/vitamine-fuer-die-seele>). Sie sollen der Seele guttun. Darum ist immer ein Mix aus Verschiedenem dabei. Gedichte, Humor (denn diesen gilt es nicht zu verlieren!), was man für sich selbst tun kann, was man für andere tun kann, ein Gebet, eine Kurzbibelauslegung, eine kurze Betrachtung zu einem Grundthema, etc. Der Abonentenkreis wächst und mein Ziel ist es, die Vitamine beizubehalten, bis für alle von uns die Gefahr überwunden ist (und das dürfte vermutlich erst mit einer Impfung der Fall sein, ausser das Virus verschwinde von selbst).

Und jetzt sind auch Sie gefragt: ich fände es toll, wenn wir uns gegenseitig zu Vitaminen werden könnten. Was tut Ihnen gut? Was hilft Ihnen? Was gibt Ihnen Kraft? Wie bestehen Sie diese Zeit? Teilen Sie es mir bitte mit, dann können wir einander zu Vitaminen werden, die uns gegenseitig guttun, uns inspirieren, Kraft schenken. Und selbstverständlich dürfen Sie mir auch Echo geben auf meine Vitamine. Falls Sie etwas ärgert, freut oder unterstützt, teilen Sie es mir mit. Für Rückmeldun-

gen: pfarramt@ref-reute-oberegg.ch oder 079 700 38 92.

Ich bin persönlich sehr beeindruckt, wie gross die spürbare Solidarität hier ist. Nachbarschaftshilfe, Hilfe über die Familie, gegenseitige Unterstützung oder namhafte Beträge, die einfach so gespendet werden für andere, die in Not geraten. Das ist berührend. Und genau diese gegenseitige Hilfe und Solidarität, das ist eines der wichtigsten Vitamine in dieser Zeit!

Zu guter Letzt der häufigste Wunsch in dieser Zeit: blübet gsong

Pfrn. Annette Spitzenberg

Jeder Franken hilft

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

cbm
christliche Blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

Evangelische Kirchgemeinde Reute-Oberegg

Mesmer-Stellvertretung

Die evangelisch reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg ist eine kleine Kirchgemeinde im Appenzeller Vorderland. Ein familiäres Arbeitsklima im kleinen Mitarbeiterteam und ein hohes Mass an Selbstständigkeit prägt unsere Philosophie.

Wir suchen zur Neubesetzung der Stelle eine Mesmer-Stellvertretung mit Arbeitsort Reute. Arbeitspensum nach Aufwand, im Stundenlohn

Ihre Hauptaufgaben:

- Hauptverantwortung für Unterhalt des Pfarrhauses
- Regelmässige Reinigung und Pflege der Büroräumlichkeiten des Pfarramts und dem Unterrichtszimmer, sowie der Küche und der Toilette im Erdgeschoss des Pfarrhauses
- Leichte Handarbeiten im Unterhalt und Pflege der Umgebung des Pfarrhauses
- Stellvertretung des Mesmers (Hauptverantwortung Kirchengebäude während der Stellvertretung)
- Unterstützung bei Reinigungsarbeiten im Kirchengebäude

Unser Angebot:

- Abwechslungsreiche Tätigkeit im Gebäudeunterhalt
- Familiäre Strukturen zwischen Mitarbeitern und Behördenmitgliedern
- Flexible Arbeitszeiten nach Möglichkeit
- Marktgerechte Entlohnung
- Fundierte Einarbeitung

Sie bringen mit:

- Kenntnisse betreffend: Technik, Raumklima, Pflanzenpflege, Materialien und deren Reinigungsmethoden
- Team-, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, dienstleistungsorientiert
- Eigenverantwortung, Flexibilität, Verantwortungs- und Entscheidungsfähigkeit
- Planungs- und Organisationsfähigkeit
- Identifikationsvermögen mit der Arbeit im kirchlichen Umfeld

Weitere Informationen auf www.ref-reute-oberegg.ch

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an: Evangelisch reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg Matthias Haltiner, Präsident, St.Antonstr. 16, 9413 Oberegg E-Mail: praesidium@ref-reute-oberegg.ch

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Reute und Oberegg

Es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir gerade leben. Ein winziges Virus bestimmt im Moment unsere Bewegungsfreiheit, unsere Kontaktmöglichkeiten, aber auch unsere berufliche Tätigkeit. Milliarden schwere Hilfspakete sind geschnürt worden seitens der Politik. Dennoch fallen manche durch die Maschen, so kann es für einige sehr knapp werden, wenn plötzlich bei Kurzarbeit Lohneinbussen verkraftet werden müssen oder man seine Stelle auf Grund der einschneidenden Massnahmen um Corona verloren hat oder durch die Maschen fällt als Selbständig-erwerbende.

Der Unterstützungsverein Reute-Oberegg kann zwar keine Existenzen retten aber die Not etwas lindern. Gerne dürfen Sie ein Gesuch um Unterstützung an uns richten. Wir ver-

sichern Ihnen, dass wir Ihr Gesuch diskret, schnell und unbürokratisch behandeln. Sie können dies an folgende Personen richten:

Präsident:
Matthias Haltiner
St.Antonstr. 16, 9413 Oberegg
praesidium@ref-reute-oberegg.ch
071 777 38 68

Kassierin:
Priska Hochreutener
Unterdorfstr. 12, 9413 Oberegg
phochreutener@gmx.ch
071 891 22 37

oder an die Schreibende:
Pfrn. Annette Spitzenberg
Kirchstr. 14, 9411 Reute
pfarramt@ref-reute-oberegg.ch
079 700 38 92

Vielleicht sind Sie in der privilegierten Lage, dass Sie wirtschaftlich und beruflich nicht (mehr) von Corona betroffen sind. Oder Sie gehören zu einer Risikogruppe, leben nicht nur von einer schmalen Rente und sind dankbar dafür, mit welcher grosser Solidarität die Gesellschaft Ihre Gesundheit schützt. Dann dürfen Sie natürlich auch gerne Ihre Dankbarkeit ausdrücken und Solidarität zeigen. Spenden nehmen wir gerne entgegen unter:

IBAN CH52 0900 0000 9001 4805 5
Unterstützungsverein Reute-Oberegg
9411 Reute

Bleiben Sie gesund und mit freundlichen Grüssen

Pfrn. Annette Spitzenberg

Vitamin «HUMOR»

Humor ist eine grosse Ressource und im Appenzellischen bekanntlich besonders kräftig verbreitet.

Niemals den Humor verlieren, er ist die einzig wirksame Waffe gegen den Ernst des Lebens.

Der Pfarrer und das Rettungsboot

Ein Pfarrer sitzt an seiner Predigt über die Vorsehung Gottes. Da erfährt er, dass ein Damm gebrochen ist. Er unterdrückt seine aufsteigende Panik und sagt sich: «Jetzt praktiziere ich, wovon ich predige. Ich werde nicht fliehen, sondern darauf vertrauen, dass Gott mich rettet». Als das Wasser bei seinem Fenster steht, fährt ein Boot vorbei, die Menschen rufen: «Steigen Sie ein, Herr Pfarrer!» «Oh nein, antwortet er, Gott wird mich retten!» Er klettert jedoch aufs Dach, da das Wasser weiter steigt. Ein weiteres Boot fährt vorbei. «Steigen Sie ein!», rufen sie ihm wiederum zu und er lehnt abermals ab. Er klettert noch höher bis auf den First, ein Polizeihelikopter fliegt vorbei, um ihn zu retten, das Wasser reicht bereits bis zu seinen Knien. Lächelnd lehnt er abermals ab. «Sehen Sie, Gott wird mich nicht im Stich lassen». Als er ertrunken zu Gott hochsteigt, beklagt er sich bitter. «Warum tatest du nichts, um mich zu retten?» «Nun, immerhin habe ich dir zwei Boote und einen Helikopter vorbeigeschickt!»

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

**- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine**

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohren 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Hauptversammlung des Verkehrsvereins Reute

Zur 41. Hauptversammlung des Verkehrsvereins Reute (VVR) durfte ich trotz gars-tigen Wetters um die 20 Mitglieder in der gemütlichen Schützenstube begrüssen. Darunter Isabel Rohner, die sich als neue Präsidentin zur Wahl stellt. 14 hatten sich entschuldigt, darunter drei aus dem Vorstand. So hatten die Kassierin Vreni König und ich durch meine letzte HV als Präsidentin zu führen.

An schön gedeckten Tischen wurde uns ein feines Nachtessen serviert – das traditionell vom VVR offeriert wird – bevor um 20.00 Uhr die Traktanden anstanden. Das umfangreiche Protokoll der Jubiläums-Hauptversammlung zum 40-jährigen Bestehen des VVR wurde diesmal bereits mit der Einladung verschickt. Im «Jahresbericht der Präsidentin» bezeichnete ich denn auch diese Hauptversammlung mit über 60 teils prominenten Teilnehmern und den Gründervätern des Vereins als Höhepunkt – sowohl im Vereinsjahr wie auch in meiner 5-jährigen Präsidentschaft. Die Einleitung mit den SeniorenSingers Oberegg und Umgebung, dem Fahneneinzug der Rütiger Vereine, die Ehrung der Gründer und schliesslich die Gratulationen, darunter vom Landammann persönlich, die Grussbotschaften mit Fahnenakt bleiben in lebendiger Erinnerung.

Der mit enormer Arbeit verbundene, zum Einstieg ins Jubiläumsjahr schön gestaltete Rütiger Jubiläumspass 2019 mit 30 teilnehmenden Betrieben der näheren Umgebung darf als Erfolg gewertet werden, auch wenn eher wenige der 5 Franken-Gutscheine aus 250 abgegebenen Pässen eingelöst worden sind. Als Gründe wurden angegeben, dass der Pass zu schön sei und als Erinnerung behalten werden wolle, oder jeweils mitzunehmen vergessen wurde etc. Im Langzeiteffekt werden aber die Betriebe in guter Erinnerung bleiben, sodass die Werbung doch nachhaltig bleibt.

Weiter bin ich auch glücklich über den traditionellen, seit Anbeginn des VVR stets mit grossem Aufmarsch belohnten Räbelichtliumzug. Dieser stand zu Beginn meiner Amtszeit vor dem Untergang, nachdem die Schule nur noch ein Lichtertreffen auf dem Pausenplatz durchführen wollte. Nach unzähligen

Gesprächen mit den Verantwortlichen und vor allem der Lehrerin Sarah Wolf ist die Basisstufe nach wie vor mit Begeisterung dabei, und die neuen Lehrerinnen Anja Schugardt und Sibylle Büchel bringen neue Ideen ein, engagieren sich für ihre Basisstufenkinder mit Freude.

Die Winterwanderung hatte diesmal kein Wetterglück. Trotz Regen fanden sich ein paar Unverwüsthliche beim Altersheim Watt ein, wo sie die Scherenschnittausstellung besuchten und anschliessend zum Altersheim Sonnenschein wanderten. Dort gab es eine feine Suppe zum Aufwärmen.

Schliesslich konnte am Adventsmarkt 2019 auch die Vorderländer Wanderkarte abgegeben werden, auf die seit 2016 hingearbeitet wurde. Darin sind auch der, zusammen mit Oberegg realisierte, Weg mit den Kronberg-Bänken und die Mohrenrundwanderwege eingezeichnet. Die Karte kann auf der Gemeindekanzlei und im Tourismusbüro Heiden für Fr. 6.– bezogen werden.

Meilensteine

Ein Meilenstein zu Beginn meiner Präsidentschaft war auch der offizielle Empfang der Feldschützen Reute vom Eidg. Schützenfest im 2015. Zur Reprise habe ich mit den Präsidenten von 5 befreundeten Vereinen für ca. 80 Aktive aus Reute am Appenzeller Kantonalmusikfest, am Appenzeller Kantonal-Turnfest sowie am Eidgenössischen Schützenfest 2020 einen «Gemeinsamen offiziellen Empfang» minutiös vorbereitet. In der Hoffnung, dass diese drei Feste im Juni/Juli auch tatsächlich stattfinden könnten, legte ich den Anwesenden das Datum vom 28. August 2020 ans Herz, mit der Bitte um zahlreiches Erscheinen zum Empfang. Leider sind zwei dieser Feste bereits der Coronakrise zum Opfer gefallen, resp. auf 2021 verschoben worden.

Weiter positiv in Erinnerung bleiben wird der, auch von Obereggern gut besuchte, Geschichtenabend mit Peter Eggenberger in der Wirtschaft zur Rose mit seinen Erzählungen von eben dort. Wie auch die zusammen mit der Kulturkommission Oberegg organisierte Bänkli-Wanderung mit Sepp Schmid als Wanderleiter, der die zuvor mit

grossem Aufwand erarbeiteten Vereinsschilder anbrachte, und viel Wissenswertes über die aktuellen Standorte der Kronberg-Bänke zu berichten wusste. Als krönenden Abschluss gab's in der Sonne Blatten einen feinen Apéro, welcher die zahlreichen Wanderer in Hochstimmung brachte und noch lange höckle liess.

oberegg... Gemeinde Reute

Auf dem Kronberg war ich Teil der einst längsten Bank der Welt. Nun lade ich Sie an der gemeinsamen Grenze AI/AR zum Sitzen ein.

Marketing + Kultur, Oberegg AI Verkehrsverein Reute AR

Zum erlebnisreichen Besuch am Marché Concours in Saignelégier, mit beiden Appenzell als Ehrengast, fanden sich leider nur wenig Interessierte. Ebenso zum 20-jährigen Jubiläum der Panoramatafel Mohren, an dem die Anzahl Musikanten die Zuhörer übertraf.

Amphibienweiherprojekt

Zu langsam malten die Behördenmühlen für das so hoffnungsvoll gestartete Weiherprojekt, welches ich aus Reute Mitenand/Naturerlebnisraum in den VVR eingebracht und mich seit 2013 mit Herzblut dafür eingesetzt hatte. Der Amphibienweiher im Najenriet wurde vom Kanton, Umweltschutz, Gemeinden etc. unterstützt, und sogar die Grundeigentümer konnten überzeugt werden. Das im Quellschutzgebiet liegende Projekt hat die Gemeinden- und Kantonsgrenzen überschreitenden Hürden bis heute nicht geschafft, und so musste ich es an meiner letzten Vorstandssitzung 2020 abschreiben.

Trotzdem glaube ich sagen zu dürfen, dass meine Präsidentschaft dem zu-

vor serbelnden Verein wieder auf die Beine geholfen hat. Die traditionellen Anlässe wie Räbelichtliumzug, Bachputzete – heute Frühlingsputz – und Winterwanderung bestehen weiter. Die Vereinspräsidentenkonferenz wurde wiederbelebt und es wurde viel Neues geboten sowie das 40-jährige würdig gefeiert. Ich hoffe sehr und wünsche dem Verkehrsverein, dass er auch sein 50-jähriges Jubiläum wird gebührend begehen können!

Isabel soll's richten

Das soll meine Nachfolgerin Isabel Rohner, freischaffende Künstlerin aus Mohren, richten, die mit grossem Applaus als neues Vorstandsmitglied und

Präsidentin des Verkehrsvereins gewählt wurde. Ich wünsche ihr viel Erfolg dazu. Ich bin erleichtert, dass wir nach mehreren Absagen im letzten Moment Isabel Rohner gefunden haben, die gewillt ist, das Erreichte weiterzutragen und Neues einzubringen. So stellt sie sich nach ihrer Wahl kurz vor und fragt die Mitglieder nach ihren Wünschen für den Verkehrsverein. Sie möchte zu-

sammen mit der ebenfalls künstlerisch tätigen Vizepräsidentin Kjersti Sandstø mehr Kultur in den VVR tragen und allenfalls auch den Vereinsnamen ändern, was jedoch nicht so leicht möglich sei, wie ihr erklärt wurde. Die Feststellung von Mitgliederseite, dass der VVR von lauter Frauen geführt werde, wurde umgehend quittiert, dass dies bei ehrenamtlichen Spitzenpositionen oft der Fall sei.

Dazu möchte ich ergänzen, dass der Vorstand seine Zeit kostenlos einsetzt, keine Sitzungsgelder etc. bezieht und für die Präsidenschaft zur Kontaktpflege mit anderen Vereinen, Vorbereitung der Sitzungen und vor allem für die Ausrichtung von Anlässen viele Stunden zusammenkommen. Der Dank dafür ist/wäre, wenn die organisierten Veranstaltungen beim Publikum ankommen und zahlreich daran teilgenommen wird.

Einen Lohn resp. Anerkennung haben wir vom Verein Appenzeller Wanderwege VAW in Form einer Rhombe,

als eine der ersten Gemeinden, für unser Engagement für das Wandern bekommen. Sie ist bei der Gemeindeganzlei angebracht worden. Unser Wanderwegbeauftragter Hanspeter Rohner berichtet, wie er alle Wanderwege geprüft und wieder instand gestellt hat. Diverse Wege mussten gemäht werden, Zäune repariert, Quer-

schläge gereinigt, Beschriftungen beim Rundweg Mohren erneuert, auch ein neuer Wanderwegweiser musste ersetzt werden. Der Zivilschutz hat eine Brücke wieder instand gestellt.

Eine geschenkte zusätzliche Eichenbank, nämlich die des Turnvereins, der Musikgesellschaft, der Feldschützen-gesellschaft, dem Landfrauenverein Reute, dem Verein Kleintiere Reute-Oberegg und den Zimmerschützen Mohren, zum 40-jährigen Jubiläum wird bald den Wanderweg in der Oberhard zieren.

Beachten Sie auch den Beitrag zur montierten Bank in Mohren auf der nächsten Seite!

Damit diese nachhaltig in Eichenholz erstellt werden konnte, haben private Sponsoren den Gutscheinbetrag verdoppelt. Die Vereine werden zur Einweihung einladen.

Schliesslich konnte ich meine letzte HV nach einer gebührenden Verabschiedung durch die stv. Vizepräsidentin Vreni König und Lob- und Dankesworten aus dem Publikum schliessen. Danach konnten wir in gemütlicher Runde noch lange angeregt diskutierend bei Dessert und Kaffee zusammensitzen. Dass wir solches am 6. März für längere Zeit letztmals geniessen durften, war nicht vorhersehbar und ich möchte abschliessend dem Team der Schützenstube für die Gastfreundschaft und die stets aufmerksame, freundliche Bewirtung herzlich danken. Ebenso danke ich allen, die an Hauptversammlungen oder an Anlässen des VVR teilgenommen haben und wünsche allen Lesern alles Gute, ond bliibed gsond!

Arlette Schläpfer

Besuchen Sie uns im Internet
www.feeschter.ch

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr
13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr
nah - schnell - günstig

Verkehrsverein Reute – Das Jubiläumsbänkli ist gesetzt

Am Ostersonntag galt es anzupacken: Koni Eisenhut, Hanspeter Rohner, Bruno Nessensohn und Hanspeter Eugster setzten die massive Eichenbank im Oberhard. Kurz entschlossen ging es ans Werk, um die gute Witterung auszunützen und auch dem regelrechten «Verkehrsaufkommen» auf dem Rundwanderweg eine «Parkiermöglichkeit» zu bieten!

Das «Jubiläumsbänkli», immerhin 2.50 m breit, ist ein Geschenk der Ortsvereine Reute und privater Gönner zum 40. Geburtstag des Verkehrsvereins Reute. Die Forstgemeinschaft Mittelrheintal fertigte als Auftragnehmer eine wunderschöne Bank. Anfänglich gedacht in Fichte, wurde dieser Entscheid bald einmal korrigiert und als Werkstoff Eiche gewählt. Die Lebensdauer soll um das Mehrfache höher sein. Die Bank wurde nun gesetzt, dies nach dreimonatiger Zwischenlagerung im Ober-

hard. Dieses Verfahren diene der Akklimatisation der im Balgacher Wald gewachsenen Eiche, für die Funktion auf 802 M.ü.M. Der Transport und das Positionieren waren ein wirklicher Kraftakt. Mit hydraulischer Hilfe durch Bruno's Hoflader war es aber machbar, und dank guter Vorbereitung wurde die Arbeit in acht Mannstunden vollbracht.

Eine Inschrift und ein auf Alu gravierter Hinweis geben Auskunft.

So steht nun auf dem seit 2001 speziell ausgeschilderten Rundwanderweg Mohren, im Oberhard, ein weiteres Bijou: Diese einladende Bank mit bester Weitsicht in verschiedene Richtungen!

Aufgrund der Ereignisse der letzten Tage und der damit verbundenen Freizeitbedürfnisse, zeigt sich deutlich,

dass nun mit diesem «Jubiläumsbänkli» eine sehr willkommene Gelegenheit geboten wird, um eine kurze Auszeit zu geniessen.

Hanspeter Eugster

Hoffen auf bessere Zeiten: Wanderung zum «Kap der guten Hoffnung»

Exklusives Wanderziel in den Waldungen von Mohren (Gemeinde Reute) ist das «Kap der guten Hoffnung». Und vielleicht erfüllen sich hier die Hoffnungen auf bessere Zeiten...

Die beim Altersheim Sonnenschein in Mohren von der Hauptroute Oberegg/Reute-Altstätten abzweigende Ahorn-

die Tafel «Kap der guten Hoffnung» angebracht worden ist. «Die Tafel dürfte so alt wie die Strasse und damit bald einmal fünfzig Jahre alt sein. Erstaunlicherweise hat sie sämtlichen Witterungseinflüsse erfolgreich getrotzt. Denkbar, dass man mit der Schrift die Hoffnung auf einen weiterhin guten Verlauf und Abschluss der damaligen Bauarbeiten zum Ausdruck bringen wollte», mutmasst alt Gemeindegemeinschaftsvorstand Viktor Niederer, Reute, der die Wälder rund um Mohren wie seine Hosentasche kennt.

Wanderweg-Drehscheibe

Beim «Kap der Hoffnung» treffen sich verschiedene Wanderrouten. Das Kap ist aber auch Wendepunkt des vor wenigen Jahren

geschaffenen, speziell markierten Panoramawegs «Rund um Mohren». Andere Pfade führen hinauf in Richtung St. Anton (Oberegg) oder aber hinab zum Oberegger Weiler Kapf sowie in die Rheintaler Gemeinden Rebstein, Marbach und Altstätten.

Rast beim Felsenhüttli

Nahe dem «Kap der guten Hoffnung» ermöglicht das von den Rheintaler Ortsgemeinden Marbach und Rebstein 1972 erstellte Felsenhüttli eine erholsame Rast. Noch komfortabler verweilt werden kann rund 500 Meter oberhalb des Kaps. Unmittelbar an der Waldstrasse steht die von den beiden Ortsgemeinden und der Holzrhode Lüchingen im gleichen Jahr erstellte Waldruh-Hütte mit Vordach, Tisch und Sitzgelegenheiten. Gegenüber befindet sich zudem eine grosszügige Feuerstelle. Die Wälder rund um das «Kap der guten Hoffnung» bilden ein einzigartiges Erholungsgebiet, das neue Kraft schöpfen und auf bessere Zeiten hoffen lässt.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Die über der Waldstrasse in Mohren angebrachte Tafel «Kap der guten Hoffnung» trotzt seit Jahrzehnten Wind und Wetter.

strasse wurde Anfang der 1970er Jahre erbaut. Nach einer aussichtsreichen, von einigen Neubauten gesäumten Strecke wird die Nebenstrasse zur Waldstrasse mit allgemeinem Fahrverbot. Nach einem leichten Anstieg wird jener Nagelfluhfelsen erreicht, auf dem

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch «Ihre Meinung» und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

ELEKTRA-KORPORATION Schachen, 9411 Schachen b. Reute

Ruedi Rechsteiner begrüsst die Anwesenden zur 66. ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Säntis Obereg. Trotz der Corona-Krise sind der Einladung 22 Personen gefolgt.

Nach dem feinen Nachtessen führt der Präsident zügig durch die Traktanden.

Die Jahresrechnung schliesst per 31. Dezember 2019, nach Abschreibungen, mit einem Gewinn von CHF 2'052.35 ab. Der erfolgreiche Abschluss basiert auch darauf, dass weniger Unterhaltskosten anfielen.

Sämtliche Mitglieder der Verwaltung und der Kontrollstelle haben sich für

ein weiteres Jahr zur Verfügung gestellt. Sie wurden alle einstimmig wiedergewählt.

Auch dem Kreditbegehren von CHF 60'000.00, Verkabelung Liegenschaften «untere Rohnen», wurde einstimmig zugestimmt. Somit können fast alle Strommasten auf dem Gebiet der Elektra Schachen demontiert werden.

Den Energietarif zu berechnen, ist jeweils nicht ganz einfach. Da einerseits mehrere Photovoltaik-Anlagen in Betrieb sind und andererseits immer mehr Wärmepumpen eingebaut werden, verändert das den Bedarf an Strom sehr.

Der Präsident teilt mit, dass unser langjähriger Kassier seinen Rücktritt per 2021 oder 2022 mitgeteilt hat. Er regt die Korporationsmitglieder an, sich darüber Gedanken zu machen, wer dieses Amt übernehmen könnte/würde. Arthur Sturzenegger zu ersetzen ist nicht einfach, da er in seiner langjährigen Amtszeit mehr als nur das Kassieramt geführt hat. Er hat bei sämtlichen Projekten mitgearbeitet, sie begleitet und bei den Haus- und Grundeigentümern verhandelt.

Der Präsident bedankte sich für das Interesse am Besuch der GV und wünschte allen ein Gutes 2020.

Vreni König, Aktuarin

Corona-Wandern: Ein Dank

Eigentlich fühlte ich mich bisher auch mit achtzig noch recht gesund und fit. Dann aber hörte ich in Radio und Fernsehen, dass ich nun ab sofort und automatisch zu den Schwächsten und Gefährdetsten gehöre. Den bundesrätlichen Anweisungen war natürlich Folge zu leisten: «Bleiben Sie zu Hause, gehen Sie nur wenn nötig zum Arzt oder zur Apotheke, überlassen Sie das Einkaufen den Jungen» (die zwar ar-

beiten und ausserdem zu Hause ihre Kinder hüten und beschulen müssen). Das GA blieb also in der Schublade, das Postauto fuhr stets leer an unserm Haus vorbei, das Wetter war traumhaft – der Albtraum auch!

Dann ging ich auf Corona-Wanderschaft. Allein, manchmal zu zweit, auf wunderbaren einsamen Wald- und Wiesenwegen, gut gepflegt, markiert, kurz: Schönste Erlebnisse und gar nicht weit entfernt: Najen, Eggen, Säge,

Winkel, Fegg, Rütegg, Mitlehn, Altenstein..., um nur einige zu nennen. Öfter sogar auch neu und unbekannt: Ein Ayers Rock im Vorderland.

Daher mein grosser Dank an Gemeinden, Verkehrsvereine, Zivilschutz, Wanderweg-Beauftragte (in unserm Falle Hanspeter Rohner) und alle Helfer, welche sich jahraus-jahre in für die Pflege der Wanderwege einsetzen.

Trudi Langenegger, Schachen

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Personelles aus der Schule Reute

Auf das neue Schuljahr verlassen zwei Lehrpersonen sowie die Pädagogische Assistenz die Schule Reute.

Kathrin Streule beendet diesen Sommer ihr Assistenzjahr an unserer Schule. Sie hat uns mit ihrer empathischen, fröhlichen und aufgestellten Art während dieses Jahres sehr unterstützt. Wir danken ihr herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit, sie war eine riesige Hilfe für uns alle. Für ihren weiteren Weg zur Primarlehrerin wünschen wir ihr nur das Beste und ganz viel Erfolg.

Auch von Sibylle Büchel müssen wir uns diesen Sommer leider verabschieden. Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen können wir ihr kein passendes Pensum an unserer Schule mehr anbieten. Wir schätzen die ruhige, ausgeglichene und sehr wohlwollende Art von Sibylle Büchel sehr. Ihr positives Wirken und ihr liebevoller Umgang mit den Schülerinnen und Schülern werden wir vermissen. Wir danken Sibylle Büchel von Herzen für jede Geste und jedes Wort der Unterstützung und wünschen ihr auf ihrem beruflichen sowie auch privaten Lebensweg nur das Allerbeste.

Nadine Surber-Kruijthof arbeitet seit sieben Jahren an der Schule Reute. Sie

hat die Kinder mit viel Herz und Wärme in ihrer Entwicklung unterstützt, gefördert und gefordert. Sie unterstützt auch das Team mit viel Feingefühl, Empathie und mit ihrem grossen Wissen. Nadine Surber-Kruijthof verlässt uns im Sommer, da sie Mami wird – wir freuen uns sehr mit ihr auf dieses wunderbare Ereignis. Wir danken Nadine Surber-Kruijthof von Herzen für alles, was sie der Schule Reute Gutes getan hat und für jedes Lachen und für jede Liebesswürdigkeit, die sie uns im Team geschenkt hat.

Die einen verlassen die Schule Reute, andere kommen dazu...

Neu zum Team dazustossen wird Thomas Kägi aus Heiden. Als Schulischer

Heilpädagoge ergänzt er das bestehende Team hervorragend. Wir sind froh, konnten wir ihn für unsere Schule gewinnen und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Wir erhalten ebenso von Violeta Wagner aus Oberegg Unterstützung. Sie ist Mutter von zwei kleinen Kindern und ergänzt unser Team in der Basis- und Mittelstufe. Wir freuen uns sehr, dass Violeta Wagner künftig in Reute unterrichten wird und heissen sie herzlich Willkommen.

Die Stelle der Pädagogischen Assistenz ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Die Schulverwaltung ist bemüht, diese Stelle bis zum Sommer 2020 zu besetzen.

Schulverwaltung Reute
Matthias Müller und Brigitte Fanchini

Die Schule in speziellen Zeiten

Nicht nur für die Schule, sondern für die ganze Gesellschaft ist die momentane Situation (Stand 3. April 2020) ein Schwimmen im kalten Wasser und erfordert von allen ein sofortiges Umdenken und Hinterfragen der gängigen Normen. Zwischen dem Verfassen dieser Zeilen und dem Druck des Rütiger Feeschters wird sich die Situation sicher stark verändern, was das Schreiben nicht vereinfacht.

Trotzdem ist es mir ein Bedürfnis, einen Blick hinter die Kulissen des Schulalltags der letzten drei Wochen vor den Frühlingferien zu geben. Mir ist es dabei wichtig zu betonen, dass wir als Angestellte der öffentlichen Hand uns absolut bewusst sind, dass wir zwar durch den Fernunterricht plötzlich sehr viel zusätzlich zu tun haben, dass wir aber im Gegensatz zu vielen anderen Bran-

chen keine existenziellen Ängste haben müssen, es sei denn jemand von uns gehört zu einer Risikogruppe.

Am Freitagnachmittag dem 13. März wurde die Bevölkerung vom Bundesrat informiert, dass die Schulen ab Montag geschlossen seien. Mit einem Vorlauf von etwa zwei Stunden wurden die Schulleitungen über die Schulschliessungen in Kenntnis gesetzt. Sofort traf sich die Schulverwaltung und hatte als oberstes Ziel, dass möglichst alle Eltern bis am Folgetag, Samstag 14. März 2020, informiert werden können. Dies gelang postalisch mit Ausnahme von Büriswilen, der Postweg dorthin läuft verwaltungstechnisch nicht direkt und benötigt dadurch mehr Zeit. Da aber die meisten Eltern auch noch via Lehrpersonen elektronisch kontaktiert wurden, konnte sichergestellt werden, dass

keine Kinder aus Versehen am Folgetag in der Schule erschienen.

Die Lehrpersonen hatten nun die Aufgabe, in allen Fächern den Unterricht umzuplanen. Dabei galt es in erster Linie neben dem eigenen computer-technischen Wissen auch dasjenige der Kinder und deren Eltern zu berücksichtigen. Gilt doch die oberste Maxime, dass keine zusätzlichen Benachteiligungen entstehen dürfen.

Fortan waren die Lehrpersonen mit Hochdruck dran, die Schülerinnen und Schüler mit Lernmaterialien physischer und elektronischer Natur zu bedienen, damit auch der Fernunterricht sinnstiftend und gewinnbringend aufgestellt werden konnte. Schnell wurde auf allen Stufen und besonders ausgeprägt im 1. Zyklus (Kindergarten, 1./2. Kl. resp. Basisstufe) klar, welche grosse Einschränkung der mangelnde per-

sönliche Kontakt zwischen Lehrperson und den Kindern für alle Beteiligten bedeutet. Im Wissen, dass darüber zu lamentieren die Situation nicht verbessert, ging ein starker positiver Ruck durch den Lehrkörper. «Setzen wir alles daran und machen das Beste aus der Situation», lautete die Devise und alle Lehrpersonen machten sich mit Hochdruck an die Arbeit. Die vielen positiven Rückmeldungen von Kindern und Eltern zeigen eine grosse Wertschätzung dafür.

In der Schulverwaltung waren wir die drei Wochen mehrheitlich damit be-

schäftigt, die Koordination mit den beiden kantonalen Bildungs-, resp. Erziehungsdepartementen zu organisieren und die Sorgen, Ängste und Fragen der Eltern zu begleiten und zu beantworten. Die Telefondränge liefen heiss.

So bereiten wir uns als Schule auf weitere Wochen im Fernunterricht vor, damit wir nach den Frühlingsferien gewappnet sind, wie lange es dann auch gehen mag.

Ich möchte mich bei allen Mitarbeitenden beider Schulen herzlich bedanken für den grossen Effort. In ausseror-

dentlichen Situationen zeigt sich, wie ein Team funktioniert und es erfüllt mich mit grosser Freude zu sehen, wie gut unsere Teams zusammen unterwegs sind.

Den grössten Respekt verdienen im Moment die Eltern, die Kinderbetreuung, Homeoffice, Beschulung und Familienorganisation unter einen Hut bringen müssen. Sie sind für mich die wahren Heldinnen und Helden dieser Zeit... danke für die gute Zusammenarbeit.

Matthias Müller
Schulleiter Oberegg/Reute

Und plötzlich war die Schule geschlossen

Das Coronavirus hat die ganze Schulsituation auf den Kopf gestellt. Die Schule Reute hat versucht das Beste daraus zu machen und die Kinder mit motivierendem Schulmaterial zu versorgen.

Innert kürzester Zeit hat die Lehrerschaft für jedes Kind eine attraktive Materialbox zusammengestellt mit vielen tollen Aufgaben mittels Wochenplan, die es ermöglichten, den nötigen Lernstoff in den verschiedenen Schulfächern zu erarbeiten.

Per Hauslieferdienst der Schule Reute wurden dann die Boxen rechtzeitig geliefert. So konnten die Kinder ihr eigenes Schulbüro einrichten und loslegen. Es war eine grosse Herausforderung für alle!

Eltern schlüpfen plötzlich in andere Rollen, mussten beaufsichtigen, aufmuntern, coachen, stützen, erklären, korrigieren, animieren und und und ...

Der Lehrkörper musste mit anderen Mitteln den Kontakt mit jedem einzelnen Kind aufrechterhalten.

So entstanden sehr originelle Ideen: Aufmunterungsfilme, Backanleitungen, Tänze, Cocktailkurse, Sportanleitungen und persönliche Telefonate.

Die Kommunikation im Lehrerteam wurde digital. So konnte speditiv weiterentwickelt, optimiert, geklärt und geholfen werden.

Mit einer Befindlichkeitsrunde am PC konnten sich alle Kinder persönlich per Videonachricht mitteilen und sich zu Wort melden.

Einige dieser Wortmeldungen der Kinder geben Einblick in diese besondere Schulzeit:

«Ich habe den Fernunterricht toll gefunden, weil ich nicht so früh aufstehen musste und weil ich am Computer arbeiten konnte. Nicht so toll fand ich, dass ich meine Freunde nicht sah zum Fussballspielen. Am Morgen bin ich aufgestanden, habe eine Ovi getrunken und dann angefangen zu lernen bis am Mittag. Nach dem Mittag hatte ich frei und konnte das schöne Wetter geniessen.»

«Es ist am Anfang sehr ungewohnt gewesen. Aber jetzt nach zweieinhalb Wochen habe ich mich an die neue Situation gewöhnt. Mir gefällt es, dass ich nicht mehr so früh aufstehen muss und am Mittag nicht nach Hause laufen muss. Ich vermisse meine Freunde.»

«Ich komme beim Arbeiten sehr gut vorwärts. Manchmal ist es mir aber langweilig zu Hause. Zum Glück habe ich ein Baumhaus, das ich bei schönem Wetter geniessen kann.»

«Ich vermisse die Schule. Zu Hause ist es viel strenger.»

Diese besondere Situation geht nun nach den Frühlingsferien in die zweite Runde.

Das Lehrerteam steckt in den Frühlingsferien mitten in den Vorbereitungen. Neue Pläne werden erstellt, Material wird bereitgestellt und in die Boxen werden verpackt. Der Hauslieferdienst wird die Boxen per Kurier wieder pünktlich ausliefern.

Ein ganz herzliches Dankeschön für das grosse Engagement in den letzten Wochen den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den Lehrpersonen.

Katariina Bischof

**Unser Rütiger Feeschter
ist auch Online!
Informieren Sie sich unter
www.feeschter.ch**

Coronovirus-Pandemie 2020: Erinnerungen an die Zeit vor 60 und 70 Jahren

Die momentane persönliche Einschränkung wegen der Coronavirus-Pandemie erinnert mich an meine Jugendzeit in den Jahren 1950 bis 1960. Berufswegen besaßen meine Eltern ab 1954 ein Auto, doch wurde an Wochenenden kaum einmal eine Fahrt unternommen. Mein Vater war katholisch, meine Mutter evangelisch-reformiert. Ich wuchs im reformierten Glauben auf, allerdings in einer rein katholischen Gemeinde (Bezirk) im Appenzellerland.

1. An Sonntagen dachte man damals kaum an Ausfahrten. Die katholische Jugend «musste» jeweils am Sonntag-Nachmittag, ab 13 Uhr die Christenlehre, die evangelisch-reformierte Jugend nach dem morgendlichen Gottesdienst, ab 11 Uhr bis 12 Uhr, die Kinderlehre besuchen. Es gab kaum Dispensationen, um den kirchlichen Jugendanlässen fernzubleiben.

2. So beschränkten sich die «Ausflüge» auf Spaziergänge mit der Familie im Umkreis von wenigen Kilometern. Verwandte oder Bekannte aus nahegelegenen Ortschaften begleiteten uns öfters auf Touren. Wir suchten Wälder auf und übten uns am «Versteckis-spielen», an Zielwürfen mit Tannenzapfen, kletterten auf Bäume und Ähnliches.

3. Ein verlängertes Wochenende war unmöglich. So musste ich meine erste und meine vierte Klasse jeweils auch an Samstag-Nachmittagen, von 13 Uhr bis 16 Uhr besuchen (dafür hatten wir am Morgen frei).

Falls Freizeiten während den Arbeitstagen eintraten, spielten wir häufig Federball auf einer vor dem Hause vorbeiführenden Kantonsstrasse, die heute von stündlich 50 bis 150 Fahrzeugen benutzt wird. So zählten wir damals bis 300 Hin- und Rückschläge – jeweils ohne Unterbrüche.

4. Ich erinnere mich auch an meinen ersten Schultag – einen Tag, den ich über eine Woche verspätet antrat. Kurz vor Eintritt in die erste Klasse (es gab noch keinen Kindergarten) brachen in meiner Familie die Masern aus, sodass es unmöglich war, mich als ältestes Kind einer achtköpfigen Familie ordentlich einschulen zu lassen.

5. Apropos WC-Papier: Wir hatten noch ein offenes WC (Plump-WC). Den hinteren Körperteil reinigten wir vorwiegend mit Zeitungspapier. Das feine WC-Papier war für uns damals unbekannt – und die «Duftnote» breitete sich weit aus.

6. Schulwege mussten zu Fuss zurückgelegt werden. Eine meiner Mitschülerin hatte einen einstündigen Schulweg in jede Richtung. Schultransporte waren unbekannt. Das öffentliche Verkehrsmittel, ein Postauto fuhr damals nur zweimal die Strecke täglich (um 9 Uhr und um 17 Uhr)

Es war eine Zeit, in der wir Kinder den Lehrer, den Polizisten, die Gemeinderäte, den Posthalter usw. mit ihren Berufen, also mit Herr Lehrer, Herr Polizist, (Herr Landjäger), Herr Bezirksrat, Herr Posthalter usw. ansprechen mussten. Selbstverständlich auch den Pfarrer. Einst tadelte er in meiner Anwesenheit eine Mitschülerin, weil sie vor ihm nicht eine Kniebeuge ausführte und ihn nicht mit Herr Hochwürden ansprach.

7. Eine «Epidemie» kleineren Ausmasses erlebte ich Mitte der Sechzigerjahre, also vor etwas mehr als 50 Jahren. Im Appenzellerland brach die Maul- und Klauenseuche aus.

Natürlich freute ich mich damals als Kantonsschüler, nach dem Übertritt aus einer Realschule, dass während einer oder zwei Wochen kein Unterricht stattfinden konnte. Dies fiel in die Zeit

nach den freien Schultagen zwischen Weihnachten und Neujahr, sodass unsere «Weihnachtsferien» verlängert wurden. Doch Skifahren war praktisch unmöglich. Bauernhöfe mussten weit umgangen werden. In grösseren Abständen von den Landwirtschaftsgebäuden wurden desinfizierende Sägemehlteppiche gelegt.

Unsere Menupläne dürften ein eher rudimentäres Gefüge aufgewiesen haben. Wir assen vorwiegend «gelben Mais», Kartoffeln und Reis. Spaghetti, Tomaten, Peperoni und so allerlei Käsesorten, Schwarzwälder-Torte und vieles andere mehr, waren damals noch kaum oder nicht bekannt.

Wer vor der Vergangenheit die Augen verschliesst, wird blind für die Gegenwart.

So dürfte es bestimmt den «älteren» Semestern leichter fallen, sich momentan an die Einschränkungen zu halten. Den jüngeren Semestern möge gesagt sein, dass sich die Geschichte in irgendeiner Form stets wiederholen wird.

Ein Zitat von Jean Paul: «Wer die Vergangenheit liebt, der liebt eigentlich das Leben. Die Gegenwart bleibt flüchtig, selbst wenn ihre Fülle sie ewig erscheinen lässt. Liebt man das Leben, so liebt man die Vergangenheit, denn die Eindrücke der Gegenwart bestehen in der Erinnerung fort».

Paul Furrer-Bischofberger, Jahrgang 1947, ehemals Oberegg AI, seit 1973 in Chur

KURATLI

Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel

9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen

Verwaltungen / Abparzellierungen

Mein erster Winter in Kanada

Gion Coray rockt Clarence Rockland, Ontario, Canada – 1. Teil des Abenteurers in Nordamerika 6'159.02 km (Luftlinie) fern von Zuhause...

Klirrende Kälte, viel Schnee und Schlittschuhlaufen auf den Flüssen und Trottoirs, Eishockey im Freien, ein zugefrorener Ottawa-River und dicke Winterpullis, das sind meine Vorstellungen vom Winter in Kanada.

Vor einigen Wochen fragte mich die Redaktion des Rütiger Feschtlers an, ob ich jeweils mit einigen Zeilen aus meinem neuen Umfeld und von meinen Erlebnissen in Kanada berichten möchte. Deshalb versuche ich den Lesern Einblicke in meinen Schulalltag, meine Sporterlebnisse, meine Freizeit und das Leben allgemein in Kanada zu geben.

Seit August 2019 lebe ich nun in Clarence-Rockland, in der Provinz Ontario - Kanada und besuche die Canadian International Hockey Academy. Im August und September war das Wetter noch warm, ähnlich herbstlich wie in der Schweiz, sonnig aber sehr windig und die Wälder waren farbig. Den neuen Schülern wurden die wildesten Geschichten über den bevorstehenden Winter erzählt. Es werde von einem Tag auf den andern bitter kalt – also so minus 30 Grad und der Schnee würde pulverig während Monaten liegen bleiben. Das Aussen-Eisfeld, direkt neben unserem Quartier (Dorm), war bereit und ich freute mich sehr darauf. Wie es die Kanadier vorausgesehen hatten, wurde es von einem Tag auf den andern richtig kalt, aber keine Niederschläge. Es ist einfach nur kalt, sehr kalt und in der Nacht sind minus 25 Grad keine Seltenheit. Aber

es gibt Tage, da beträgt der Temperaturunterschied während des Tages so 20 Grad, in der Nacht noch tief unter Null und während des Tages hat es einige Plusgrade. Aufgrund dieser Temperaturschwankungen dauerte es natürlich sehr lange, bis wir zum ersten Mal ein Plausch-Hockeyspiel im Freien spielen konnten. Aber es war der Hit. Alle Schüler, die gerade nichts zu tun hatten, machten mit. Wir spielten bis sie uns das Flutlicht abschalteten und das ist jedes Mal so.

Der grosse Ottawa-River, der in Gehdistanz zur Schule vorbeifliesst, ist tatsächlich zugefroren. Unvorstellbar, das muss man gesehen haben. Alle paar Meter steht ein kleines Häuschen auf dem Fluss, wo die Einheimischen Eisfischen.

Selbstverständlich kam auch der Schnee, aber in der Schweiz hat es in Zentimetern mehr Schnee. An die Schneeverhältnisse von Davos, wo ich im letzten Winter zu Hause war, kommt die Gegend rund um Ottawa nicht an.

Die Witterungsverhältnisse spiegeln sich natürlich auch in unseren Kleidern wider. Es ist in Kanada Vorschrift, dass ein Eishockeyspieler in Anzug, Krawatte und in schönen Lederschuh zum Spiel anreisen muss. Das macht schon was her, wenn alle Spieler so elegant und geschäftsmässig und als Mannschaft einheitlich auftreten. Aber es macht die Kleiderauswahl, vor allem drunter und drüber etwas schwierig. Nach ein oder zwei Erlebnissen und einigen Tipps von den kanadischen Mitspielern, habe ich natürlich auch dieses Problem gelöst. Eine Mütze hält immer schön warm.

Insgesamt ist der Winter 2019/2020 in Kanada aber wie in der Schweiz - auch einer der wärmsten seit Messbeginn. Wahre Horrorgeschichten habe ich noch nicht erlebt, aber einige Snowdays, an denen schulfrei war, weil es aufgrund von Blizzards, Blitzeis und oder Schneeglätte zu gefährlich wäre, um in die Schule zu gehen. Bei uns betrifft dies die Lehrer, da wir Schüler in der Schule wohnen. Unverhofft schulfrei zu haben ist in jedem Land cool.

Die Corona-Krise hat auch Kanada erreicht und uns Schüler und Sportler ebenfalls. Zuerst hätten wir die Krise im Internat aussitzen sollen. Die Frühlingsferien (Spring Break) wurden gestrichen, und wir hätten im abgeschirmten Campus weiterhin lernen und trainieren sollen. Alles Schnee von gestern! An einem Sonntagabend erhielten wir die Meldung, dass alle Schüler so schnell als möglich in ihr Heimatland zurückkehren müssen. Die Schule werde bis auf Weiteres geschlossen und die Grenzen von Kanada würden abgeriegelt. Meine Eltern organisierten über Nacht einen Rückflug, und am Montagabend flog ich zurück in die Schweiz. Nun bin ich hier und sitze die Krise in Reute aus. Ich besuche die Online-Schule unserer Academy und absolviere Trockentrainingseinheiten in und ums Haus herum, um fit zu bleiben. Ob wir noch während des Schuljahres zurückkehren können, oder erst nach den Sommerferien, wird sich noch herausstellen.

Ich freue mich, auf meinen nächsten Bericht fürs Rütiger Feschtler.

Ein Eisfeld im Hirschberg?

Im Februar sah es im Grenzbereich von Hirschberg und Rutlenstrasse so aus, wie wenn ein neues Eisfeld im Entstehen begriffen wäre. Effektiver Grund für die auch jetzt laufenden Bauarbeiten ist die Erstellung eines Werkhofs für die Bauunternehmung Hohl AG, Heiden. Ursache für den Wechsel der Firma ins Grenzgebiet von Obereg und Reute sind die fehlenden Erwei-

terungsmöglichkeiten am bisherigen Standort in der Tiefen, Heiden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Gedanken zu Corona-Pandemie und Erinnerungen

Auch an den Pflegeheimen Watt und Sonnenschein geht COVID-19 nicht unbemerkt vorbei und bei etlichen Gesprächen ist es Thema. «Wir dürfen hier zufrieden sein, uns geht es ja gut, es wird für uns gesorgt, wir sind nicht allein», meint eine Bewohnerin und eine andere fügt hinzu: «Alle unsere Wünsche werden nach Möglichkeit erfüllt. Meinen Spaziergang vor dem Haus kann ich immer noch machen wie gewohnt.» Auf das Besucherverbot angesprochen heisst es: «Wir telefonieren halt mehr als vorher in der Familie.» «Das schönste seit langer Zeit war ein Brief von meinem Urenkel, in dem er schreibt, dass er zur Zeit nicht in die Schule kann und wie es ihm und der Familie damit geht.»

Epidemien? Ja, die hat es schon immer gegeben. Man erinnert sich an die Kinderlähmung, die in den 1930er und 1940er Jahren in den Sommermonaten in der Schweiz grassierte und an

der jedes Jahr zwischen 1200 und 1700 Kinder erkrankten. «Aus einem Haus hat man ein totes Kind herausgetragen und im nächsten ist wieder eines krank geworden. Man konnte nichts dagegen machen. Viele, die überlebt haben, haben ihr Leben lang unter den Folgen der Krankheit gelitten», berichtet einer der ältesten Bewohner.

Auch an die Maul- und Klauenseuche 1965/66 erinnert man sich. Damals war ein Seuchenherd im Ausserrhodischen. Schwer getroffen hat es die Bauern, die übrige Bevölkerung blieb verschont.

Massnahmen für die Bevölkerung? Ja, auch das hat man schon erlebt im Krieg. Abends mussten alle Fenster verdunkelt werden, im Dorf durfte kein Licht sein. Lebensmittel waren rationiert, man konnte sie nur auf Marken beziehen. «Aber Hunger hatte niemand. Wir haben die Marken untereinander getauscht, so hat jeder bekommen, was

er gebraucht hat.» Nur die Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist neu. «Im Krieg konnte man wenigstens in die Kirche gehen und beten – Aber das kann man ja auch für sich allein.»

Zusammentreffen mit Familie und Freunden werden verschoben. «Meine Geburtstagsfeier wird nachgeholt», sagt eine Seniorin, «das haben mir meine Jungen versprochen. Und Vorfreude ist die schönste Freude.»

Im Heimalltag geht man achtsam miteinander um. «Angst ist schädlich fürs Immunsystem», weiss eine Frau. Deshalb pflegt man Vertrauen und Zuversicht. «Nichts ist so schlimm, dass nicht auch etwas Gutes dabei wäre», meint eine Seniorin. Und so freut man sich an den kleinen Dingen, geniesst das schöne Wetter, trifft sich zu Gesellschaftsspielen spricht und lacht miteinander, denn «Lache isch gsond!»

Barbara Marti, Heimleitung-Stv.

Neuerscheinung: «E Frau us em Internet»

Mit seinem elften Kurzgeschichten-Buch «D Hebamm vo Walzehuse» streift Peter Eggenberger erneut vergnüglich durchs Appenzellerland. Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Begebenheiten, aber auch rekordverdächtige Tatsa-

chen lassen immer wieder staunen, schmunzeln und herzlich lachen. Dabei kommt immer wieder die Schlagfertigkeit der Appenzellerinnen und Appenzeller zum Zuge. Speziell und aktuell ist die Geschichte «E Frau us em Internet» mit einem Rütiger in der Hauptrolle...

In weiteren Episoden wie etwa in der Geschichte «Moderni Kommunikazios-technik» hingegen wird reichlich naiv agiert. Gereimte Texte schliesslich wie etwa «S Aalter», «Üsers Bähnli» und «Appezeller Wiertschafte» gehören ebenso zum Inhalt wie der längst vergessene Liedtext «Appezeller Rundschau», der von Reute über Oberegg bis Schönengrund jeder Gemeinde prägnant die Referenz erweist.

«D Hebamm vo Walzehuse», ISBN 978-3-85882-834-7, illustriert, 128 Seiten, Fr. 22.–, Appenzeller Verlag.

Erhältlich im Buchhandel, beim Verlag, in der Gemeindekanzlei Reute, in der Bäckerei Bischofberger und beim Autor, www.peter-eggenberger.ch

Das neue Buch «D Hebamm vo Walzehuse» enthält auch vergnügliche Rütiger und Oberegger Geschichten.

Erlebniskalender der Pro Senectute

Der neue Erlebniskalender der Pro Senectute ist ab sofort erhältlich unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch.

Neu sind unter anderem die Angebote «Spanisch für Einsteiger», «Fit mit dem Thera-Band», «Standfest» und aufgrund der grossen Nachfrage nochmals die «Schatz-Suche».

Alle Veranstaltungen und weitere Informationen sind auf unserer Homepage www.ar.prosenectute.ch zu finden.

Erlebniskalender

Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Jubiläums-Aktion «Wildblumenwiese»

Hier die ersten Bilder der angesäten Quadratmeter. Wir freuen uns auf weitere schöne Fotos. Auf unserer Homepage «www.feeschter.ch» (grünes Rechteck) finden Sie diese Bilder in Farbe. Eine Anleitung zum ansäen können Sie dort ebenfalls herunterladen.

Karin Waltenspühl, Mohren

Trudi Langenegger, Schachen

Heidi Sonderegger, Hirschberg

Spitalschliessungen in Ausserrhoden: Drei Krankenhäuser sind verschwunden

Im Kanton St.Gallen sind mögliche Spitalschliessungen ein Dauerthema. Weitgehend Ruhe herrscht diesbezüglich in Ausserrhoden. Fast vergessen gegangen aber ist die Tatsache, dass zwischen 1974 und 1999 drei Appenzeller Krankenhäuser verschwunden sind.

«Jedem Täli sein Spitäli!» In besonderem Masse traf diese Feststellung für das Rotbachtal mit den Gemeinden Gais, Bühler und Teufen zu, wo sich zwei Spitäler befanden. 1904 wurde das Krankenhaus Gais eröffnet, und ab 1907 konnte die Bevölkerung von Teufen auf die Dienste eines Kleinspitals zählen.

Vorderland seit 1874 mit eigenem Spital
Früher als in Gais und Teufen kam es in Heiden und Trogen zu Spitaleröffnungen. Nachdem 1874 im Vorderländer Bezirkshauptort das noch heute bestehende Spital eröffnet worden war, folgte 1877 die Gemeinde Trogen. Das nahe der Kantonsschule gelegene Haus wurde 1927 beträchtlich vergrössert, dann aber im Jahre 1976 als Spital geschlossen. Bis 2006 diente es als regionales Pflegeheim. Heute ist das markante Gebäude als «Palais bleu» bekannt und dient Kulturschaffenden als Wohn- und Arbeitsort.

Letzte Schliessung im Jahre 1999

Das Krankenhaus Teufen war bis Sommer 1999 als Akutspital in Betrieb. Heute steht am ehemaligen Spitalstandort ein neuerbautes Alters- und Pflegezentrum. Das Krankenhaus

Gais bestand ursprünglich aus zwei Häusern, die 1962 mit einem Zwischentrakt verbunden wurden. Nachdem die von der Gemeinde zu deckenden Defizite jedes Jahr höher ausfielen, kam es 1982 zur Schliessung und Umwandlung in ein Pflegeheim.

Auch heute ist das ehemalige Spital im Landsgemeindeort Trogen ein stattliches Gebäude.

Eine weitere Spitalschliessung

Für viele kranke Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinden Walzenhausen, Lutzenberg und Wolfhalden war nicht Heiden, sondern Thal der bevorzugte Spitalort. Das dortige Krankenhaus wurde 1886 eröffnet und existierte bis 1977. Auch hier dienen

die verschiedentlich umgebauten und erweiterten Gebäulichkeiten heute als Wohn- und Pflegeheim.

Text und Bild: Peter Eggenberger

De Püschelibender mänt

Mier mond meh laufe schtatt fahre,
da wär guet, da wär «das Wahre»...!
Weniger Abgas ond d Ommwelt schütze,
da wär furer üüs vo grossem Nutze...!
Also, tenkid dra ond machids wie-n-ii,
nemmid d Füess ond lond s Auto sii!

© Peter Eggenberger

Wir halten Hunde unter Kontrolle. Die Anwesenheit von Hunden bedeutet Stress und Gefahr für Wildtiere; deshalb gilt während der Brut- und Setzzeit meistens die Leinenpflicht. Wir riskieren nichts. Die Leine hilft jederzeit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.waldknigge.ch

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Leserecke: Fotorätsel

Wissen Sie, wo sich im Gemeindegebiet dieser schöne Holzstapel befindet?

Auflösung Ausgabe 1/2020: Verkehrstafeln am Beginn der Schwendistrasse beim Spielplatz Schachen.

Haben auch Sie ein Foto für unser Bilderrätsel. Wir freuen uns auf Ihre Einsendung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 3 | 2020:

Redaktionsschluss: 17. August 2020
Erscheinungsdatum: 17. September 2020

Editorial: Synergischer Garten

Seit längerem beobachte ich den besonderen Garten meines Nachbarn Uli Schläpfer. Kürzlich habe ich Uli angesprochen und ihn gebeten mir etwas über seinen Garten zu erzählen. Hier nun seine Erläuterungen zum synergischen Garten.

Durch einen Zufall bin ich auf diese Art Garten aufmerksam geworden. In Italien werden solche Projekte in den Schulen gefördert. Für mich war das biologische Gärtnern schon immer sehr wichtig. Diese Art Garten geht aber noch einen Schritt weiter

und fokussiert auf den Erhalt des Lebewesens «Boden». Vor 4 Jahren habe ich die ersten Beete angelegt und jedes Jahr kommen ein paar Reihen dazu. Von März bis in den Spätherbst kann ich Produkte ernten. Nach dem einmaligen Aufbau der erhöhten Beete, die mit der oberen Schicht Erde der Wege aufgeschüttet werden, gelten die folgenden 4 Prinzipien: Keine Bodenbearbeitung, kein Düngen, keine Chemie, keine Verdichtung des Bodens. Der Boden ist permanent gemulcht. Wobei es im Moment mit dem Mulchen immer noch ein Ausprobieren ist. Die Pflanzen und Pflanzenreste nähren den Boden und dadurch wird seine Fruchtbarkeit erhöht. Grundsätzlich sollten in jedem Beet mindestens 4 Pflanzen-Familien stehen, die sich entsprechend ergänzen. Die Beet-Ränder werden mit Lauchgewächsen und Salat bepflanzt – eine Art Gesundheitsbarriere. Bei der Bepflanzung gibt es immer ein Muster, das sich mit jedem Jahr von Beet zu Beet verschiebt. Ich probiere hier aus, welche Pflanzenkombinationen sich in unserem Klima am besten bewähren. In die Beete gehören auch immer Blumen, sei es als Bodenverbesserer, oder weil sie Schädlinge fernhalten und nützliche Insekten anziehen – aber auch einfach, weil sie schön sind. Bewässert wird nur sparsam. Die Mulchschicht hält die Feuch-

tigkeit im Boden. Die Pflanzen ziehe ich alle selber und kann damit Erfahrungen sammeln. Es gibt Sorten, die sich ideal eignen und andere, die ich wieder weglasse teils auch, weil sie nicht meinem Geschmack entsprechen. Durch die «nicht Bodenbearbeitung» kann ich im Frühling schon sehr früh setzen. Jedoch ist jedes Jahr anders. Dieses Jahr ging alles viel langsamer, den Grund dafür kenne ich noch nicht.

Interessierte sind bei uns gerne willkommen und die Produkte können auch gekauft werden.

Karin Waltenspühl

Invasive Neophyten

Helfen Sie mit, invasive Neophytenpflanzen zu bekämpfen, die unsere einheimische Fauna bedrohen. Was aber tun, wenn im Garten «etwas Neues» wächst, Sie aber keine Ahnung haben, was das sein könnte? Versuchen Sie es doch einmal mit der Gratis-App «PlantNet»

Die App ist auf die Erkennung von Pflanzen spezialisiert. PlantNet, von französischen Forschungseinrichtungen entwickelt, setzt ganz auf die Community: Je mehr User die App nutzen und Fotos von Pflanzen hochladen, desto genauer erfolgt die Identifizierung. Schon über 4000 Wildpflanzenarten werden erkannt. Im Test funktioniert dies zuver-

lässig. Tipp: Beim Knipsen des Objekts auf ein Detail fokussieren und nicht die ganze Pflanze aufnehmen.

In Appenzell Ausserrhoden bereiten vor allem folgende Arten Probleme und werden von einem fachkundigen Team bekämpft: Japanknöterich, Drüsiges Springkraut, Riesenbärenklau, Goldrute, Einjähriges Berufkraut, Schmalblättriges Greiskraut und der Essigbaum. Der Sommerflieder breitet sich, ausgehend von Privatgärten, ebenfalls zunehmend aus. Er besiedelt vor allem Bachläufe dicht.

Besonders betroffen von der Ausbreitung sind Flächen entlang von Fließgewässern, Strassen und Bahnen sowie

Holzschlagflächen und Waldränder. Auf Grund der geographischen Lage des Kantons AR ist eine gezielte Bekämpfung der obigen Neophyten besonders wichtig, um die Ausbreitung der Arten durch Fließgewässer in tiefer liegende Kantone möglichst zu verhindern. Aufgrund der ausserordentlich starken Ausbreitungskraft und der Widerstandskraft gegen chemische Mittel ist die Bekämpfung dieser Neophyten schwierig und andauernd.

Viele Informationen zu Neophyten finden Sie auf der Homepage der kantonalen Fachstelle Pflanzenschutz. Sie finden sie am einfachsten unter www.ar.ch Geben Sie dann einfach im Suchfeld den Begriff «Neophyten» ein.

Gesucht!

Wir sind auf der Suche nach jungen Turntalenten. Bewegst du dich gerne und es macht dir Spass zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich doch einfach bei uns und komm für ein Schnuppertraining vorbei. Wir freuen uns auf dich.

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

Kinoprogramm September

Fr	18.9.	20:00	Into the Beat – Dein Herz tanzt	6/4	D
Sa	19.9.	17:00	Im Berg dahuim	6/4	dialekt
Sa	19.9.	20:00	The Climb	16/14	E/d
So	20.9.	15:00	Scooby!	6/4	D
So	20.9.	19:30	The Perfect Candidate	6/4	OV/d
Di	22.9.	19:30	Peanut Butter Falcon	12/10	D
Fr	25.9.	20:00	Master Cheng	6/4	Fin/d
Sa	26.9.	17:00	Undine	12/10	D
Sa	26.9.	20:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
So	27.9.	15:00	Scooby!	6/4	D
So	27.9.	19:30	Im Berg dahuim	6/4	dialekt
Di	29.9.	19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Von Energie-Investitionen profitiert Gewerbe

Wer sein Haus isoliert oder auf erneuerbare Energien umsteigt, profitiert von tieferen Betriebskosten und höherem Wohnkomfort. Den Anreiz, damit Hausbesitzer in ihre Gebäude investieren, bietet der Kanton Appenzell Ausserrhoden mit Fördergeldern. Gleichzeitig generieren die Investitionen Aufträge für das einheimische Gewerbe.

Die Corona-Krise hat auch in naher Zukunft unter anderem zur Folge, dass die Menschen mehr Zeit im eigenen Heim verbringen. Bei Hausbesitzern rücken dadurch Fragen zu Energieverbrauch, Unterhaltskosten oder zur Qualität der eigenen Liegenschaft in den Vordergrund. Fassen sie energetische Sanierungsmassnahmen oder den Einsatz erneuerbarer Energien ins Auge, können sie von kantonalen Fördergeldern profitieren. So haben Eigentümerinnen und Eigentümer Anspruch auf einen Beitrag pro Quadratmeter, wenn sie das Dach oder die Fassade ihres Hauses isolieren. Werden mindestens 90% der Hauptflächen (Fassade, Dach) gleichzeitig saniert, gibt es zusätzlich einen Bonus. Ebenso profitieren Hausbesitzer von finanzieller Unterstützung bei einer Gesamt-sanierung nach einem Minergie-Standard sowie bei einem Neubau, der nach Minergie-P zertifiziert ist.

Betriebskosten senken – Wirtschaftsstandort stärken

Auch der Ersatz einer alten Heizung durch ein effizientes, modernes System ist förderberechtigt. Eine Hauseigentümerschaft erhält einen Beitrag, wenn sie die alte Öl-, Gas oder Elektroheizung durch eine Holzfeuerung, einen

Anschluss an ein Wärmenetz oder durch eine Wärmepumpe ersetzt. Die Installation einer thermischen Solaranlage sowie eines Batteriespeichers für Solarstromanlagen unterstützt der Kanton ebenfalls mit Fördergeldern.

Mit energetischen Effizienzmassnahmen und der Nutzung erneuerbarer Energien senkt der Eigentümer die Betriebskosten, den Energieverbrauch sowie die CO²-Emissionen des Gebäudes. Ferner sichert er die Werterhaltung der Liegenschaft und leistet einen Beitrag an die Wertschöpfung im Inland. Investition in eine Wärmedämmung, in ein erneuerbares Heizsystem oder die Installation einer Solaranlage bleiben weitgehend im Kanton und generieren Arbeit vor Ort. Das einheimische Gewerbe kann von zusätzlichen Aufträgen profitieren, was gerade in der jetzigen Zeit von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung ist.

Lassen Sie sich beraten

Fassen Sie eine Gebäudesanierung ins Auge? Wollen Sie sich frühzeitig mit dem Heizungsersatz auseinandersetzen? Oder interessieren Sie sich ganz einfach dafür, den Energieverbrauch zu senken, dann kontaktieren Sie den Verein Energie AR/AI. Eine Beratung kann auch telefonisch erfolgen:

Verein Energie AR/AI
Geschäftsstelle
Urnäscherstrasse 872
9064 Hundwil
Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

Informationen zum Förderprogramm:
www.energie.ar.ch > Förderung

Investitionen in energetische Effizienzmassnahmen kommen dem einheimischen Gewerbe zu Gute.

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Leitbild 2020

Leitbilder haben die Funktion eines Wegweisers und Führungsinstruments. Durch die Festlegung grundsätzlicher Ziele für einen längeren Zeitraum kann Kontinuität in den Entscheidungen herbeigeführt werden und immer wiederkehrende Diskussionen zu Grundsatzfragen werden vermieden. Nach aussen dient das Leitbild einer besseren Information der Bevölkerung und soll ein besseres Verständnis für Entscheidungen der Behörden bewirken.

1999/2000 haben zahlreiche Arbeitsgruppen aus Behörden und Bevölkerung ein Leitbild für die Gemeinde Reute erarbeitet. Dieses wurde 2005 durch die gemeinderätlichen Kommissionen überarbeitet. Seither sind nun wieder 15 Jahre ins Land gezogen. Viele der geplanten Massnahmen und

Aktivitäten konnten umgesetzt, andere mussten aufgegeben werden. Interessant ist, dass viele der damals formulierten Leitideen und Ziele auch heute noch aktuell sind.

Der Gemeinderat hat 2020 im Rahmen seiner Legislaturplanung das Leitbild überarbeitet, gestrafft und den heutigen Anforderungen angepasst. In einer Klausurtagung und verschiedenen Sitzungen wurden gemeinsam für 10 Lebensbereiche Ziele und Wünsche formuliert. Es sind dies nebst übergeordneten Zielsetzungen die Bereiche Entwicklung, Bildung, Verwaltung und Behörden, Mobilität, Freizeit, Gewerbe, Tourismus, Umwelt und Versorgung sowie das Zusammenleben.

Konkrete Massnahmen werden neu im Aufgaben- und Finanzplan aufgeführt. So ist das Leitbild über einen grösseren Zeitraum aktuell. Das Leitbild 2020 wird in alle Haushaltungen verteilt und kann von der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden.

Remo Ritter

333 Jahre Reute

Ein Jubiläum, das wir am 28. August 2021 feiern.

In allen Ortsteilen, am Vormittag in Mohren, am Nachmittag im Dorf und in der Kirche, am Abend im Schachen.

Für alle Bewohnerinnen und Bewohner von Reute soll es ein Tag der Begegnung sein. Das Fest soll die Menschen der Ortsteile verbinden und den gemeinsamen Austausch fördern.

Ein Organisationskomitee, bestehend aus Gemeinderäten und Verantwortlichen aus verschiedenen Dorfvereinen, wird ein Tagesprogramm zusammenstellen und dafür sorgen, dass es in allen Belangen einen schönen und erlebnisreichen Tag bringen wird.

Weitere Infos in der nächsten Ausgabe des Rütiger Feeschers am 26.11.2020.

Flyer werden zur gegebenen Zeit an alle Haushalte verteilt.

Gemeinde Reute

333

JAHRE
1688-2021

Wir vom OK laden Sie alle ein, den Termin schon jetzt in Ihren Agenden und Kalendern einzutragen und freuen uns auf den grossen Tag – 333 Jahre Reute!

Für das OK
Karin Waltenspühl

Wasserqualität

Probe	Schachen	Dorf	Mohren	Toleranz
Aerobe mesophile Keime (CFU/mL)	3	12	10	300
Escherichia coli (Fäkalkeime, CFU/100mL)	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
Enterokokken (Fäkalkeime, CFU/100mL)	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
Nitrat(mg/L)		7.68		20
Chlorid (mg/L)		9.00		40
Sulfat (mg/L)		10.5		50
Gesamthärte (°fH)		28.4		-

Im Jahr 2020 werden wir 4 Wasseruntersuchungen durch das Labor Bamos in Bazenhaid machen lassen. Erfreulicherweise liegen die Proben deutlich unter den Toleranzwerten; somit entsprechen die mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Werte den Anforderungen an Trinkwasser – Prost! Die Chemischen Werte wurden am 30.03.2020 gefasst. Die bakteriologischen Werte stammen aus der Probenfassung vom 02.07.2020.

Erreichbarkeit fördern heisst den Kanton fördern

Mobilität bewegt uns alle! Die Gemeindepräsidentenkonferenz Appenzell A.Rh. zeigt sich solidarisch mit dem «Generationenprojekt Bahnhof Herisau» sowie der Entwicklung der Mobilität im ganzen Kanton.

Am 27. September 2020 stimmt die Ausserrhoder Bevölkerung über den Kredit für den neuen Bahnhof-Kreisel in Herisau ab. Gleichentags entscheiden die Herisauerinnen und Herisauer über den Baukredit für den neuen Bahnhofplatz mit Bushof. Beides sind Projekte in einer Reihe von Vorhaben, welche die Mobilität und den öffentlichen Verkehr und damit auch die Standortattraktivität des ganzen Kantons in den nächsten Jahren positiv beeinflussen. Darum zeigen sich die Gemeindepräsidenten des Kantons Appenzell A.Rh. solidarisch und unterstützen die zukunftsweisenden Mobilitätsprojekte im ganzen Kanton.

Das Kantons- und das Gemeindeprojekt am Bahnhof Herisau sind Bauprojekte in einer Reihe von weiteren Verkehrs- und Mobilitätsprojekten von kantonaler Bedeutung. Erwähnt seien der Ersatz der baufälligen Brücke Zweibrücken auf der Strecke Speicher-Rehetobel (2021/2022) und der Liegeggtunnel St.Gallen-Teufen, welcher im Rahmen der Engpassbeseitigung St.Gallen erstellt werden soll (Bauzeit 2030–2037). Gleichzeitig stehen auch in den Gemeinden Teufen mit dem Bahnausbau und in Heiden mit dem Bahn- und Bushof ÖV-Projekte im

Fokus, welche die Erschliessungsqualität und Standortattraktivität nicht nur lokal, sondern regional und kantonale positiv entwickeln. Schlussendlich profitieren alle im Kanton von diesen Vorhaben, wie dies auch bei früheren

Projekten wie der Durchmesserlinie oder der Umfahrung Teufen schon der Fall war.

Die Gemeindepräsidenten des Kantons Appenzell A.Rh. setzen sich daher dafür ein, dass die Erreichbarkeit für alle Verkehrsteilnehmenden und damit auch die Standortgunst des ganzen Kantons unter Berücksichtigung der hohen Belastung des Verkehrsraums St.Gallen-Appenzell A.Rh. auch in Zukunft gewahrt und verbessert werden kann. Dabei kommt der Förderung sowohl des strassengebundenen, wie auch des schienengebundenen öffentlichen Verkehrs eine zentrale und zukunftsweisende Bedeutung zu. Dem Bahnhofprojekt Herisau kommt bezüglich Verkehrsdrehscheibenfunktion

und Einbindung aller Verkehrsmittel Vorzeigecharakter zu. Von der Entflechtung und Neuordnung profitieren nicht zuletzt auch die Autofahrenden und der Fuss- und Veloverkehr.

Die Gemeindepräsidenten sind sich einig, dass die gute Erreichbarkeit für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Kantons von grosser Wichtigkeit ist. Die Erreichbarkeit und die Entwicklung des Wohnungs- und Geschäftsflächenmarktes stehen dabei in direkter Abhängigkeit zueinander. Bei allen Veränderungen der Mobilitätsformen sind die Gemeindepräsidenten überzeugt, dass der öffentliche Verkehr dabei eine Schlüsselrolle spielt. Bei der Weiterentwicklung dürfen daher kommunale Grenzen keine Rolle spielen. Alle Projekte haben ihre Wichtigkeit und sind in einem Gesamtzusammenhang zu sehen. Die Gemeindepräsidenten sprechen sich explizit für eine gelebte Solidarität in unserem Kanton aus. Die kommende Abstimmung über den neuen Verkehrsknoten/Kreisel am Bahnhof Herisau ist ein gutes Beispiel dafür, dass dank der freigespielten Fläche für Neuanstellungen der ganze Kanton profitieren wird, zunächst beim Bau, später steuerlich. Entsprechend bezeichnet der Regierungsrat den Bahnhof Herisau als wichtigstes Entwicklungsgebiet des Kantons.

Für Auskünfte: Reto Altherr, Präsident Gemeindepräsidentenkonferenz AR
071 335 00 49

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Gartenabfälle schaden der Waldgesundheit

Exotische Zierpflanzen bereichern unsere Gärten. Geraten sie in den Wald, kann das fatale Folgen haben. Dort führen sie sich nämlich auf wie Elefanten im Porzellanladen...

Es blüht wieder in unseren Gärten. Viele Pflanzen gedeihen diese Wochen besonders prächtig. Was manche Gartenbesitzer nicht wissen: Auch wenn sie noch so schön sind, von einigen als Zierpflanzen von weit hergeholt Gewächsen geht eine ernstzunehmende Gefahr aus. Sie haben bei uns keine natürlichen Konkurrenten, breiten sich leicht über den Gartenzaun hinaus aus und verdrängen wertvolle heimische Arten oder verschleppen Krankheiten und Schädlinge. Besonders betroffen ist der Wald.

Fatal ist, wenn solche Pflanzen, sogenannte Neophyten, mit Gartenabfällen direkt in den Wald gelangen. Einmal ausgewildert, ist es für Waldeigentümer und Forstprofis schwierig und teuer, die wuchernden Fremdlinge wieder zu stoppen – mancherorts sogar unmöglich.

Neophyten führen sich im Wald auf wie Elefanten im Porzellanladen. Unkontrolliert wachsen sie zu neuen, dichten Beständen heran und nehmen

anderen Pflanzen, besonders jungen Bäumchen, den Platz und das Licht weg. Damit stören sie die Naturverjüngung, wie sie in vielen Wäldern praktiziert wird, also das eigenständige Nachwachsen der verschiedenen heimischen Baumarten. Dies ist aber wichtig für einen gesunden, starken und klimafitten Wald, der all seine Leistungen erbringen kann.

Krankheiten und Schädlinge lassen Bäume absterben

Darum gehören Gartenabfälle nicht in den Wald. Nie! Auch wenn sich der Rückschnitt der Hecke vielleicht optisch wenig unterscheidet vom Astmaterial der letzten Holzerei oder es sich nicht um Neophyten handelt, sondern um einfachen Rasenschnitt oder Topfbällen der verblühten Balkondeko. Denn auch solches Grüngut schadet der Waldgesundheit, weil auf diese Weise Nährstoffe, Düngerreste oder fremde Kleinorganismen wie Viren, Bakterien oder Pilze ins Ökosystem eingetragen werden. Das Problem ist

so ernst, dass das Jahr 2020 von der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, gar zum Internationalen Jahr der Pflanzengesundheit ausgerufen wurde.

Danke, dass Sie verantwortungsbewusst handeln und Ihre Gartenabfälle fachgerecht entsorgen! Neophyten gehören in den Abfallsack! Nutzen Sie für alles andere die Grünabfuhr der Gemeinde oder erkundigen Sie sich bei der Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe.

Cartoon: Silvan Wegmann

Weitere Informationen zum Wald und seiner Gesundheit finden Sie unter www.waldschweiz.ch

Medienmitteilung zur Gründung der SVP-Vorderland

Die SVP-Sektionen der Gemeinden Wolfhalden, Walzenhausen, Grub AR, Heiden und Lutzenberg-Wienacht haben sich am Gründungsakt vom 29. Mai 2020 zur Regionalsektion SVP-Vorderland zusammengeschlossen. Aufgrund der Einschränkungen und Auflagen des BAG bezüglich Versammlungen wurde die Gründung schriftlich durchgeführt.

Mit dem Zusammenschluss sollen Synergien in der Vorstandsbesetzung und der Organisation von Veranstaltungen genutzt werden. In den Vorderländer Gemeinden Wald und Reute hatte die SVP AR bis anhin keine eigenen Ortssektionen. Personen aus diesen Gemeinden können zudem in der neuen Regionalsektion nun ebenfalls Mitglied werden. Die SVP-Vorderland ist Teil der SVP AR und vertritt dort die Anliegen der Sektionsgemeinden und ihrer Region. Die Mitglieder der Regio-

nalsektion sind einzelnen Ortsgruppen zugeteilt, die sich in den jeweiligen Gemeinden mit der Lokalpolitik befassen. Die SVP-Vorderland setzt sich in ihrer Sektionsgemeinden für eine massvolle Reduktion von Steuern, Gebühren und Abgaben ein, stellt die Eigenverantwortung der Bevölkerung vor staatliche Einmischung und bekämpft immer grösser werdende Verwaltungsapparate.

Als Präsident amtiert Sven Gerig (Heiden), als Aktuar und Vize-Präsident Heinz Bischofberger (Wolfhalden) und als Kassierin Rita Kellenberger (Walzenhausen). Beisitzer sind Andreas Aemisegger (Lutzenberg) und Sylvia Eisenhut (Grub AR).

Eine Gründungsfeier plant die Regionalsektion dann, wenn Veranstaltungen wieder unter einfacheren Bedingungen möglich sind.

Interessenten können sich gerne unter folgenden Kontaktdaten melden:

**Präsidium: Sven Gerig / 079 703 41 46
vorderland@svp-ar.ch**

Das RF ist politisch und konfessionell neutral und unabhängig. Es steht allen offen, welche Beiträge von allgemeinem Interesse bieten, solange der gute Geschmack durch diese Beiträge nicht verletzt wird.

Auf BREU vertraut immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBBEREGG
breu-holzbau.ch

2. Teil unseres Portraits: Eindrücke vom Auswandern – Sepp Amsler – Schweizerisch-Kanadischer Doppelbürger

Hin und Her gerissen

Als ich 1967 nach Kanada auswanderte, besuchte ich auch die EXPO 67 in Montreal. Ich als bestens ausgebildeter Schweizer ohne Englischkenntnisse und Fr. 100.00 im Sack war voller Erwartungen. Es bedrückte mich als mir im Schweizer Pavillon der Rat gegeben wurde: «Vergiss hier in Kanada deine Ausbildungen und nimm jeden Job an». Das hört ein zukünftiger Hotelier, von der Ecole Hôtelière in Lausanne ausgebildet, nicht gerne. Dann wurde ich von einem Tag auf den anderen zum Frühstückskoch degradiert. Eine wertvolle Erfahrung. In Nordamerika lernt jeder seinen Beruf bei der Arbeit (learning in the job). In Kanada musste ich mich an eine andere Esskultur, andere Arbeitsgesetze, englische Alkoholbestimmungen und andere Masse und Gewichte gewöhnen. Ich musste lernen, dass die Kanadier und Amerikaner keine Esskultur haben. Dennoch hatte ich Glück und war am richtigen Ort zur richtigen Zeit.

So schnell wie möglich selbstständig zu werden, war mein erklärtes Ziel. Die Möglichkeiten waren riesig in Kanada. In einem fremden Land ist es clever, sich von den Einheimischen beraten zu lassen. Ich gründete Sepp's Gourmet Food mit Fr. 5'000.00 Startkapital. Kanada, das zweitgrösste Land der Welt, hat sechs Zeitzonen. In der Mitte des Landes liegt Winnipeg, die fünftgrösste Stadt. Von Vancouver an der Westküste bis Winnipeg ist die Distanz gleich weit wie von Zürich nach Moskau. Für Kundenkontakte ist dies eine Herausforderung. So wäre der Küchenchef vom Hilton in Toronto erbest gewesen, wenn ich um 09.00 Uhr angerufen hätte, denn dann wäre bei ihm die stressige Mittagszeit losgegangen. Um mein Geschäft zu vergrössern, benötigte ich Logistik-Centren und Marketing-Agenten über ganz Nordamerika – von Alaska bis San Diego, Kalifornien, von Vancouver bis Montreal. Auch das 5'500 km entfernte Florida musste bedient sein. Dort befinden sich die Einkaufsbüros der Kursschiffe für die ganze Welt. Sepp's Aufback-Waren wurden auch nach Hong Kong, Japan, Thailand, Philippinen und China geliefert. Weil ich wenig Kapital zur Verfügung hatte, konnte ich nur vom Profit wachsen. Dementsprechend war auch

mein Monatslohn gering, zum Leidwesen meiner Gemahlin. Ich brauchte das Geld für neue und grössere Teigproduktions-Maschinen, mehr Backöfen, grössere Gefrierräume und für neue Kühl-Lieferwagen. Bei einer Ladeneröffnung war ich jeweils drei Tage vorher da. So konnte ich für meine Waren einen Top-Platz ergattern.

Mein Stolz hätte es nie zugelassen, dass ich in der Fremde «versage» und mittellos zu meinen Eltern ins Fricktal zurückgekehrt wäre. Natürlich war ich anfangs nicht glücklich. Bis ich meinen Weg gefunden hatte, wartete viel Arbeit. Heute habe ich einen Kanadischen und Schweizer Pass, zwei Fahrausweise, zwei Krankenkassen-Karten und zwei Identitätskarten.

Die heutige Schweiz kommt mir nach 46 Jahren in Kanada fremd vor. Meine Eltern sind gestorben. Meine Brüder haben in den vielen Jahren ihren eigenen Freundeskreis geschaffen. Es scheint mir nicht mehr die liebliche, vertrauensvolle und organisierte Schweiz zu sein. Die Einwohnerzahl hat sich seit 1967 verdoppelt. Die Gesetzgebung wird stark von Lobbisten beeinflusst. Die Politik ist wie in vielen Ländern nicht immer glaubhaft. Die Frauen sind nach wie vor benachteiligt. Als Schweizer im Ausland hatte ich immer wieder, neben dem Bankenskandal, das Thema Frauenstimmrecht zu beantworten. Die Amerikanerinnen durften schon 1923 stimmen gehen.

In Nordamerika war ich jeweils umschwärmt von Frauen, denen ich Tipps für das Kochen geben konnte. Schweizer Frauen kochen fein und benötigen wenig Ratschläge. Auch haben 92% der Amerikaner keinen Pass, denn sie be-

kommen in ihrem Land alles: Früchte, Gold, Erdöl... Sie haben deshalb von der Weltgeografie keine Ahnung. Nicht anders der heutige Präsident.

Mir macht auch der Ausverkauf der Heimat sorgen. Die Schweizer Wirtschaft wird mehr und mehr durch ausländische Firmen kontrolliert. Der Verkauf von Qualitätsfirmen wird stillschweigend geduldet (z.B. Maggi, Gate Gourmet...). Die Schweiz hat ein sehr hohes Niveau und produziert hohe Qualitätsprodukte. Leider schätzen viele Länder diesen Vorteil nicht. Es muss billig sein. Ich habe anfangs Qualitätsprodukte fabriziert. Was nützt es, wenn die Amerikaner keinen Honig im Lebkuchenteig mögen?

Nicht zu jammern, aber ich bin finanziell zwischen Stuhl und Bank geraten. Zum Vergleich: 1967 bezahlte ich Fr. 4.50 für einen kanadischen Dollar; heute kostet er noch Fr. 0.69. Schlechte Zeiten für einen AHV-Rentner in der teuren Schweiz. Dazumal entschied ich mich mein Geld in Kanada, wo ich arbeitete, anzulegen. Leider war dies keine gute Überlegung, wie ich nun erleben muss.

Ich träume und denke immer noch Englisch. Meine Grosskinder spielen ICE Hockey in Kanada. Ich würde sie gerne öfter sehen. Eine lustige Episode erlebte ich im Schachen: Durch die Kanadische Flagge am Haus bin ich mit Vreni und Bill McEvoy ins Gespräch gekommen. Mein Herz schlug höher als ich den waschechten, kanadischen Dialekt von Bill hörte. Er spricht wie meine Söhne. Zudem kennen die McEvoy's mein Restaurant in Winnipeg. So ein Zufall!

Es hilft beim Auswandern, wenn man ein paar Sprachen in Wort und Schrift beherrscht. Ich hatte in meinem Leben sehr viel Glück aber auch eine Leidenschaft in mir. Ich wollte nicht auf dem elterlichen Hof meine kostbare Zeit vergeuden. Aber der Bauernhof war eine perfekte Einführung in das Esswaren-Geschäft. Ich war bereit alles zu geben. Als kleiner Bub schaute ich den Flugzeugen nach und träumte von der grossen, weiten Welt... Ich durfte sie erleben!

Sepp Amsler

Gion Coray, ich, der Lockdown und die Zeiteinteilung

Der schweizerische Tagesablauf kommt ganz schön durcheinander, wenn die Uhren noch auf Ottawa/Kanada ausgerichtet sind. Die Schule ist fertig, wenn die meisten in Reute ins Bett gehen und trotzdem läuten mich die Kirchenglocken morgens um 6.00 Uhr aus dem Bett. Und Mittagessen gibt es vor dem Schulbeginn.

Wie sieht der Sportleralltag während der spielfreien Zeit aus? Noch im vergangenen Jahr wäre diese Frage leicht zu beantworten gewesen, doch in diesem Jahr ist alles anders. Wie ich in der letzten Ausgabe des Rütiger Feeschters berichtet habe, musste ich wegen des Corona-Lockdowns Kanada verlassen und nach Hause zurückkehren. Wie sieht nun ein Sportleralltag während des Lockdowns zu Hause aus? In meinem Falle sah mein Alltag von Mitte März bis Mitte Juni wenig interessant aus. Vier fixe Themen beschäftigten mich täglich, das Homeschooling, das Trockentraining, die Ernährung und die Regeneration.

Da das Schuljahr noch auf Volltouren lief als wir ausreisen mussten, weitete unsere Highschool ihr Online-Programm auf alle Fächer aus. Innerhalb von zwei Tagen waren sämtliche Fächer und Klassen onlinefähig und wir Schüler konnten via Videokonferenz die Schulstunden absolvieren, d.h. alle Schüler waren per Zoom in den virtuellen Classrooms zugeschaltet. Für alle internationalen Schüler war anfänglich der Zeitunterschied vom Heimatland zu Kanada eine Knacknuss, die Onlineklassen fanden nach kanadischer Zeit statt, und wir richteten uns zum Teil zu merkwürdigen Zeiten am PC ein, die Zeitverschiebung zu Reute beträgt 6 Stunden. Jeweils ab 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr und manchmal auch bis 21.00 Uhr besuchte ich den Onlineunterricht im heimischen Büro. Meist arbeitete ich anschliessend noch 1 oder 2 Stunden an den Hausaufgaben oder unseren Projektarbeiten. Damit blieb ich im kanadischen Tagesablauf stecken.

Auch als Eishockeyspieler ist das Trockentraining in der eisfreien Zeit wichtig. Hier ist nicht nur Kondition gemeint, sondern auch Kraft-, Koordinations- und Mobilitätstraining. Dank meines Personalcoach Max Cavada

konnte ich auf Trainingspläne zurückgreifen, die ich auch ohne Krafraum und Fitnessgeräte abarbeiten konnte. Selbstverständlich habe ich zu Hause Trainingsgeräte, aber natürlich nicht wie im vollausgestatteten Gym. Deshalb mussten wir sehr kreativ werden, für die Sprungschule ist der Autohebelift meines Vaters zweckentfremdet worden, der Garten wurde in eine Schussanlage umfunktioniert, im ganzen Haus sind Trainingsstationen verteilt und den Rütiger Schulplatz nutzte ich um Sprints zu trainieren. Während rund 3 Stunden, verteilt über den Tag, trainierte ich an den verschiedenen Stationen und steigerte fortlaufend die Intensität.

Wie ich schon berichtete, ist mir das Thema Ernährung sehr wichtig. Im Internat musste ich manchmal Kompromisse eingehen und vielleicht die eine oder andere Mahlzeit, die nicht meinem Ernährungsplan – zusammengestellt von meiner Ernährungsberaterin aufgrund meiner körperlichen Belastung – entsprach, essen. Zu Hause gibt es nun keine Kompromisse mehr, und meine Eltern kochen mir täglich die richtigen Kohlenhydrate und Proteine. Selbstverständlich bereite ich mir mei-

ne Mahlzeiten auch selber zu, wenn alle am Arbeiten sind. Ich verputzte täglich drei Hauptmahlzeiten pro Tag, Zmorge, Zmittag, Znacht mit jeweils rund 1200 Kalorien und eine Zwischenmahlzeit direkt nach dem Intensivtraining – aber natürlich kein Junkfood, sondern alles hochwertige Kalorien. Das Fuder auf dem Teller lässt sich se-

hen, da würden zwei Erwachsene satt. Trotzdem besteht immer die Gefahr an Körpermasse zu verlieren, wenn sich Training und Ernährung nicht ergänzen. Einmal pro Woche lege ich einen Cheat-Day ein, an dem alles erlaubt ist. Ich nenne ihn jeweils mein 7000 Kalorientag, den genieße ich richtig und freue mich richtig auf das ungesunde Essen.

Zu guter letzt die Regeneration. Eigentlich ein einfaches Thema, im Schlaf regeneriert man wunderbar. Aber zur Regeneration gehören auch Entspannungsübungen, Massagen, Chillen mit Kollegen, Fernsehschauen oder eben das Schlafen. Wichtig ist einfach, dass mein Körper ca. 7 Stunden pro Tag regenerieren kann.

Zum Glück war der Lockdown für mich nach gut drei Monaten ausgestanden. Jeden Tag auf den gleichen paar Quadratmetern ohne Abwechslung zu sein, war für mich und mein Umfeld anstrengend. Ab Mitte Juni war es soweit, die Jahresabschlussprüfungen waren geschrieben, das Schuljahr beendet und selbstverständlich mit einem super Prozentsatz bestanden. Die Semesterferien, die bis Ende August dauern, haben begonnen. Die Eishallen haben wieder geöffnet und nun sind zu den Trockentrainings auch noch Eistrainings, die ich in Bäretswil ZH oder Romanshorn mit verschiedenen Hockeyteams absolvieren kann. Als die Grenze zu Österreich wieder aufging, fiel mir ein Stein vom Herzen. Nun kann ich im Juli für 3 Wochen in ein Intensiv-Trainingscamp nach Niederösterreich, wo ich mich mit einer bunt gemischten Gruppe von Nachwuchstalenten und Profis auf die nächste Saison vorbereiten kann.

Meine Rückkehr nach Kanada ist auf Ende August geplant, mein letztes Highschooljahr beginnt im September. Die Hockeysaison soll vermutlich im Oktober losgehen. Die Einreise ist mir zugesichert worden, da ich im Besitz eines mehrjährigen Studentenvisums bin. Jedoch werden alle Einreisenden gezwungen, eine 14-tägige Quarantäne zu absolvieren. In meinem Fall ist noch nicht klar, ob wir die Quarantäne im Campus absolvieren dürfen oder ob

wir ausserhalb – jeder für sich wursteln muss.

Wenn ich gefragt werde, wie ich den Lockdown erlebt habe, kommen mir viele Begriffe in den Sinn. Es war super schön, wieder bei meinen Eltern zu Hause zu sein und die Annehmlichkeiten zu geniessen, anstrengend mit einem kanadischen Zeitrhythmus alle meine Aufgaben in die schweizerische Zeit zu bringen, aber am meis-

ten musste ich daran arbeiten, täglich die Motivation dafür aufzubringen. Rückblickend kann ich deshalb von mir behaupten, dass ich mental in der Coronazeit gewachsen bin und ich mir selber bewiesen habe, dass ich selbständig meinen Weg gehen kann.

In der nächsten Ausgabe werde ich hoffentlich wieder aus Kanada berichten.

Euer Gion Coray

Die Feldschützengesellschaft Reute im Corona Jahr

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt

Trotz der ausserordentlichen Situation in allen Bereichen in der Schweiz hat sich das sportliche Schiessen im Nachhinein wieder recht gut erholt. Auch die Feldschützengesellschaft (FSG) Reute ist wieder beinahe auf Normalkurs und absolviert zurzeit ein Schmalspur-Jahresprogramm.

Gerade noch in letzter Minute sozusagen konnte am 13. März 2020 im Restaurant St. Anton die HV durchgeführt werden. Keiner ahnte im Vorfeld, dass wenige Stunden später alles komplett stillstehen wird. Diese sehr gut besuchte HV war ganz im Zeichen von Neuwahlen. So wurde der Vorstand auf drei markanten Positionen neu bestellt: Fredi Niederer wurde nach 43 Jahren aktiver Mitarbeit in verschiedensten Funktionen, zuletzt als Schiessaktuar, durch Martin Seng ersetzt und Hanspeter Eugster, ebenfalls nach 40 Jahren an meist vorderster Front, durch Ruedi Gehrig abgelöst. Christian Preisig amtiert neu als 1. Schützenmeister und löst somit Rolf Bürkler ab. Die übrigen Geschäfte erledigten sich standardgemäss. Hoherfreulich auch der stattliche Zulauf an Neumitgliedern.

Wie erwähnt stand vom 15. März an alles still. Dank einem Schutzkonzept mit fast klinischem Standard, konnte am 14. Mai wieder das erste Training und auch die Juniorenausbildung gestartet werden. Der Schiessplan musste komplett überarbeitet werden. Das Eröffnungsschiessen, sonst jeweils im März, wurde am 13. Juni absolviert. Gewonnen von Martin Seng vor Markus Knöfler und Robert Bänziger.

Das mit Hochspannung erwartete Eidg. Schützenfest in Luzern wurde auf 2021 verschoben. Alle kantonalen Anlässe wurden fast ausnahmslos abgesagt.

Einzig der Kantonale Jungschützengruppenwettkampf wurde am 8. August in Herisau durchgeführt. Mit dabei auch die Rütiger. Und sie schlugen

3. Rang Kantonaler Final Gruppenmeisterschaft von links, Joel Sturzenegger, Fabian Rohner, Manuel Gantenbein, Andrina Stadler

sich prächtig! In der Gruppe belegten sie den ausgezeichneten 3. Platz und Joel Sturzenegger erkämpfte sich im

Interner Cup; von links, Christian Preisig 2. Rang, Ruedi Gehrig 1. Rang, Markus Knöfler 3. Rang

Einzel den hervorragenden 2. Rang! Aufgrund der sehr wenigen auswärtigen Schiessen konzentriert man sich dieses Jahr auf die internen Stiche, so wurde neu ein Corona-Stich lanciert und wie jedes Jahr fand Mitte August der interne Cup statt, gewonnen von Ruedi Gehrig vor Christian Preisig und Markus Knöfler.

So gesehen bleibt in diesem Corona-Jahr kein Stein auf dem anderen. Die FSG Reute tut aber alles, um die wenigen Möglichkeiten zu nutzen. Wir sind überzeugt, dass dem Endschiessen am 24. Oktober nichts im Wege stehen wird. Freuen wir uns!

Hanspeter Eugster

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

40 Jahre Dorfladen Reute

Die Konsumgenossenschaft Reute feiert im 2021 einen runden Geburtstag.

Spannend war es, die Ausgaben des Rütiger Feeschter aus dem Jahre 2011 zu lesen. Dabei erfuhr ich viel über die Konsumgenossenschaft. Nicht nur Zahlen und Fakten. Besonders beeindruckt haben mich die Vision der Genossenschaftler und der Pioniergeist, der damals herrschte.

KGR gegründet 1981
 Jahresrechnung 1982
 Umsatz: 441'220.55
 Genossenschaftskapital: 40'800.00
 Gewinn: 7'586.04

Neubau 1985
 Jahresrechnung 1986
 Umsatz: 766'343.10
 Genossenschaftskapital: 113'400.00
 Gewinn: 6'863.50

Erweiterungsbau und Integration Post 2007
 Jahresrechnung 2008
 Umsatz: 1'084'357.07
 Genossenschaftskapital: 168'600.00
 Gewinn: 5'321.02

Partner (seit 39 Jahren) Denner AG
 Geschäftszweig «Satelliten»
 Rechtsform: Genossenschaft
 Domizil: Litenstrasse 2

Vieles hat sich in den letzten 10 Jahren verändert. Unsere Mobilität und damit auch unser Einkaufsverhalten. Wussten Sie, dass Sie Ihre Bestellungen bequem von zu Hause aus erledigen können, indem Sie auf der Denner-Homepage eine Einkaufsliste erstellen? Der Newsletter kann über die E-Mail bestellt werden. Somit erfahren Sie alles über aktuelle Aktionen und sind laufend informiert. Ein toller Service, den ich schon seit ein paar Jahren nutze. Nicht nur Aktionen, sondern auch viele nützliche Informationen wie Weinwissen und feine Rezepte können abgerufen werden. Dass sich Denner für Nachhaltigkeit einsetzt, habe ich erst jetzt beim Nachforschen für diesen Artikel entdeckt. Passt es doch auch ganz gut zu unserem Leitthema für das Rütiger Feeschter, das uns in diesem Jahr begleitet.

Schauen Sie doch einmal die gut gestaltete und übersichtliche Homepage von Denner an.

Meinerseits schätze ich auch das gute Angebot von regionalen Anbietern wie den feinen Käse von Marcel Tobler, das Fleisch der Metzgerei Heiss oder das feine Brot von Eschenmoser, Berneck die Eier vom Hof Ulmann, Bschorle/Locher (Fredri Klee, Oberegg).

Wenn ich mit Genossenschaftler/-innen oder den Einwohner/-innen über den Denner spreche spüre ich oft, vor allem bei älteren Bewohnern, dass diese sich Sorgen um den Erhalt der Einkaufsmöglichkeit im eigenen Dorf machen. Es ist der einzige Ort, an dem man sich im Moment begegnen und austauschen kann. Viele schätzen auch den Service der Poststelle und nutzen diesen auch rege. Als Postfinance Kunde kann man sogar Geld ganz bequem an der Kasse beziehen oder natürlich direkt bezahlen.

Bleibt zu hoffen, dass diese Leistungen und Angebote auch unsere jüngere Generation in Zukunft rege nutzt. Dieser Hinweis darf gerne von älteren an die Jungen weitergegeben werden. Kommuniziert und diskutiert doch mal in euren eigenen Familien. Wie würde eine Zukunft ohne diese Angebote aussehen?

Viele innovative Angebote wurden entwickelt. So wurde der Lieferservice

in der Zeit der Corona-Krise rege genutzt und durch die Gemeindekanzlei koordiniert. Fleissige, freiwillige Helfer und Helferinnen fuhren dreimal in der Woche zu Personen, die ihre Einkäufe nicht selber tätigen durften. Wo anderen Anbietern die Lieferkapazität fehlte, reagierte die Konsumgenossenschaft zusammen mit der Gemeinde sehr schnell, damit die Versorgung sichergestellt war. Eine tolle Leistung dank einer hohen Solidarität der Einwohner/-innen im Einzugsgebiet.

Dieser Service könnte jederzeit wieder aufgenommen werden, erklärt mir der Präsident der Konsumgenossenschaft, Jakob Egli.

Unterstützen wir alle gemeinsam die Genossenschaft, indem wir im Dorf einkaufen und sichern uns für die Zukunft unseren Konsum.

Neue Öffnungszeiten ab 1. Oktober 2020
Mo-Fr 07.30–12.15 und 13.30–18.30
Sa 08.00–14.00

Für die Genossenschaft Karin Waltenspühl

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr
13.30–18.30 Uhr

Samstag 08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

Weise Köpfe

So heisst der Titel des Heftes, das die Oberstufenreligionsschülerinnen und -schüler herausgegeben haben. Es enthält Portraits von insgesamt sechs Bewohnerinnen und Bewohnern der Altersheime Watt und Sonnenschein (gemäss der Schüleranzahl).

Sorgfältig haben sie Interviewfragen zusammengestellt, die Interviews durchgeführt und daraus interessante Portraits gestaltet. Das ist lebendige Geschichte.

Wegen Corona konnten wir nicht wie geplant die Vernissage im PH Watt durchführen, sondern nur im kleinen Kreis zu einem späteren Zeitpunkt in der Kirche Reute, begleitet von Hans Sturzenegger mit Hackbrettmusik. Die Portraitierten konnten leider nur online dabei sein. Bereits weilt eine der portraitierten Personen nicht mehr unter den Lebenden. Umso schöner, dass sie in diesem Heft weiterleben darf. In Anlehnung an die Rütiger Köpfe haben wir das Heft wie oben benannt getauft, das silberne Haar der Portraitierten verleitet aber dazu, damit zu

spielen, ob auch ein «s» mehr passen würde im Titel.

Wenn Sie interessiert sind an den Portraits: Sie liegen in Kirche, Gemeinde und den beiden Heimen auf oder können auch bei der Schreibenden bezogen werden.

Die Hefte sind gratis, sie wurden gesponsert von der evang. Kirchgemeinde Reute und der politischen Gemeinde Reute.

Pfrn. Annette Spitzenberg

Evangelische Kirchgemeinde Reute-Oberegg

Mesmer/in

Die evangelisch reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg ist eine kleine Kirchgemeinde im Appenzeller Vorderland. Ein familiäres Arbeitsklima im kleinen Mitarbeiterteam und ein hohes Mass an Selbstständigkeit prägt unsere Philosophie.

Wir suchen zur Neubesetzung der Stelle, eine(n) Mesmer(in) mit Arbeitsort Reute. 10%, Arbeitszeiten auch an Sonn- und Feiertagen. Anstellung im Monatslohn

Ihre Hauptaufgaben:

- Regelmässige Reinigung der Kirche
- Leichte Handarbeiten im Unterhalt und Pflege der Kirche
- Präsenz als Gastgeber, inkl. Vorarbeiten und Arbeiten gem. «Checkliste Mesmerdienste» an Anlässen, wie Gottesdiensten, Hochzeiten, Abdankungen, etc.
- Verantwortlich für Kirchenschmuck: Blumen, Kerzen, etc.
- Koordination und Zusammenarbeit mit der Mesmer-Stellvertretung
- Stellvertretung für Unterhalt und Reinigung im Pfarrhaus
- Zusammenarbeit mit Pfarramt und Sekretariat, sowie der Kirchenvorsteherschaft
- Zuständig für das Läuten der Glocken

Unser Angebot:

- Abwechslungsreiche Tätigkeit im Gebäudeunterhalt
- Familiäre Strukturen zwischen Mitarbeitern und Behördenmitgliedern
- Flexible Arbeitszeiten nach Möglichkeit
- Marktgerechte Entlohnung
- Fundierte Einarbeitung

Sie bringen mit:

- Kenntnisse betreffend: Technik, Raumklima, Pflanzenpflege, Materialien und deren Reinigungsmethoden
- Team-, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, dienstleistungsorientiert
- Eigenverantwortung, Flexibilität, Verantwortungs- und Entscheidungsfähigkeit
- Planungs- und Organisationsfähigkeit
- Identifikationsvermögen mit der Arbeit im kirchlichen Umfeld

Weitere Informationen auf www.ref-reute-oberegg.ch

Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an:

Evangelisch reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg
Matthias Haltiner, Präsident, St.Antonstr. 16, 9413 Oberegg
E-Mail: praesidium@ref-reute-oberegg.ch

Einfach zum Nachdenken

Achte auf deine Gedanken
denn sie werden deine Worte

Achte auf deine Worte
denn sie werden deine Taten

Achte auf deine Taten
denn sie werden deine Gewohnheiten

Achte auf deine Gewohnheiten
denn sie werden dein Charakter

Achte auf deinen Charakter
denn er wird dein Schicksal.

Talmud

De Püschelibender mänt

De Püschelibender isch fliissi gsii . . .

Sommer ischt etz halt ebe vebii,
de Püschelibender isch fliissi gsii.

E wackeri Püschelibii isch sin grööschte Schtolz
dei fascht zonderscht im ablegne Schlipfbachholz.
Mit vill Holz häd de Püschelibender guet disponiert,
isch doch im Weenter e warmi Schtube garantiert!

© Peter Eggenberger

Reportage Betreutes Wohnen „Drei König“ Obereg

Bei schönstem Wetter durfte das Betreute Wohnen in Obereg am Samstag, 15. August 2020 die Bevölkerung aus der Region zum Tag der Offenen Tür einladen.

Um 10:00 Uhr fand durch Pfarrer Johann Kühnis die Segnung des Hauses statt.

Weil es eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit war, musste der Vorstand ein Schutzkonzept erarbeiten, damit die Besucher und die Bewohner geschützt waren. Um 11:30 Uhr trug ich mich in eine Liste ein und gab meine Telefonnummer und die Zeit an. Danach ging ich den schön beschilderten Rundgang durch das ganze Haus. Vom Keller bis zum Dachstock und vom alten, renovierten Teil zum Neubau. Überall waren die Baupläne aufgehängt und jedermann konnte sich vom Konzept der verschiedenen grossen, altersgerechten Wohnungen überzeugen. Der ganze Vorstand war anwesend und ging verschiedenen Aufgaben nach. Detailliert wurde über die Preise der Wohnungen und die Zusatzleistungen informiert, (es stehen vom Studio bis zu 3,5 Zimmern schöne, warme Wohnungen im Angebot). Bereits seien 7 der 12 Wohnungen vermietet, erklärte mir mit Stolz Regula Sonderegger, die jeden Winkel im Haus kennt.

Zudem stehen 7 Garagenplätze im Untergeschoss bereit. Diese können auch von Nichtbewohnern gemietet werden. Einer der Höhepunkte, den ich erleben durfte, war der Besuch im liebe-

voll her- und eingerichteten Restaurant. Ich konnte mich kaum satt sehen. Dazu hatte ich sehr nette Gesellschaft und durfte angeregte Diskussionen führen. Den Austausch werden wir sicherlich bald fortsetzen. Alles in allem ein schönes Erlebnis und ein gelungener Umbau.

Gratuliere dem Architekten und richte ein Lob an alle Handwerker.

Dem Verwaltungsrat wünsche ich, dass die Zimmer bald alle vermietet werden und die Bewohner die verschiedenen Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Die Spitex-Leistungen werden durch das Spitex-Team vom Watt geleistet, koordiniert und abgerechnet. Flyer über das Betreute Wohnen liegen an verschiedenen Orten in den Gemeinden auf.

**Kontakt: Vreni Ullmann, Finanzen
Regula Sonderegger, Betreuung**

Weitere Informationen und Beschreibungen auf der Homepage www.betreutes-wohnen-obereg.ch

**Karin Waltenspühl
Gemeinderätin Soziales
Abgeordnete des Gemeinderates**

Bilder: Rolf Rechsteiner, Appenzeller Volkstrend

Mit Eleganz über den Sulzbach: Neue Brücke im Rohbau erstellt

Noch vor den Sommerferien war die neue Brücke im Sulzbachtobel im Rohbau fertiggestellt. Sie schwingt sich elegant über den Sulzbach. Sie eliminiert künftig den jetzt noch in der Tiefe des Tobels verlaufenden Abschnitt der von Obereg/Reute nach Berneck führenden Hauptstrasse, die auch von Postautos befahren wird.

Die extrem engen Kurvenradien mit geringen Sichtweiten, die schmale, bereits das Kreuzen von Personenwagen erschwerende Fahrbahn und immer wieder unberechenbarer Steinschlag führten zum Bau der neuen Brücke.

«Da giid ganz sicher e Rennbahn», meinte der 88-jährige Karl Bischofberger angesichts der beeindruckenden Brückenbreite. Der Senior wohnt auf Oberegger Boden unmittelbar oberhalb der Baustelle. Er hat die spektakulären Bauarbeiten täglich verfolgt, und die Zukunft wird weisen, ob sich seine Prognose bewahrheitet. Nach dem weiteren Ausbau des Übergangs und sämtlichen nötigen Anpassungsarbeiten an Fahrbahn und Böschungen, beidseits des Baches, wird der sanierte Strassenabschnitt mit der neuen Brücke als Herzstück im kommenden Herbst für den Durchgangsverkehr freigegeben.

Die neue, den Sulzbach elegant überquerende Betonbrücke ist weitgehend fertiggestellt.

25 Jahre Rütli Rütiger Blumenw

Wer mit wachen Augen durch die Gemeinde Reute fährt, der sieht grüner Vielfalt. Ganz herzlichen Dank allen für das Mitmachen, denn der Beitrag zur Biodiversität. Jeder hat sich wohl auch vorgestellt wie sein Blumengarten aussehen würde. Die Insekten und Kleintiere stört die Blumen-Quadratmeter ansäen würden... vielleicht auch zwei...

Monika und Hans Sonderegger, Oberegg, haben es auf den Punkt gebracht: Die verschiedenen Pflanzen aufwarten, der «Blätz» macht aber Freude und Dank. Alpenrosen, Edelweiss, Enzian, Männertreu etc.! Wir würden uns darüber freuen.

P.S. Wir veröffentlichen weiterhin gerne Fotos Ihres Quadratmeters auf unserer Homepage «feeschter.ch» geniessen.

Yvonne und Walter Loppacher, Schachen

Monika und Hans Sonderegger, Oberegg

Hans-Peter Schumacher, Deutschland

Käti und Viktor Niederer, Schachen

Jakob Eisenhut, Reute

Rüütiger Feeschter Wiesen – ein Anfang

da und dort die Fähnli «25 Jahre Rüütiger Feeschter» umringt von
n jeder Quadratmeter Blumenwiese zählt und ist ein wichtiger Bei-
blumenblätz aussehen sollte. Bitte nicht enttäuscht sein, wenn ganz
s nicht. Schön wäre es, wenn wir alle auch im nächsten Jahr unseren

gebracht: «Wir können leider nicht mit einer Riesenauswahl an ver-
wird liebevoll gehegt und gepflegt. Vielleicht wachsen später noch
über freuen.»

Blumenwiese. Sie können die farbige Pracht auch auf unserer

Ihr Rüütiger Feeschter-Team

Sara Kobelt-Rechsteiner, Heiden

Pflegeheim Sonnenschein, Mohren

Trudi und Beat Langenegger, Schachen

Johanna Schmid, Wil/ZH

Pflegeheim Watt, Reute

Personelles aus der Schule Reute

Seit Beginn des neuen Schuljahres hat Evi Kessler Butz aus Oberegg auf der Mittelstufe die Französischlektionen übernommen. Wir freuen uns sehr, dass sie zum Team dazugehört und wünschen ihr von Herzen einen guten Start an der Schule Reute.

Ebenso neu begonnen hat nach den Sommerferien Dominic Doppler. Er erteilt in der Basisstufe im neuen Schuljahr die Musikalische Grundschule. Wir freuen uns sehr, einen solch versierten Musiker für diese Aufgabe gefunden zu haben und begrüssen auch ihn ganz herzlich an unserer Schule.

Schulverwaltung Reute
Matthias Müller und Brigitte Fanchini

Schulstart mit neuen Gesichtern

Am ersten Schultag, Montag, den 10. August, haben wir die neuen Schülerinnen und Lehrpersonen begrüsst. Mia und Joy sind die zwei neuen Schülerinnen der Basisstufe. Während der Begrüssungsfeier bekamen alle Neuen eine schöne Sonnenblume mit einem Briefchen mit guten Wünschen.

Mit den Liedern «Bisch du glücklich und du weisch es...» sowie «Ade bin i luschtig gsi» und der

Klavierbegleitung von Frau Bischof, durften wir das Schuljahr singend eröffnen.

Eine Mittelstufengruppe bastelte zuvor schon sogenannte «Bonbon – Wunschbomben». Diese

mussten aufgerissen werden, um an den Inhalt zu gelangen. Getrocknete Kornblumen und Briefchen kamen zum Vorschein. Darauf waren gute Wünsche für unsere ganze Schule fürs kommende Schuljahr geschrieben.

Von Vivienne, Rosa, Tristan und Finn

Schulreisen der Schule Schachen von anno dazumal

Rudolf Bänziger, der 1899 im Schachen geboren und aufgewachsen war, hat sich anlässlich eines Familienfestes in den sechziger Jahren an seine Jugendzeit erinnert. Er war das 9. Kind von Johannes und Gertrud Bänziger-Rohner, die einige Jahre vorher ins neu erbaute Haus vis-à-vis vom Schulhaus im Schachen einziehen konnten. Auf der Rückseite des Gebäudes war ein Stickleokal angebaut. Im Kellergeschoss hatten sie ein «Lädeli» eingerichtet für Lebensmittel und Konsumgüter des täglichen Bedarfs. Sie betrieben seither ausser dem Stickerhandwerk, eine sogenannte Spezereiwarenhandlung. Rudolf war nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer von 1920 bis zu seiner Pensionierung als Lehrer in Trogen tätig. Die Erinnerungen an seine ersten Schulreisen im Rütiger-Dialekt.

Emol sömmer o uf d'Schuelreis gange mit üserem Lehrer Flury. I bi, glob i, i de erste Klass gsi, de Hugo (Bruder) i de dritte. Mer sönd näbes om di nüni ommi bim Schuelhus im Schache zemma gstande. De Hugo häd de Fahne mit gno, natürl en Schwyzerfahne mit

eme bronzierte, hölzege Spitz. Ond i ha e Botanisierbüch amene grüne Band treid. Ond denn sömmer abmarschiert. Auto ond Teerstrosse heds no kani kha. Mer sönd uf Oberegg ufi, de Ebenau zue ond denn über d'Risi in Wald ini. Am früene Mittag sömmer im «Schöfli» im Wald in gsi. Döt heds Suppe ond e Wurscht ge. Aber mier hand vor luter Ufregi ond Wiermi ond Duerscht nöd recht möge essa.

I ha uf em ganze Weg de Fahne aluege möse, wo de Hugo treid hed. Er hed no Geld verdient mit em. En Mörlar, i globe, er hed Arnold ghasse, hed de Fahne wela träge ond de Hugo hed denn, kaufmännisch wien er all gsi ischt, de Rank gfonde. Er hed denn abgemacht mit em Arnold, wie wit as er de Fahne dör träge für 5 Rappe. Wöviel Föfer as er am seba mol verdient häd, wass i nomme.

Mier sönd denn in Hogge usi gloffe, natürl all de Stross no. Ond im «wilde Ma» obe hammer zom Vesper en Stompa überko, ond zom Trinke hed üs de Lehrer e kli Wi is Wasser glärt, as eso schö rot worde ischt.

Der Fünfländerblick mit einem Blick nach Osten

Die 2. Schulreise

Amol bin i uf de Schuelreis uf em «Rossbüchel» ond «Föf Länderblick» gsi, ond denn hamer i de Grueb au näbes gesse inere Metzgerei. S'Lädeli de nebed zue häd üs vil meh interessiert as de Zvesper. As om sa ischt verschwunde us em Säli ond ischt i da Lädeli duergsprunge. Worom? – En Schüeler ischt mit eme lange, rote Zimmermableistift dether ko. Do hammer ali o eso e Bleistift wele. Bis i i da Lädeli ini ko bi, ischt us ond fertig gsi mit rote, lange Bleistift. I ha denn näbes andersch kauft, aber uf em Weg hani köne tusche. I ha da Bleistift ha brocht ond mänt, alli heied o eso a Freud wie i. Aber alli hand glachet ond gseid, deregi Zimmermableistift hammer jo selber im Lade.

Arthur Sturzenegger

«RNDOM» auf den Rndomwegen

Seit Jahren erfreuen sich die «Rndomwege» rund um den St.Anton grosser Beliebtheit, geniesst man doch einen fantastischen Ausblick in alle vier Himmelsrichtungen mit all ihren Blickfängen wie Bodensee, Säntis, Vorarlberg etc. Der Bezirk Oberegg will sein Naherholungsgebiet rund um den St.Anton mit diversen Erneuerungen und Erweiterungen noch attraktiver gestalten.

Obereggerinnen und Oberegger kennen ihren «Töni» mit seinen Wegen und schönen Aussichtspunkten. Nicht jedermann kennt jedoch die vielen Möglichkeiten, das Gebiet zu erwandern. So wurden insbesondere für weniger Ortskundige vor Jahren die «Rndomwege» ins Leben gerufen. Mit Ausgangspunkt St.Anton entstanden etliche mehr oder weniger anspruchsvolle Routen, welche gut beschildert an attraktiven Kulissen vorbei einen Rundgang wieder zurück zum St.Anton versprechen. Trotz guter Pflege sieht man der Beschilderung jedoch die Jahre langsam an, sie ent-

spricht nicht mehr der neuesten Technik. Zudem haben sich auch gewisse Abzweigungen und Wege so entwickelt, dass die Routenführung heute möglicherweise nicht mehr ganz eindeutig ist. Aus diesen Gründen wird die Beschilderung aktuell erneuert, erweitert und vor allem auch modernisiert: Jede Standorttafel ist künftig mit einem QR-Code ausgestattet, welcher, einmal abgescannt, dem Wanderer seine gewünschte Wanderroute aufs Smartphone zaubert. Der Weg zurück zum St.Anton oder zum nächsten Gasthaus ist so ein Kinderspiel.

Weiter ist geplant, die «Rndomwege» um eine weitere Route Richtung Gasthaus «Wilder Mann»/Haggen zu erweitern, was eine schöne Aussicht Richtung Rheintal und die Vorarlberger Berge verspricht.

Der Bezirk Oberegg mit seinem St.Anton bietet sich als Naherholungsgebiet für die Region Rorschach-Rheintal an. Und nicht vergessen, die Rndomwege können im Winter auch mit Schneeschuhen begangen werden!

www.oberegg.ch/freizeit/freizeitangebote/wanderwege/rndomweg.html/155

André Dietschi
Bezirksrat Ressort TFK, Oberegg

Vor 50 Jahren aufgehoben: Die „Hochschule“ auf St.Anton war ein Begriff

Auf dem St.Anton und damit auf dem höchsten Punkt der Region Appenzeller Vorderland erinnert ein markantes Gebäude an den einstigen Schulbetrieb. Das Schulhaus leistete bis 1970 gute Dienste.

«Als siebenjährige «Goofe» traten wir direkt in die Hochschule ein», witzeln ehemalige St.Anton-Schüler nicht ungerne und mit verständlichem Stolz über ihr traumhaft über dem Rheintal gelegenes, zum Bezirk Oberegg gehörendes Schulhaus. Als Lehrerinnen für die Unter- und Oberschule (bis 7. Klasse) wirkten während Jahrzehnten eingekleidete Schwestern aus dem zugerischen Kloster Menzingen.

Schulhaus-Neubau im Jahre 1896

«Die Schule auf dem St.Anton wurde erstmals 1799 erwähnt», schreibt Historiker David Hänggi-Aragai im Buch «Oberegger Geschichte». „Ein eigentliches Schulhaus wurde 1812 erbaut. Das Gebäude diente später der Familie Breu als Bäckerei und Café und ist heute unter dem Namen «Kafi St.Anton» bekannt. 1896 wurde das neue Schulhaus erbaut, in dem zeitweise über hundert

Schüler von zwei Lehrerinnen unterrichtet wurden.»

Turnlehrer „Tonis Jock“ bleibt unvergessen

Im Kurzgeschichtenbuch «D Hebamm vo Walzehuuse» erinnert «Hochschüler» Peter Breu an schier unzählige Begebenheiten rund um den Schulbetrieb auf St.Anton. Weil die eingekleideten Schwestern den Buben keinen Turnunterricht erteilen konnten, beauftragte der Schulrat kurzerhand den in der Nähe des Schulhauses wohnhaften Landwirt «Tonis Jock» mit der Aufgabe der körperlichen Ertüchtigung der männlichen Schuljugend auf St.Anton. Die Methoden des wie die Jungfrau zum Kinde gekommenen Sportlehrers waren speziell und erfolgreich, glänzten doch die St.Anton-Buben an der Turnprüfung am Ende des 7. Schuljahres meistens in den vordersten Rängen.

Schulsterben rund um den St.Anton

Fast gleichzeitig mit der Aufhebung der Schule auf St.Anton starben zahlreiche weitere Aussenschulen rund um den beliebten Aussichtsberg. Dazu gehörten Sulzbach und Kapf (Oberegg),

Die «Hochschule» auf dem St.Anton wurde 1970 aufgehoben. Heute dient das Schulgebäude als Privathaus.

Säge (Wald), Kaien und Lobenschwendli (Rehetobel), Brunnen (Heiden), Tanne (Wolfhalden), Lachen (Walzenhausen), Schachen und Mohren (Reute) sowie die katholischen und reformierten Altstätter Schulen wie Vorderkornberg, Tannenbaum und Ruppen-Baumert.

(Quellen: «Oberegger Geschichte» und «D Hebamm vo Walzehuuse». Beide Bücher sind im Buchhandel und bei der Bäckerei Bischofberger in Oberegg erhältlich)

Rückblick und Ausblick in einer bewegten Zeit

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee traf sich am 2. September 2020 zur 24. Mitgliederversammlung, ungeahnt spät, weil der Termin aufgrund der Corona-Krise verschoben werden musste. Dennoch wagen wir einen Blick zurück und einen nach vorne.

Im letzten Jahr haben wir uns – nebst unseren laufenden Aufgaben – zwei Schwerpunktthemen gewidmet:

1. Wir stärken die Nahversorgung:

Dazu haben wir recherchiert und Interviews mit lokalen Produzent*innen geführt. Im laufenden Jahr 2020 werten wir die Ergebnisse aus und starten eine Informationskampagne. Uns ist es wichtig, dass Menschen, die hier leben sich auch hier mit den Gütern des täglichen Bedarfs, insbesondere mit Lebensmitteln versorgen können. Dabei stehen Lebensmittel aus regi-

onaler Produktion im Vordergrund. Damit leisten wir gleichzeitig einen Beitrag an lebendige Dörfer und Arbeitsplätze in der Region.

2. Wir stärken die Vereine und die Freiwilligenarbeit:

Mit dem Impuls- und Vernetzungsabend am 14. November 2019 haben wir erstmals einen Anlass für die Vereine aus der Region organisiert. Er diente einerseits der Wissensvermittlung und andererseits der Vernetzung. Der Anlass wurde sehr geschätzt. Wir planen einen nächsten Anlass Ende 2020. Dann wird das Thema Öffentlichkeitsarbeit im Fokus sein.

Diese beiden Tätigkeitsfelder betreffen die nach Aussen hin sichtbaren Aktivitäten des Vereins. Selbstverständlich leisten wir auch Arbeit im Hintergrund, wie die Vernetzung zwischen

den Gemeinden, die Mitarbeit in der Energiestadt-Region AüB und die Organisation des Berufserkundungstages.

Unsere nächsten Veranstaltung:

Berufserkundungstag am 23. September 2020

Am 23. September 2020 findet zum 6. Mal der Berufserkundungstag statt. Betriebe geben den Schüler*innen der zweiten Oberstufe Einblick in den betreffenden Beruf und ihren Betrieb. Derzeit läuft die Anmeldefrist für die Betriebe. Weitere Informationen auf www.aueb.ch/berufserkundung

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser
Tel. 079 413 58 24

Email: katja.breitenmoser@aub.ch
www.aueb.ch. Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

So macht uns der Landwirtschaftsbetrieb Spass

Vor gut zwei Jahren haben Peter und Adeline Züst einen mutigen Schritt gewagt. Anstatt Milchkühe stehen jetzt die kleinen schwarzen Dexter im Stall. Und Landwirtschaft macht den beiden wieder richtig Spass. Denn sie können ein Produkt von A-Z selber herstellen. Von der Aufzucht bis zum Verkauf des Fleisches an die Konsument*innen geschieht alles rund um den Hof im Hellbüchel.

Wir sitzen im hübschen Laden von Adeline und Peter Züst im Hellbüchel in Lutzenberg. Die Boutique trägt den Namen «Pique & bluescht» und passt zur schmucken Einrichtung. In der Mitte des Raumes steht ein grosser Tisch, der zum Verweilen einlädt. Und die glänzende Kaffeemaschine verspricht guten Kaffee. Eigentlich sind wir gar nicht zum Einkaufen hier. Zumindest dachten wir das. Wir wollen wissen, warum und wie Peter und Adeline ihren Betrieb von Milch- auf Fleischwirtschaft mit Direktvermarktung umgestellt haben.

Auf der Suche nach Tieren, die zum stotzigen Land passen

Peter Züst hat den Landwirtschaftsbetrieb von seinen Eltern übernehmen können. Der Vater hilft noch immer im Betrieb mit. Es war ein Milchwirt-

schaftsbetrieb wie wir sie hier im Appenzellerland bestens kennen. Peter schildert, dass die steilen Böden seines Betriebes unter den schweren Milchkühen litten und es schwierig war, die Kühe möglichst viel zu weiden. Ausserdem sei der Milchmarkt übersättigt. Das und die zeitliche Bindung, die ein Milchwirtschaftsbetrieb mit sich bringt, hätten sie dazu veranlasst, sich nach Alternativen umzuschauen. Er war auf der Suche nach Tieren, die zu seinem Land passen, sprich sich von diesem stotzigen Land ernähren können. Da sei in einem Artikel einer Fachzeitschrift ein Betrieb porträtiert worden, der Dexter Rinder halte. Das habe ihn fasziniert und nicht mehr losgelassen.

Erste Schritte ins Wagnis

Peter und Adeline Züst machten sich auf den Weg. Mit der Idee im Kopf haben sie verschiedene Betriebe mit Dexter Rindern angeschaut und sich ein Bild gemacht, gerechnet, überlegt und dann mutig entschieden. Der Zufall wollte es, dass sie eine kleine homogene Herde von Dexter Rindern übernehmen konnten.

«Mit der Milchwirtschaft kannst du jederzeit aufhören, ohne dass jemand traurig ist darüber», sagt Peter. Im Ge-

genteil: Die Molkerei, die sie früher beliefert hatten und mit der sie eine langjährige Zusammenarbeit pflegten, machte dem Paar sogar Mut für den Schritt.

Den ganzen Kreislauf im Blick

Ab sofort war der Betrieb auf sich gestellt. Das Fleisch, das sie produzieren vermarkten sie selber. Mit einem frischen Internet-Auftritt, den Adeline Züst selber gestaltet, haben sie sofort informiert und sichtbar gemacht, woran sie arbeiten. Zudem war Peter während der Umstellung vermehrt als Forstwart – seinem zweiten beruflichen Standbein – tätig.

Adeline hat mit der Umstellung so richtig Freude bekommen am Betrieb. «Den ganzen Kreislauf eines Produktes von A-Z selber zu machen, gefällt mir sehr. Das ist befriedigend». Auch für Peter hat sich die Umstellung gelohnt. «Die Lebensqualität ist stark gestiegen». Sie müssten tatsächlich kein Futter mehr zukaufen, denn die Tiere können sich vom stotzigen Boden und eigenem Grundfutter ernähren. Es sind genügsame Tiere. Der Plan ist aufgegangen.

Zu diesem Konzept gehört auch, dass Konsumenten das Fleisch hauptsächlich im Mischpaket kaufen. So wird

das ganze Tier verwertet. Und es ist den beiden wichtig, dass die Tiere nur 5 Minuten vom Hof entfernt geschlachtet werden können. Die Verarbeitung erfolgt dann wieder auf dem Hof. Peter lässt sich von einem befreundeten Metzger in die Kunst der Fleischverarbeitung einführen.

Mit viel Herz

Als wir uns verabschieden und zurückblicken auf die Begegnung, fällt uns etwas auf. Peter und Adeline Züst gehen mit Liebe ans Werk. Das gilt nicht nur für das schön eingerichtete Ladenlokal. Sie sprechen auch mit grossem Respekt von ihren Tieren.

Weitere Informationen:

www.dexterhomebeef.ch

Nahversorgung

Wir porträtieren Betriebe, Höfe und

Produzenten aus der Region, die Lebensmittel herstellen und selber oder in Zusammenarbeit mit Läden in der Region vertreiben. Wir wollen dazu ermutigen, Lebensmittel zu kaufen, die in unserer Region gewachsen sind und produziert wurden. So halten wir die Wertschöpfung bei uns und leisten einen Beitrag an eine nachhaltige Entwicklung.

Gerade in der Corona-Krise waren wir auf unsere Nahversorger angewiesen. Wir rufen dazu auf, die lokalen Geschäfte auch nach der Krise weiterhin zu berücksichtigen!

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe porträtiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser
Tel. 079 413 58 24

Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
www.aueb.ch. Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

SeniorenSingen Oberegg und Umgebung

Probeplan für das 2. Halbjahr 2020

Singproben jeweils um 14.00 Uhr im Lindensaal Oberegg, anschliessend Umtrunk.

Wir hoffen, alle wiederzusehen mit neuem Schwung in alter Frische.

Proben Umtrunk

28.09.20 Rest. Säntis
19.10.20 Rest. Säntis
(Achtung: diesmal erst nach 3 Wochen)
26.10.20 Rest. Traube
09.11.20 Rest. Säntis
23.11.20 Rest. Säntis
07.12.20 Schlusshöck, wo?

- Annamarie Greiner, 071 891 11 08
- Jakob Schmid, 071 891 31 27
- Monika Sonderegger, 071 891 48 32

Entdecken Sie die neusten Hörgerätetechnologie

bei acustix in Heiden!

Auch dieses Jahr haben die Hersteller Signia und Widex wieder einige technische Weiterentwicklungen ihrer Hörgeräte auf den Markt gebracht, welche inzwischen in den neuesten Hörgeräten Anwendung finden. Hierfür suchen wir Personen, die entweder bereits ein Hörgerät tragen oder das Gefühl haben, dass Ihnen manchmal Geräusche entgehen.

Finden Sie heraus, ob sich Ihr Gehör verbessert!

Mit den neusten Hörgeräten sind Sie in der Lage Gespräche und sogar Diskussionen von mehreren Personen besser zu folgen, während andere Umgebungsgereusche vergleichsweise einfach ausgeblendet werden können. So müssen Sie sich weniger anstrengen, um Dinge verstehen zu können und sind am Ende des Tages weniger erschöpft. Das gilt nicht nur für Stimmen – auch Musik oder Geräusche klingen natürlicher und klarer. Zudem können Sie diese Generation von Hörgeräten auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone koppeln, somit Musik streamen, darüber telefonieren oder sich das Gerät ganz einfach per Fernwartung von uns einrichten lassen.

Dass Sie besser Hören ist uns wichtig!

Diese neuste Hörakustik-Technologie ist für Sie gemacht. Dass sie für Sie passt, funktioniert jedoch nicht automatisch. Das geschieht durch die perfekte Anpassung – und dafür steht acustix. Das Wohlbefinden unserer Kunden ist uns wichtig. Sie wollen eines der neusten Hörgeräte bei uns testen oder mehr darüber wissen? Wenden Sie sich einfach an unser acustix Fachgeschäft in Heiden oder machen Sie noch heute unter 071 888 83 83 telefonisch einen Termin aus.

Herzliche Glückwünsche zur erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung!

Andrea Sturzenegger ist jetzt Fachfrau Gesundheit und Gabi Knechtle Fachfrau Hauswirtschaft. Beide Frauen haben das fast Unmögliche geschafft und in nur einem Jahr mit viel Mut, Engagement und Ausdauer neben ihrer Arbeit Erfahrungen gesammelt und gelernt.

Wir bewundern euch, sind stolz auf eure Leistung, freuen uns mit euch und darüber, dass ihr bei uns im Team seid.

Im Sonnenschein gratulieren wir Justin Richter herzlich zum erfolgreichen Lehrabschluss als Fachmann Gesundheit. Er verlässt uns Ende Juli und startet danach die BMS. Für seine berufliche sowie private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.

Duo «Kernbeissers» begeisterte im Watt und Sonnenschein: «Leuchtende Augen sind unser Lohn!»

Bei schönstem Vorsommerwetter begeisterten in der zweiten Maihälfte die «Kernbeissers» mit ihren Liedern die Bewohnerschaft der Altersheim Watt und Sonnenschein in Reute. «Die leuchtenden Augen der Zuhörer sind unser schönster Lohn», erklärte das seit bald einmal vierzig Jahren im In- und Ausland gastierende Künstler-Ehepaar Inga und Wolf Buchinger aus dem thurgauischen Erlen.

Inga und Wolf Buchinger sorgten mit ihren nostalgischen Melodien für grosse Freude in den Heimen Watt und Sonnenschein.

«Ich freute mich riesig über das Gratis-Angebot der ‚Kernbeissers‘ und griff sofort zu. Das Gastspiel des Ehepaars kam im richtigen Moment, passte es doch ausgezeichnet zur jetzt erfolgten Lockerung des Lockdowns. Besonders erfreulich, dass auch das Wetter mitspielte und das Konzert im Freien stattfinden konnte», erklärte Jakob Egli, der seit gut vier Jahren das Heim Watt und neuerdings auch das Haus Sonnenschein leitet.

Musikalische Weltreise

Mit Keyboardklängen, Gesang und kurzen Kommentaren zu den Liedern nahmen Inga und Wolf Buchinger die Zuhörerschaft mit auf eine vergnügliche musikalische Weltreise. Evergreens

Zuhörerinnen und Zuhörer genossen mit Heimleiter Jakob Egli (stehend) den Aufenthalt im Freien und liessen sich mit altbekannten Schlagern gerne in die Vergangenheit entführen.

in den Sprachen deutsch, französisch und englisch weckten viele Erinnerungen. Immer wieder summten die Heimbewohner mit und wiegten sich im Takt der bekannten Hits. Schlager wie «Marina» aus dem späten 1950er Jahren, der Kultsong «Non je ne regrette rien» von Edith Piaf, das an Peter Alexander erinnernde Lied von der kleinen Kneipe, «Rivers of Babylon» und viele andere liessen in die Vergangenheit abtauchen und wurden mit viel Applaus bedacht.

Ein Corona-Angebot

Abschliessend dankte Jakob Egli dem Künstler-Ehepaar herzlich für seinen grossen Einsatz, der in beiden Heimen für willkommene Abwechslung gesorgt habe und noch lange nachklingen werde. «Wir wollen in der schwierigen Corona-Zeit mit ihren vielen Einschränkungen für Freude sorgen. Gerne sind wir bereit, auch nach der Corona-Zeit Heime im Appenzellerland und der weiteren Ostschweiz zu besuchen», versprachen die «Kernbeissers» bei ihrem Abschied.

Text und Bilder: Peter Eggenberger

Gravand
gravuren

9411 Reute - 079 634 58 88
www.gravand-gravuren.ch
gravand@bluewin.ch

- Schilder
- Direkte Gravuren
- Spezielles
- Folien

Wir gratulieren dem Rütiger Feeschter zum Jubiläum und wünschen gutes Gelingen für die nächsten 100 Ausgaben.

Der beste Riz Casimir der Welt

Der Klassiker Riz Casimir erfreut sich auch heute – Jahre nach seiner Kreation – noch grosser Beliebtheit.

Curry, Ananas, Bananen... bei diesen exotischen Zutaten und dem fruchtig-süssen Geschmack könnte man meinen, Riz Casimir stamme aus dem fernen Indien. Tatsächlich ist das Rezept jedoch typisch schweizerisch. Es hat seinen Bekanntheitsgrad hierzulande dem Mövenpick-Restaurant zu verdanken, welches das Gericht in den 50er-Jahren erstmals auf seiner Speisekarte aufführte.

Ob mit Kalbfleisch, Schwein, Poulet oder für Vegetarier mit Tofu: Riz Casimir weckt bei vielen Kindheitserinnerungen. Und natürlich kocht es das eigene Mami immer am besten. Dieses Rezept wird in Zukunft gleich an zweiter Stelle auf der Beliebtheitsskala stehen.

Zutaten für 4 Personen

- 300 g Trockenreis
- 10–15 g Butterflocken für den Reis
- 500 g Pouletgeschnetzeltes
- 1 EL Bratbutter
- 3 EL Curry (oder je nach Belieben auch mehr), mild oder scharf

- 2 dl kaltes Wasser
- 2 dl kalte Milch
- 30 g Butter
- 3,5 gestrichene EL Mehl
- Salz, Pfeffer und Muskatnuss
- 2 Bananen, in Scheiben geschnitten
- 1 Dose Ananasscheiben (Saft nicht wegschütten!)
- 1 Dose Pfirsichhälften (Saft nicht wegschütten!)
- 1,5 dl Halbrahm oder Rama
- 100 g Mandeln, gehobelt

Zubereitung

Poulet

1. Das Poulet in einer Saucenpfanne in der Bratbutter anbraten.
2. Wenn das Poulet schon fast durch ist, einen Esslöffel Curry dazugeben und das Geflügel darin wenden.
3. Mit Salz und Pfeffer würzen und beiseite stellen.

Reis

1. Ofen auf 80 Grad Umluft vorheizen

2. Reis mit kaltem Wasser abspülen und im kochenden Salzwasser oder in Bouillon gemäss Zeitangabe auf der Packung zubereiten.
3. Butterflocken unter den Reis mischen.
4. Reis in eine feuerfeste Form geben und bis zum Servieren in den Ofen stellen. Ab und an den Reis wenden.

Sauce

1. In der Pfanne, in der bereits das Poulet gebraten wurde, die 30 g Butter schmelzen.
2. Mehl und 2 Esslöffel Curry dazugeben und unter ständigem Rühren auf kleiner Flamme köcheln lassen, bis sich Bläschen bilden. Jetzt die Mischung etwa 1 Minute leicht blubbern lassen, ab und an rühren.
3. Milch und Wasser dazugeben, aufkochen und mit dem Schwingbesen immer wieder gut rühren. Sobald die Sauce dicker wird, die Hitze herunterschalten.
4. Mit Salz, Pfeffer und wenig Muskatnuss würzen.
5. Sauce auf niedriger Flamme für weitere 10 Minuten köcheln lassen, zwischendurch umrühren.
6. Die Hälfte des Pfirsich- und Ananassirups aus der Dose zur Sauce geben.
7. Das Poulet ebenfalls in die Sauce einrühren und nochmals 5–10 Minuten auf kleiner Stufe köcheln lassen.
8. Halbrahm oder Rama beifügen und mit Salz, Pfeffer oder Curry abschmecken.
9. Die gehobelten Mandeln in einer separaten Pfanne ohne zusätzliche Zugabe von Fett rösten.
10. Das Poulet mit dem Reis anrichten, mit den Früchten und Mandeln garnieren.

Zubereitungsdauer: 35 Minuten

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Wir suchen für Arbeiten rund ums Haus und ins Holz (Schittli biige, Pflege) zwei helfende Hände.
Pensum: 5–10 Std. pro Woche

Bäckerei Kast AG, Steingocht 1
9411 Reute AR, info@baeckerei-kast.ch

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

En guete wünscht
Karin Waltenspühl

Paul Furrer-Bischofberger
geb. 1947
Carmennaweg 25, 7000 Chur

Das Rütiger Feeschter befasst sich dieses Jahr mit dem Fokusthema «Energie und Umwelt». Das Recycling alter Kleider und ausgedienter Tücher wurde durch die Teppichweberei Furrer in Reute und Oberegg betrieben. Die gebrauchten Stoffe wurden in Streifen geschnitten und verwebt. Beliebt war das Resultat: Herrlich bunte Teppiche, welche die Holzböden wärmer und «häämelig» machten und dazu die alten Stoffe wiederverwerteten.

Diese alte Tradition der Teppichweberei seiner Familie lässt Paul Furrer aufleben.

Deine Wurzeln nach Reute und Oberegg?

Paul Furrer erzählt: «Mein Vater war gebürtiger Walliser. Bei einem Besuch bei seinem Bruder Ernst in der Steingocht lernte er meine Mutter, Klara Schläpfer, aufgewachsen in der Familie Graf bei der Kirche Reute, kennen. 1947 heirateten sie. Mutter Klara wob bei Martha und Ernst Furrer-Deyhle Teppiche aus ausgetragenen Kleidern und Stofftüchern. Dieses Metier übte Mutter Klara mit Vater Joseph Marie dann ab Herbst 1947 auch an ihrem Wohnsitz an der Ebenastrasse in Oberegg aus.»

Welche Web-Tätigkeiten im elterlichen Betrieb musstest du als Kind ausüben?

«Als ältestes Kind einer achtköpfigen Familie wurde ich schon in den Vorschuljahren in die Aufgaben des Teppichwebens eingeweiht und «musste» zu vielen Tätigkeiten Hand bieten. Es standen damals drei Webstühle in meinem Elternhaus in Betrieb. Auf dem schmalen «kleinen» Webstuhl webte ich bereits vor Schuleintritt einen schmalen Teppich, der noch immer in meinem Besitze ist. Es war damals selbstverständlich, dass auch Kinder im Arbeitsprozess der Eltern mithalfen.»

Mitte der Sechzigerjahre kamen die Spannteppiche auf. Wie wirkte sich das auf das Auftragsvolumen aus?

«Das Aufkommen von Spannteppichen verdrängte immer mehr die damals im Volksmunde genannten Lumpen- oder Restenteppiche, auch bekannt unter Fleckerlteppiche. Mein Vater musste sich nach einer anderen Tätigkeit umsehen. Hauptsächlich widmete er sich in der Folge dem Ankauf und Verkauf

alter Möbel und anderer Gegenstände wie Kupferkessel, usw. während Mutter die Weberei weiter betrieb. Bestimmt musste sie auch arbeiten, um den «sechs Mäulern» der familiären Jungmannschaft genügend Essen bieten zu können.»

Wie muss sich unsere Leserschaft die Arbeitsvorgänge rund ums Weben vorstellen?

Paul Furrer erklärt: «Gewaschene Tücher und Kleider müssen an den Nähten getrennt werden. Die nahtfreien Stoffe werden in 1–2 cm breite Streifen geschnitten. Die Streifen werden zu langen Bahnen zusammengenäht und auf Knäuel gewickelt. Nun kann das Weben beginnen. Auf den 60 cm bis 1 m langen «Schiffchen» wird das Material aufgewickelt und dann zwischen die Zettelstränge (aus Baumwolle) durchgeschoben und mit einem schweren «Schlagbaum» ans bereits Gewobene satt angepresst. Die Devise meiner Eltern lautete damals: «Der Teppich soll ja ein Leben lang dienen.»

Nach dem Weben kommt der Abschluss mit Fransen oder Einfassband und das Reinigen von vorstehendem Material.

Anschliessend konnte der Teppich ausgeliefert oder bis zu einer Höchstbreite von 2.50 m per Post der Kundschaft zugestellt werden.»

Wie lange übte deine Mutter das Teppichweben aus?

«Ich bewundere Mutter noch heute, wie sie bis etwa zum Alter von 82 Jahren sporadisch eher schmalere Teppich webte, verlangte doch das Anpressen des Materials enorme Kräfte und ein gutes Stehvermögen.»

Was habt ihr neben Fleckerlteppichen sonst noch gewoben?

«Von den drei Webstühlen diente ein Webstuhl dem Weben wollener Kissenanzüge für Sofas, für Bettüberwürfe und Tischdecken. Mutter webte auch Stücke zur Herstellung von wollenen Spezialröcken und anderes mehr.»

Wie waren die Verdienstmöglichkeiten? Stundenaufwand?

«Wie vielerorts damals resultierte für die Arbeit ein geringer Stundenlohn. Um unsere Familie mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen, arbeiteten die Eltern oft von morgens halb sieben Uhr und manchmal bis abends um halb acht Uhr. Auch über Mittag wurde manchmal gearbeitet. Während meines Besuchs der Realschule, welche vormittags bis 11 Uhr dauerte, „musste“ ich so manche Male das Mittagessen für die ganze Familie zubereiten.»

Motivation Recycling?

«Nach meiner Pensionierung als Sekundarlehrer besann ich mich des alten Handwerks – ein Handwerk, das der Wiederverwertung von „Materialien“ dient. Mein «etwas» grüner Daumen führte mich zurück zu den Wurzeln meiner Kindheit. Da nach dem Tode meiner Eltern (2005 und 2016) der noch bestehende Webstuhl in Oberegg mir überlassen wurde, begann ich erneut zu weben und fand immer mehr Gefallen daran. Wie mein Vater, der einst alte Möbel kaufte, sie auffrischte und weiterverkaufte, so fand ich, dass man auch ausgetragene Kleider wie Jeanshosen, Leintücher, Hemden, Geschirr- und Badetücher, usw. weiterverarbeiten könnte und so einen kleinen Beitrag zur Verminderung von Abfällen beitragen kann. Ich schliesse nicht aus,

dass ich eine Anzahl Teppiche in Reute zeigen und zum Kauf anbieten werde.»

Teppichweben als Hobby

«Nebst meinem Hobby als „Sternruker“ und Schrebergärtner füllen alle Arbeiten rund ums Teppichweben oft meinen Alltag. Jeder Teppich ist ein Unikat und es freut mich jedes Mal, wenn das Ergebnis vorliegt. Vielfach

werden sie weitergegeben an mir nahestehende Personen, hie und da wird auch einmal einer verkauft, um mindestens die «Grundstoffe» zu finanzieren.»

Wie lange dauert die Herstellung eines Fleckerlteppiches?

«Das Weben einer Bettvorlage von 70 cm auf 1.4 m, also von rund 1 m² dauert etwa 3–4 Stunden, je nach Material. Mehr Zeit muss für die Vorarbeiten eingesetzt werden, für das Material und die Nachbehandlung des gewobenen Teppichs sowie für die Bereitstellung des Webstuhls. Im Verkauf setze ich einen Preis von rund Fr. 100.– je Quadratmeter an. Es ist ein Hobby und soll vor allem Freude bereiten.»

Absatzmöglichkeiten heute?

«Klar freut es mich, wenn hie und da nach handgewobenen Teppichen gefragt wird und es gar zu einem Verkauf kommt. Es soll aber eines meiner Hobbys bleiben.»

Paul Furrer sinniert:

Man möge die Teppiche betrachten, wie man will. In einem Zitat von Christian Morgenstern heisst es: «Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet.»

Und: Ich betrachte das Verarbeiten und Weben als einen kleinen Beitrag zur Verminderung von Abfall, was eine Erweiterung des Lebensinhaltes gibt.»

Esther Rechsteiner

Ferne Welten – fremde Schätze ... über die koloniale Vergangenheit der Schweiz nachdenken ... eine lohnenswerte Sonderausstellung im Museum Heiden

Ferne
Welten
fremde
Schätze

19. Juni 2020 bis 29. November 2021

www.museum-heiden.ch
info@museum-heiden.ch

Einen Link zu einem Beitrag des Schweizer Fernsehens finden Sie auf der Homepage des Museums

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch «Ihre Meinung» und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Vorinformation zum Adventsmarkt 2020 in Reute

Der Landfrauenverein Reute verkauft am 28. November 2020 selbst hergestellte Adventskränze und weihnächtliche Gestecke in der Turnhalle. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemassnahmen wird Kaffee und Kuchen angeboten. Der traditionelle Adventsmarkt mit weiteren Verkaufsständen findet in diesem Jahr jedoch coronabedingt nicht statt.

Karin Steffen

25.1000

25 Jahre «Rütiger Feeschter» – 100. Ausgabe // Herzliche Gratulation!

ammann
mediadesign

Ammann Mediadesign
Schwendstrasse 9
9411 Schachen b. Reute
Telefon 071 898 89 10
www.ammann-mediadesign.ch

Das Pfarrbuch als Sündenregister – ein Beitrag anlässlich des 300-jährigen Kirchenbaus in Reute von 1687

Ernst Züst, bekannter Lokalhistoriker, beleuchtet das Leben von jenen Leuten, die auf der Schattenseite des Daseins standen, vom Unglück verfolgt wurden. Viele von ihnen nahmen als Hinterbänkler wenig Anteil an der Kirchengründung in Reute von 1687, hingegen waren sie zur Stelle, wenn die Almosen verteilt wurden.

So berichtet Ernst Züst Spannendes:

«Im Kirchenbuch, dem Verzeichnis der Taufen, Eheschlüsse und Todesfälle trifft man unterschiedliche Notierungen an, sehr knappe aber auch besonders ausführliche. Pfarrer Ulrich Eugster (1698 bis 1726), war ein sehr wortkarger Mann; Laurenz Tanner aus Herisau (1747 bis 1775) hingegen ein überaus mitteilvoller Herr. Wer sich folgsam und wohl verhielt, im Sinne der Kirche, den Anordnungen der Behörde nachkam, der konnte bei Pfarrer Tanner mit einem glanzvollen Nachruf im Totenbuch rechnen. Dies traf auf den grösseren Teil der Kirchengenossen zu. Wer aber unliebsam in Erscheinung trat und sich auflehnte, dem gedachte man oft mit einem strengen Urteil, welches von der Kanzel verlesen wurde, um als abschreckendes Exempel zu dienen. Von solchen Sittenurteilen gibt es einige drastische Beispiele im Kirchenbuch von Reute.

«Sein Lebenswandel war höchst ärgerlich, frech, böse und lasterhaft»

So vermerkt Pfarrer Tanner über einen in Armut geratenen Einwohner, dessen Grossvater ein geachteter Prädikant gewesen war, der Enkel sich aber vermutlich erlaubt hatte, armes, zwielichtiges Volk ins Haus aufzunehmen: «Sein Lebenswandel war höchst ärgerlich, frech, böse und lasterhaft, führte einen schandlichen s.v. Hurengewerb und nährte sich mit solch schändlichem Gewerbe, der gerechte Gott offenbarte seine gerechten rechten Gerichte noch an ihm in seinem Leben, doch wie zu hoffen zu seiner seligen Errettung. Er musste an einer Species Dysenteriae (Ruhr = Bakterienerkrankung, die blutig-schleimige Durchfälle, Fieber, Koliken ...verursacht) ein Jahr lang viele entsetzliche Schmerzen leiden, welche ihn zur Erkenntnis seiner Lastertaten geführt, dass er solche herzlich beklagt und bereut, mit Tränen beseufzet und

die erbarmende Gnade Gottes sehnlich gesucht.»

«lebte in höchst sündlicher und ergerlicher Ehe»

«Diese Gnade scheint dem 1768 verstorbenen J. Graf nicht zuteil geworden zu sein, denn von ihm heisst es, «lebte in höchst sündlicher und ergerlicher Ehe, sein Lebenswandel war leider sehr anstössig, lasterhaft und gottlos, sein Ende war nicht weniger unbussfertig und traurig.» Vermutlich nahm dieser Mann die Ermahnungen des Pfarrers nicht an, auch als ihn dieser am Totenbett besuchte.

«Versoffener Tropf und greuliches Fluchmaul»

Ein vernichtendes Urteil bekam Jacob Bänziger, gestorben um 1750, der es während einer sechsjährigen Ehe nur ein Jahr zuhause ausgehalten hatte. Von der Behörde wurde bei diesem «höchst unfriedlichen Ehestand», umsomehr durch die Finger gesehen, weil man lange vorher sehen konnte, dass der Tod bald eine Scheidung dieser unglücklichen Ehe machen werde, in seinem Leben war er ein liederlicher, ausgelassener, versoffener Tropf und greuliches Fluchmaul, ein Verächter Gottes und seines heiligen Wortes, ein Mitgenoss aller faulen und bösen Gesellschaften.»

Das Los armer Leute

Bei Maria Magdalena Niederer-Ritter aus Mohren wird die Vergänglichkeit des Geldes sichtbar. In ihrem Nachruf heisst es 1808, «in früheren Jahren lebte sie im Wohlstand, kam dann aber durch ihre Sorglosigkeit so weit, dass sie schon zwei Jahre lang aus dem Armenhut unterstützt wurde. Sie litt etliche Jahre an einem Krebschaden im Angesicht, Gott sei Dank, dass dieses Mitglied erlöst ist.»

Etwas danach berichtet der Pfarrer über einen Christian Rohner, «der Verstorbene hat den Wechsel des Wohlstandes und der Armut genugsam erfahren. Er starb in grösster Dürftigkeit, war aber wie ich glaube und hoffe, reich an Gott.»

Schachen mit dem darüberliegenden, uralten Hof Hirschberg, welcher der Rhod den Namen gab

Bettelreisen

Bei Notzeiten veranstalteten die Armen weite Bettelreisen, oder sie verdingten sich in der Fremde als Dienstleute, oft nur um Nahrung zu haben. Auch von solch bedauernswerten Kirchengenossen gibt das Pfarrbuch Kunde.

Anno 1716, zur Zeit der Auswanderung nach Ostpreussen, starb Cathrin Graf aus Reute «6 Stunden vor Magdeburg». Am 24. Christmonat 1722 verlor die Gemeinde gleichzeitig drei junge Männer, als sie die hohen Berge Graubündens überqueren wollten. Dazu der Pfarrer: «...sind auf dem Berg Albula im Oberen Engadin wegen widriger Witterung und grosser Kälte verschieden, drei Brüder, Conrad, Johannes und Bartlime Künzler, Bartli Künzlers selig hinterlassene Söhne im Schachen.»

Bartholome Eugster starb während der Hungersnot von 1771 mit seiner Frau im Engadin und wurde in Zuz (Zuoz) beerdigt.

Ein anderer Bartholome Eugster wurde um 1750 aus dem Wasser der Iller gezogen und zu Illerach bestattet.

Gedeon Kleen, «ging dem Almosen nach, starb 1770 in der Gemeind Teufen und wurde allda Sonntag den 17. Dezember nach christlichem Brauch bestattet.»

Arm und hilflos suchte sich Johannes Kleener ausser Landes zu ernähren. 1793 kam er «krank in die Gemeinde mit einem Fluss behaftet.»

Unglücksfälle

Infolge eines Brückeneinsturzes am

Fallbach kam es am 04. August 1773 zum tragischen Tod von zwei jungen Mädchen. An jenem Sonntagabend, nach einem heftigen Gewitter, befand sich die 18 Jahre alte Barbara Rohner auf dem Heimweg und wurde «vom gross angelauffenen Wasser unversehens weggeschwemmt, da der Steg unter dem Pfarrhaus, des alldasigen Bachs zerbrach und sie elendig ertrinken musste.» Mit ihr ertrank die 14-jährige Elsbeth Sturzenegger vom Hirschberg, welche sich zum Zeitpunkt ebenfalls auf der Brücke befand.

Den Naturgewalten fiel am 13. August 1797 auch ein 45-jähriger Bauer Johannes Reifler in der Schwendi zum Opfer. «...obigem lauerte plötzlich der Tod auf dem Rieth (Najenriet), wo er

als ein fleissiger, rechtschaffener Mann seinem Geschäft wartete und sich bei kommandem Regen unter einen Tannenbaum flüchtete, von einem Hochgewitter überfallen und Strahlstreich (Blitz) beraubte ihn plötzlich seines Lebens.»

Hunger und Seuchen

Hunger und Seuchen, die unsere Vorfahren bedrohten, brachten vielen Familien unaussprechliches Leid. 1733 verlor Häni Spiess auf dem Berg am selben Tag zwei Töchter und einen Sohn, nämlich Elsbeth im Alter von 25 Jahren, Dorothe mit 16 Jahren und Anthoni 23-jährig. Im Winter, bei Frost und Schnee mussten viele Obdachlose und Hungernde um ihr Leben bangen. Am 05. Januar 1800, zur Zeit der fran-

zösischen Besetzung, bestattete man in Reute die 44-jährige, verwitwete Verena Bischofberger und ihr siebenjähriges Söhnlein, welche man am Neujahrstag in Eugsters Acker, nahe am Watt erfroren unter dem Schnee gefunden hatte. Die Erkundigungen ergaben, dass Mutter und Sohn schon vor vierzehn Tagen, um Weihnachten erfroren waren, ohne dass es bemerkt wurde.

Ernst Züst, bekannter Lokalhistoriker aus Wolfhalden AR, veröffentlichte anlässlich des 300-jährigen Kirchenbaus in der Appenzeller Zeitung vom 10. Juli 1987 den Artikel «Das Pfarrbuch als Sündenregister». Mit freundlicher Genehmigung und grossem Dank an den Autor drucken wir daraus Ausschnitte.

Wir sammeln und pflücken mit Mass. Das Gesetz erlaubt das Sammeln von nicht geschützten Pflanzen, Pilzen und Früchten, aber auch von Ästen oder Zapfen im ortsüblichen Umfang. Wir beachten lokale Vorschriften und halten Mass.

Über 12 Millionen Franken investiert: Ein neues Hotel in Ausserrhoden

Mit dem Hotel-Restaurant «Dorfhus» in Rehetobel hat Ausserrhoden ein von Grund auf neu erbautes Hotel erhalten. Investor ist Gastronome Migg Eberle, Eigentümer des ebenfalls in Rehetobel domizilierten Restaurants «Gupf.»

Bereits vor Jahren sind mit den Häusern «Löwen» und «Ochsen» die beiden grossen Rehetobler Hotels aufgegeben worden. Auch in anderen Gemeinden in Ausserrhoden ist eine ganze Reihe Beherbergungsbetriebe und Restaurants verschwunden. Für valablen Ersatz sorgt

das am 17. Juli eröffnete «Dorfhus» im Ortszentrum. Giebeldächer, der Appenzeller Bautradition nachempfundene Reihenfenster und mit Holz verkleidete Fassaden prägen den Neubau, der sich bestens ins Ortsbild einfügt. Nebst zwanzig Gästezimmern gehören zum neuen Hotel-Restaurant weitere der Öffentlichkeit zugängliche Lokalitäten, eine Gartenwirtschaft sowie eine Tiefgarage.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Vorderland: Paradiesweg – Nicht immer paradiesisch...

Aufgebote zum Besuch des Vorderländer Betreibungs- oder Konkursamts in Heiden sind alles andere als paradiesische Wege. Betroffene empfinden folglich die entsprechende Strassenbezeichnung als blanken Hohn. Wer hingegen zum Erbschaftsamt aufbricht und einen Vermögenszuwachs erhoffen darf, sieht im verheissungsvollen Strassenschild ein fast himmlisches Zeichen...

Text und Bild: Peter Eggenberger

Leserecke: Fotorätsel

Wissen Sie, wo sich dieses gemütliche Bänkli befindet?

Auflösung Ausgabe 2/2020: Schöner Holzstapel bei Isabel Rohner in Mohren.

Haben auch Sie ein Foto für unser Bilderrätsel. Wir freuen uns auf Ihre Einsendung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Rüütiger Kulturgut hat Liebhaber in Rebstein gefunden

Die «Moschti» und «Presse» aus dem Jahre 1916 von J. Klee, Rohren, erbaut, konnte einen Liebhaber in Rebstein finden. Ruedi Strässle wird die Mosterei bei sich zuhause aufbauen und sie weiterhin nutzen.

Ruedi Strässle (neuer Besitzer), Reto und Ruedi Rechsteiner

Mehr als 100 Jahre stand die Moschti mit den zwei tönigen Sandsteinen zum Mahlen von Äpfeln und Birnen auf dem Hirschberg, Haus Niederer.

Bis 2006 wurde sie jährlich «verschwelled ond putzt» und zur Süssmostherstellung verwendet.

Esther Rechsteiner

Unser Rüütiger Feeschter ist auch Online! Informieren Sie sich unter www.feeschter.ch

Pizzeria Falken

Brunch mit Livemusik

Sonntag, 4. Oktober 2020 ab 10.00 Uhr
(Programm auf Facebook ansehen)

- Ein Besuch lohnt sich immer!
- Leckere Pizzen aus dem rustikalen Holzofen und feine lokale Gerichte
- Historisches Haus mit langer Geschichte «Zwerglihuus»
- Die rustikale Gaststube und das Stübli eignen sich für Anlässe, Familienfeste, Taufen, Konfirmationen oder Geburtstage

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 4 | 2020:

Redaktionsschluss: 26. Oktober 2020
Erscheinungsdatum: 26. November 2020

Editorial: Test, Test...

Test, Test, Test, Test... steigende Fallzahlen - wie gehen wir damit um? Hätte nicht gedacht, dass ich nochmal über das Thema Covid 19, bevor es sich zu Covid 20 mutiert haben könnte, schreiben würde. Doch es gibt auch immer noch Gutes aus der Krise zu berichten. So haben wir einen Teil zum Umweltschutz beigetragen, da weniger Abgase ausgestossen wurden. Wenn ich in den Himmel schaue, war er noch nie so klar wie dieses Jahr. Kaum ein Kondensstreifen eines Flugzeuges. Kein Stress mit Reiseplanungen. Viel mehr Zeit, um bei schönem Wetter einen Spaziergang zu unternehmen oder auf der Terrasse genüsslich ein Buch zu lesen oder Kreuzworträtsel zu lösen. Arbeiten draussen oder drinnen können je nach Wetter und Temperatur verschoben werden. Beim Einkaufen (mit Maske und auf Distanz) fragen die Leute erst einmal, «wer bist du denn?» Ich nenne den Namen und hebe kurz die Maske an. Dann das «ah du, wie geht es dir...?» So beginnt meist das Gespräch und wird, da sich auch das Gegenüber austauschen möchte, immer länger. Nicht wie sonst gewohnt «hoi und tschau». Ich geniesse es sehr und erfahre so einiges über die Einwohner unserer Gemeinde. In der Ausgabe Nr. 99 / Mai 2020 habe ich mich über das Versprechen der Swisscom gefreut, dass wir in Mohren bald Glasfaserkabel erhalten. Unterdessen sind ein paar Privilegierte, die immer und immer wieder beim besagten Unter-

nehmen reklamiert haben, angeschlossen worden. Zum Glück gehört das Alters- und Pflegeheim Sonnenschein dazu. Denn diese sind in der Corona-Zeit sehr abhängig und froh, dass sie endlich ein starkes Netz zur Verfügung haben. Ich wünsche allen Angestellten unserer beiden Heime, Watt und Sonnenschein, ganz viel Durchhaltewillen und gute Nerven.

Hoffe meine Wildblumenwiese 1m² erfreut mich nächstes Jahr.

Ihr macht einen tollen und wertvollen Job. Wir sagen euch allen herzlichen Dank für euren unermüdlichen Einsatz. Hoffe ich doch, dass wir wieder wie alle Jahre das Weihnachtsfest zusammen erleben dürfen. Vielleicht findet Jakob Egli auch noch Noten von etwas moderneren Weihnachtsliedern. In diesem Sinne wünsche ich Euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und macht es besser als ich.

Karin Waltenspühl

***E schöni Wenterziit, en herzliche Dank
ond bliibed Si gsond!***

Ihr Rüütiger Feeschter-Team

333 Jahre Reute

Ein Jubiläum, das wir am 28. August 2021 feiern.

In allen Ortsteilen, am Vormittag in Mohren, am Nachmittag im Dorf und in der Kirche, am Abend im Schachen.

Für alle Bewohnerinnen und Bewohner von Reute soll es ein Tag der Begegnung sein. Das Fest soll die Menschen der Ortsteile verbinden und den gemeinsamen Austausch fördern.

Ein Organisationskomitee, bestehend aus Gemeinderäten und Verantwortlichen aus verschiedenen Dorfvereinen, wird ein Tagesprogramm zusammenstellen und dafür sorgen, dass es in allen Belangen einen schönen und erlebnisreichen Tag bringen wird.

Weitere Infos in der nächsten Ausgabe des Rüütiger Feeschters am 18. Februar 2021. Die Flyer werden nächstes Jahr gestaltet und mit der Vorankündigung des Tagesablaufes an alle Haushalte verteilt.

Das OK wird sich, coronabedingt, im Dezember 2020 noch einmal

für einen Austausch treffen. Wir hoffen, dass das Covid19 sich bald aus unseren schönen drei Ortsteilen verabschiedet und das OK sich für die weitere Planung noch einmal im Dezember 2020 treffen kann.

Wir vom OK freuen uns, wenn Sie dieses Jubiläum mit uns feiern. Ein grosser Tag – 333 Jahre Reute!

Gemeinde Reute

333 JAHRE
1688–2021

Für das OK Karin Waltenspühl

Kinderflohmarkt Elternforum Obereg

Am 9. September 2020 fand der Kinderflohmarkt statt, welcher jeweils durch das Elternforum organisiert wird. Dank dem schönen Wetter konnte der Flohmarkt draussen stattfinden. Die Verkäufer und Verkäuferinnen stellten ihre Ware mit viel Liebe aus. Es wurde fleissig verhandelt und verkauft, einige Sachen getauscht oder sogar verschenkt. Es war schön, dem bunten Treiben zuzusehen.

Das Elternforum bedankt sich bei all den fleissigen Verkäufern und Besuchern, die trotz den Umständen gekommen sind.

Yvonne Loppacher

PRO SENECTUTE

GEMEINSAM STÄRKER

Neues Kursprogramm

Das neue Kursprogramm ist ab sofort erhältlich unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch.

Egal, ob Sie sich bewegen, Neues lernen oder sich weiterbilden möchten – das vielseitige Angebot wird Sie begeistern.

Alle Angebote finden Sie auch online unter www.ar.prosenectute.ch.

**Unser Rütiger Feeschter
ist auch Online!
Informieren Sie sich unter
www.feeschter.ch**

Kinoprogramm November

Fr 27.11.	20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
Sa 28.11.	17:00	Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6	D
Sa 28.11.	20:00	Filmhit		
So 29.11.	15:00	Jim Knopf und die Wilde 13	6/4	D
So 29.11.	19:00	Männer im Ring mit Alfred Stricker + Hans Höhener	10/8	dialekt

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Sonntag, 29. November, 19:00 Uhr

«Männer im Ring» wurde anlässlich der letzten Männer-Landsgemeinde in Hundwil 1989 gedreht, wo das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene ange-

nommen wurde. Der Film ist auch ein Beitrag zum Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz.

Einführung von Regisseur Erich Langjahr und Grussworte von Landammann Alfred Stricker und Alt-Regierungsrat Hans Höhener.

Männer im Ring

Hundwil: Ein Schweizer Dorf. 12 Häuser um einen Platz. Die Menschen, die in diesen Häusern wohnen. In der Mitte die Männer-Landsgemeinde. Die «direkte Demokratie». Das Frauenstimmrecht, ein Jahrhundertereignis. Eine traditionelle Welt mit ihren Werten und Formen. Diese hergebrachte Ordnung ist mit der neuen Zeit konfrontiert. Die alten, geschlechtsspezifischen Zuordnungen sind nicht mehr absolut. Gleichzeitig die Welt einer verunsicherten, neuen Generation auf der Suche nach Identität, Glaube und Zukunft.

Der Film wurde soeben zusammen mit dem Vorfilm «Made in Switzerland», über den Besuch der Queen Elizabeth II vor 40 Jahren in der Schweiz mit Hilfe von Memoriav, Kantonen, Gemeinden und Stiftungen aufwändig restauriert und erscheint in neuem Glanz im Kino.

Landfrauen binden Adventskränze und Gestecke

Die Landfrauen von Reute möchten es sich nicht nehmen lassen, wie jedes Jahr für die Adventszeit, liebevoll gebundene Adventskränze, Türschmuck oder Gestecke anzubieten. Aufgrund der ausserordentlichen Situation verzichtet der Verein darauf, den traditionellen Adventsmarkt in der Turnhalle durchzuführen. Deshalb findet ein corona-konformer Verkauf am Samstag, 28. November 2020 in der Turnhalle Reute statt. Zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr kann das Bestellte abgeholt werden.

Im Vorfeld wurden Flyer versendet, mit welchen die gewünschten Gestecke vorab bestellt werden konnten. Für spontane Kaufinteressierte werden aber

noch einige Gestecke und Kränze zum freien Verkauf angeboten. Die Landfrauen freuen sich auf Ihren Besuch.

Karin Steffen

Auch dieses Jahr binden die Landfrauen kunstvoll geschmückte Adventskränze

Förderprogramm Energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte

Mit der Förderaktion wird der Ersatz von alten Grosshaushaltsgeräten durch neue, energieeffiziente Geräte finanziell unterstützt.

Pro Gerät werden Einkaufsgutscheine im Wert von Fr. 200.– der Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung (Denner Sattelit) ausbezahlt. Das Förderprogramm ist auf maximal 10 Beiträge pro Jahr beschränkt.

Gefördert werden Geräte, die mindestens die folgenden Energieeffizienzklassen aufweisen:

Bedingungen:

Der Förderbeitrag muss vor dem Kauf des Gerätes bei der Gemeindekanzlei Reute beantragt werden. Sie erfahren dann auch, ob die maximale Anzahl Beiträge pro Jahr schon erreicht ist.

Energieetikette	Waschmaschine	Tumbler	Geschirrspüler	Kühlschrank	Gefrierschrank
	A+++	A+++	A+++ (bezogen auf Elektroleistung)	A+++	A+++

Förderbeiträge werden nur an Privatpersonen mit Wohnsitz in Reute und nur für die Ersatzbeschaffung eines gleichartigen Gerätes entrichtet.

Pro Haushalt und Jahr werden maximal 2 verschiedene Geräte unterstützt. Um den Förderbeitrag zu erhalten, muss der Kauf des neuen und die ordnungsgemässe Entsorgung des alten Gerätes nachgewiesen werden.

Vorgehen:

1. Melden Sie sich vor dem Kauf eines Gerätes bei der Gemeindekanzlei für die Förderaktion an.

2. Kaufen Sie ein Gerät, welches die Kriterien (siehe obenstehende Tabelle) erfüllt. Gerätelisten finden Sie u.a. unter www.topten.ch.

3. Bringen Sie eine Kopie des Kaufbeleges, auf dem die Energieeffizienzkategorie aufgeführt ist sowie eine Bestätigung, dass das alte Gerät ordnungsgemäss entsorgt worden ist, auf die Gemeindekanzlei.

4. Auszahlung des Beitrags in Form von Einkaufsgutscheinen im Wert von Fr. 200.–. Eine Barauszahlung des Betrages ist ausgeschlossen.

Kehrichtentsorgung

Es kommt immer wieder vor, dass Kehrichtsäcke zu früh für die Abfuhr bereitgestellt werden. Wild- oder Haustiere wittern Futter und reissen die Säcke auf.

Stellen Sie die Kehrichtsäcke bitte erst am Mittwochmorgen bereit.

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Hochstammobstbaum-Pflanzaktionen

Mit dem Landschaftskonzept Schweiz (Bundesamt für Umwelt, BAFU 2020) wird der schweizweiten Erhaltung unserer Kulturlandschaft ein grosses Gewicht beigemessen. Unterstützt wird dies auch im Ausserrhoder Regierungsprogramm 2020–2023 mit dem Schwerpunkt für einen attraktiven Wohnkanton.

Das Getränk «Bschorle» erzielt eine hohe Wertschöpfung aus Appenzeller-Mostobst, sodass die Pflanzung von Hochstammobstbäumen im Appenzellerland, nebst den ökologischen und landschaftlichen Aspekten, auch eine wirtschaftliche Bedeutung erhält.

Appenzell Ausserrhoden fördert seit Jahren den landschaftsprägenden und ökologisch wertvollen Streuobstbau. Dies einerseits durch die wiederkehrenden Hochstammobstbaum-Pflanzaktionen; andererseits durch ausge-

suchte Kurse und Weiterbildungen für die Bevölkerung. Die Bestellung der Obstbäume erfolgt im Dezember 2020. Bis im nächsten Jahr die Bäume an der «Baumpflanzaktion» ausgeliefert werden, können sich Interessierte mit Obstbau-Kursen des Amtes für Landwirtschaft weiterbilden.

Informationen und Bestellformular für die Baumpflanzaktion sind auf www.ar.ch/pflanzaktion abrufbar.

- Informationen Pflanzaktion 2021 www.ar.ch/pflanzaktion
- Kursinformationen auf www.ar.ch/alw/weiterbildung
- Kursanmeldungen bei Lisbeth Lieberherr (071 353 67 52)

Weitere Auskunft erteilt:

Karin Küng, Amt für Landwirtschaft, Fachstelle Pflanzenschutz, 071 353 67 64 karin.kueng@ar.ch

Inge Schmid, Amt für Landwirtschaft, Organisation Pflanzaktion, 071 353 67 68 inge.schmid@ar.ch

Besuchen Sie uns im Internet
www.reute.ch

Wasser ist auch Energie

Die warmen Tage haben es deutlich gezeigt: Wasser ist als Trinkwasser uneretzliches Nahrungsmittel und sorgt für Abkühlung, Hygiene, Gesundheit sowie für Wachstum. Ein bewusster Wasserkonsum ist auch bei uns sinnvoll und kann den Energieverbrauch senken.

Wasser ist ein kostbares Gut und ein bewusster Umgang mit der Ressource lohnt sich – nicht zuletzt, weil für Aufbereitung, Verteilung und Abwasserreinigung viel Energie nötig ist und in der Schweiz in der Regel Wasser in Trinkwasserqualität aus den Hähnen fliesst.

Warmwasser reduzieren heisst Stromsparen

Im privaten Haushalt ist vor allem auf die effiziente Nutzung von Warmwasser zu achten. Dadurch lässt sich die eigene Stromrechnung direkt reduzieren. Grosses Potenzial bieten einerseits Spararmaturen bei Duschbrausen und Hähnen. Sie senken den Wasserverbrauch ohne Komforteinbusse um bis zu 50 %, indem sie die Durchflussmenge an Wasser pro Zeiteinheit verrin-

gern und gleichzeitig Luft beimischen. Zudem kann wer duscht, anstatt zu baden, jedes Mal den Warmwasserverbrauch von durchschnittlich 140 Litern für das Vollbad auf rund 40 Liter reduzieren.

Andererseits empfiehlt sich für das Erhitzen von Wasser in der Küche der Einsatz eines energieeffizienten Wasserkochers. Ebenso ist es sinnvoll, sich beim Kauf einer neuen Wasch- oder Abwaschmaschine an der Energieetikette zu orientieren. Diese gibt sowohl über den Energie- als auch den Wasserverbrauch Auskunft (www.energieetikette.ch).

Entscheidend ist aber vor allem die Art der Warmwassererzeugung. Die rein elektrische Aufbereitung gilt heute als ineffizient. Eine geeignete und wirtschaftliche Alternative für die zentrale Warmwasserversorgung bietet der Wärmepumpenboiler. Er benötigt im Vergleich mit dem Elektroboiler nur rund ein Drittel des Stroms, denn die restliche Energie bezieht er aus der Umgebung. Ferner sollen die Boiler-temperatur bei 55 bis 60 °C liegen und die Leitungen gut gedämmt sein.

Die effiziente Nutzung von warmem Wasser hilft Energie zu sparen.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wohnhafte Personen können beim Ersatz eines reinen Elektro- durch einen Wärmepumpenboiler Gebrauch vom Förderprogramm «Effiboiler» machen (<https://energiezukunftschiweiz.ch/de/themen/foerderprogramm-effiboiler/>).

Weitere Infos

Profitieren Sie von weiteren Tipps rund ums Energie- und Wassersparen. Wenden Sie sich für Beratung an den Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Informationen zum Förderprogramm: www.energie.ar.ch > Förderung

Trinkwasser und Mineralwasser

Wasser aus dem Hahn ist nicht nur das lebenswichtigste Nahrungsmittel, sondern mit Abstand das umweltfreundlichste Getränk. «Hahnenburger» verursacht im Vergleich mit ungekühltem Mineralwasser ohne Kohlensäure 450-mal weniger Umweltbelastung. Beim Mineralwasser ist die Herkunft mit Transport und Kühlung auf dem Weg wesentlich relevanter für die Umweltbelastung als die Verpackung. Grundsätzlich sollte die Entfernung bis zum Abfüllort möglichst kurz sein. Das gilt übrigens auch für andere Getränke und Nahrungsmittel.

Weitere Informationen: <http://esu-services.ch/> > Projekte > Ernährung > Wasser

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Berufserkundungstag am 23. September 2020 – Raumfahrttechnologie in Walzenhausen

Am Mittwoch, dem 23. September 2020 hatten die rund 140 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel die Gelegenheit, in einen Lehrberuf ihrer Wahl reinzuschnuppern. Besonders freuen wir uns dieses Jahr über die Vielzahl der angemeldeten Betriebe. Trotz der momentan schwierigen Situation boten rund 40 Betriebe aus der Region Einblicke in 30 Berufe. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag zum sechsten Mal.

Im Gaismoos in Walzenhausen besuchen wir die Firma Knoepfel AG. Der 1962 in Walzenhausen gegründete Familienbetrieb produziert Metallteile, unter anderem für die Bereiche Luft-, Raum- und Schifffahrt. Bei vielen der hergestellten Teile ist selbst ihnen unklar, welchen Zweck sie im Endeffekt erfüllen werden. In diesem Segment unterliegt die Mehrheit der Aufträge der Geheimhaltung. Daher verwundert es auch wenig, dass wir nur gewisse Bereiche fotografieren dürfen. Umso spannender ist es aber, dass sie regelmässig ihre Türen öffnen, um interessierten Jugendlichen Einblicke in die Welt der Metallverarbeitung zu ermöglichen.

Der Betriebsleiter Anton Rechsteiner organisierte am heutigen Tag für 8 interessierte Schüler ein abwechslungsreiches Programm. Die Jugendlichen, die sich für die Lehrberufe Produktionsmechaniker und Polymechnik interessieren, dürfen unter fachkundiger Anleitung selber Teile herstellen. Sie erhalten Einblicke in alle Bereiche der Produktion und Spedition.

Präzision bis zur Perfektion

Diese Berufe erfordern ein hohes Mass an räumlichem Vorstellungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein. Die hergestellten Teile mit wenigen Mikrometern Toleranz werden bis zur Perfektion gefräst, geschliffen, lackiert und lasergraviert. Doch trotz höchst anspruchsvoller Tätigkeit und kostspieligen Rohmaterialien und Maschinen steht bei der Knoepfel AG der Mensch im Mittelpunkt. Rund 70% Prozent der Mitarbeitenden sind seit

ihrer Ausbildung im Betrieb. Auch Anton Rechsteiner ist seit 1986 hier tätig, mit Herz und Seele.

Spiel ist die Seele der Mechanik. Die Mitarbeiter sind die Seele der Knoepfel AG.

Mit Begeisterung erzählt uns Anton Rechsteiner von seinen Mitarbeiter*innen und ihren Leistungen. Einige der Verfahren haben sie selbst entwickelt.

Wieviel Wert auf die Menschen gelegt wird, merkt man auch, wenn man das Programm für die Schüler des Berufserkundungstages sieht. Es vermittelt den Jugendlichen eine Vorstellung vom Alltag als Poly- und Produktionsmechaniker und baut auch spielerische Elemente und einen Znüni ins Programm des heutigen Morgens ein.

Handwerkskunst

Eine Aufgabe besteht für die Schüler darin, ein Rohteil aus Stahl von Hand

zu schleifen und den eigenen Namen einzugravieren. Laut Anton Rechsteiner ist diese Handarbeit auch zu Beginn der Ausbildung besonders wertvoll, um den Umgang mit den Werkzeugen und den Materialien zu erlernen, bevor dann mit Maschinen gearbeitet wird. Metall ist ein Material mit einigen Besonderheiten, so ist zum Beispiel die Ausdehnung durch Temperatursteigerungen von höchster Relevanz für die Herstellung der Hochpräzisionsteile.

Bei der nächsten Station erhalten die Schüler einen Einblick in die Arbeit mit CNC-Maschinen. Für jeden von ihnen wird eigens ein Schlüsselanhänger aus Aluminium hergestellt. Die circa 2x2 Meter hohe Maschine fräst gemäss Programmierung das Aluminium in Form, die Schüler und auch wir schauen mit grossen Augen zu. Der Beruf des Polymechniklers ist für viele undurchschaubar oder gar unbekannt.

Elias sagt, er konnte sich bis heute nichts unter diesem Beruf vorstellen. Oliver hatte schon eine ungefähre Ahnung, da sein Cousin eine Ausbildung als Polymechnikler macht.

Faszinierende Einblicke

Umso wertvoller sind die Einblicke für die Schüler in die Firma Knoepfel AG. Riesige Hallen, anmutig glänzende Metallteile, Roboter, die schwere Teile vollautomatisch aus- und wieder in Regale räumen. Bilder, die nicht alltäglich sind, Metallrahmen voller Späne, die Zeugnis der geleisteten Arbeit sind.

Eindrückliche Zahlen – 40 Betriebe und 30 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden boten gut rund 180 Berufserkundungsplätze in 39 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler*innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Text: Julia Schoch
 Bilder: Katja Breitenmoser

Web: www.aueb.ch
 Mail: katja.breitenmoser@aueb.ch

Isabel Rohner
Mohren 27
geb. 1974, verheiratet mit Uli Schläpfer
9411 Reute AR
www.isabelrohner.ch

Das Rütiger Feeschter trifft sich mit Isabel Rohner im Café Bischofberger in Oberegg.

Rohner – ein Appenzeller Geschlecht?

Isabel lacht: «Mein Grossvater ist Bürger von Walzenhausen und wanderte als junger ‹Porscht› nach Zürich aus. Auch der Vater meines Mannes ist ausgewanderter Appenzeller. So haben wir uns als 2. und 3. Generation Appenzeller beim Käsen auf einer Tessiner Alp kennengelernt und leben nun zusammen wieder im Appenzellerland. Zudem habe ich vor Kurzem erfahren, dass der Name Rohner von einer Herkunftsbezeichnung abstammt, seinen Ursprung vom Weilernamen ‹Ronen› in der Gemeinde Reute hat und seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in dieser Gegend vorkommt. Ich bin also zu den tiefen Wurzeln meiner Herkunft zurückgezogen.»

Spannende Zeit in Prag

Isabel Rohner ist in Zürich aufgewachsen und studierte sechs Jahre an der Akademie der Bildenden Künste in Prag. Sie ist eine Städterin, die in Mohren ihre Oase gefunden hat. Ihr Studium in Prag schloss sie als Bildhauerin mit dem Master of Fine Arts ab. Dazu erzählt sie: «Ich lebte in den ‹wilden› Neunzigerjahren in Prag, kurz nach dem Fall des ‹eisernen Vorhangs›, ein historisch sehr spannender Moment. Den Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus mitzerleben, faszinierte und prägte mich.»

Was machst du für Kunst?

«Ich bin in den Bereichen Performancekunst (belebte Bilder) und Installation/Bildhauerei tätig. Viele meiner Performancearbeiten können als belebte Installationen bezeichnet werden: Installationen, die durch meine unmittelbare körperliche Handlung und Präsenz belebt werden und dadurch neue Deutungsebenen erfahren.»

Seit dem Jahr 2000 hat Isabel Rohner über 40 Performances kreiert.

Diesen September zeigte sie in der Freien Republik Bad Hemberg, einem Projekt der Kunsthalle(n) Toggen-

Isabel Rohner als Frau Wolke beim Zuckerwatte machen, Kreuzbleiche, St.Gallen, 2020

burg, die Performancearbeit «Süsswolkenhain». Mit einer Installation, einem Meer von wunderbar blühenden, weissen Blumen, welche einen

Süsswolkenhain, Performance und Installation, Freie Republik Bad Hemberg, Kunsthalle(n) Toggenburg, 2020

gehegten Garten umgeben, schuf sie sich die Ausgangslage für die Performance. In dieser fragilen Landschaft liess sie farbige Zuckerwatten als süsse Blumen entstehen, zarte Erinnerungen an die Kindheit, welche sich zwischen den künstlichen Stoffblumen gepflanzt, bald schon wieder auflösten. Ein Jahr hat Isabel Rohner Humanmedizin an der Universität Fribourg studiert, in ihrem Leben dann aber der Kunst den Vorrang gelassen. Ihr Interesse an der Medizin floss in eine ihrer liebsten Performances ein, die sie 2006 im Palais bleu, dem Alten Spital Trogen zeigte: «In der Schweben». Im ehemaligen Operationssaal steht eine weisse Wippe, darüber hängen fünf weisse Skulpturen, stark vergrösserte embrionale Rippen. Dazu die Performance: Isabel Rohner liegt im Spitalhemd auf der weissen Wippe und sucht das Gleichgewicht, kippt auf die Kopf- dann wieder auf die Fussseite bis sie sich endlich in der Schweben halten

kann. Aus ihrem Bauch quellen Blutgefässe mit vacuumierten, dem Körper ausgelagerten Organen.

Eine weitere spannende Performance erarbeitete sie für das Deutsche Haus in Sanaa, Jemen. Isabel Rohner erzählt: «Da im Islam im Speziellen Abbilder verboten sind, hat sich eine starke Kalligraphiekunst entwickelt. Auf diese nahm ich bei dieser Arbeit Bezug: Zweihändig habe ich gleichzeitig in Normal- und Spiegelschrift ein Zitat von Nietzsche über den Orient und Okzident in arabischer Schrift geschrieben. Vorgängig nahm ich vor Ort einen mehrwöchigen Intensiv-Arabisch-Kurs. Ich hatte etwas Angst, ob ich mich mit meiner Kunst im mög-

lichen Rahmen dieses Landes bewege, welches sich 2008 schon in einer sehr angespannten Lage befand. Meine Performance fand guten Anklang und auch meine Nichtverschleierung war

In der Schweben, Performance von Isabel Rohner, Spurensicherung, Palais bleu, Trogen, 2006

nie ein Problem. Sogar durfte ich anlässlich eines Podiumsgesprächs, in Anwesenheit des Kulturministers, über meine Kunst sprechen.

Für die Ausstellung mit meiner Installation «Mythos Orient» liess ich mich von vorgefundenen Begebenheiten

Spiegelung, Performance von Isabel Rohner, Deutsches Haus, Sanaa, 2008 Yemen

inspirieren: Von Ersatzteilverkäufern als Werbung aufgestellten skulpturalen Konstrukten aus Katalysatoren, sowie ganzen Landstrichen, welche mit farbigen Plastiksäckchen übersät sind. Beides widerspiegelt in der Tiefe die Ölgeschichte des Landes.»

Die materielle Frage: Kannst du von der Kunst leben?

«Performancekunst ist eine ephemere, immaterielle Kunst, die sich in gewisser Weise dem Kunstmarkt entzieht. Aber auch mit Installationen und Skulpturen ist es schwierig, davon wirklich leben zu können. Gerade jetzt habe ich eine Einladung für eine Ausstellungsbeteiligung in einem Schweizer Museum erhalten. Viel Ehre, doch leider werden weder eine Gage noch die Produktionskosten bezahlt, einzig der Transport der Kunstwerke wird übernommen. Davon lässt sich schlecht leben.»

Isabel Rohner hat deshalb als zweites Standbein die Firma Objektbau (www.objektbau.ch) gegründet. Sie baut Skulpturen und Objekte für unterschiedlichste Auftragsgeber*innen wie Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Museen und Privatpersonen.

Durch die Anfertigung von sieben Kopien der Bhopal-Statue von Ruth Watermann für Greenpeace, zur Erinnerung des 20. Jahrestages der Giftgaskatastrophe von Bhopal, hat Isabel Rohner einen Bekanntheitsgrad erlangt und kann vermehrt Aufträge für

NGOs ausführen. So gestaltete sie z.B. für die Klimademonstration im September 2019 in Bern für Pro Natura zwanzig bunte Fantasieblumen, die am gleichen Abend in der Hauptausgabe der Tagesschau zwischen den vielen Demonstrant*innen zu sehen waren.

Was für Projekte stehen an?

Isabel Rohner erzählt: «Ende Jahr wird in der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell eine Arbeit von mir im Rahmen der Ausstellung APP'N'CELL NOW zu sehen sein, einem experimentierenden Format, welches einen Einblick in die Reichhaltigkeit der zeitgenössischen Kunstszene im Appenzellerland geben soll.»

Jetzt im Oktober organisiere ich mit «bouquet international» das dritte Treffen von in die Schweiz geflüchteten und einheimischen Kulturschaffenden mit, ein Treffen, bei dem der Austausch über die professionelle Arbeit als Kulturschaffende sowie die Vernetzung im Vordergrund steht.

Im April 2021 wird dann die wegen Corona verschobene Ausstellung «Das Paradies findet statt» in Berneck eröffnet, bei welcher ich einen der acht Paradiesgärten gestalten werde. Darauf freue ich mich sehr.

Wichtiges Anliegen: Nachhaltigkeit

Beim Bau des Wohnhauses in Mohren wurden vorwiegend natürliche Materialien wie Holz, Lehm und Schafwolle verwendet, geheizt wird mit Stückholz aus dem Mohren-Wald und auch Salat, Gemüse und Früchte werden im eigenen Garten angebaut. Dazu Isabel: «Für uns ist es ein grosses Anliegen, möglichst naturnah und nachhaltig zu leben. Mit dem Zuzug nach Mohren haben wir die Chance bekommen, in diesem Themenfeld zu forschen und uns langsam diesem Ideal zu nähern. Mir scheint, dass heute gesamtgesellschaftlich einiges nicht stimmt, was sich ja auch in Themen wie dem Klima oder der Biodiversität manifestiert. Zwei Beispiele: Wir halten für uns privat ein paar Masthühner. Wenn ich berechne, was die Hühner an Zeit, Futter und Infrastruktur beanspruchen, müsste ein Poulet den doppelten, wenn nicht dreifachen Verkaufspreis als beim Grossverteiler haben. Oder wenn eine Kollegin für acht Euro von den Niederlanden nach Ungarn fliegt, kann dies

unmöglich ein Vollkostenpreis sein. Mit dem Postauto könnte ich mich für diesen Betrag jedenfalls nicht allzu weit von Mohren entfernen.»

Was hast du für Ziele als Präsidentin des Verkehrsverein Reute und Mitglied der Kultur- und Wirtschaftskommission Reute?

«Durch die Coronakrise waren dem Verkehrsverein Grenzen gesetzt. Nach Möglichkeit werden die traditionellen Anlässe wie Frühjahrsputzete, Rääbellichtiumzug, Teilnahme am Weihnachtsmarkt und Winterwanderung durchgeführt. Vorgängig möchte ich die Strukturen kennenlernen und anschliessend Akzente setzen. Eine Idee hat sich in Gesprächen mit Dorfbewohner*innen aber bereits herauskristallisiert.»

Wunsch: Begegnungsort in Mohren

Im Dorf und im Schachen stehen für die Begegnung Spielplätze mit schönen Grillstellen zur Verfügung, in Mohren fehlt ein solcher Treffpunkt. Isabel Rohner erzählt von ihren Ideen: «Angedacht ist ein «Spielplatz» für Alt und Jung als Begegnungsort. Mir würde eine Boccia-Bahn, ein Pingpong-Tisch und ein Mühle- und Schachspiel vorschweben, wobei die Spielfiguren zusammen mit den Kindern geschaffen werden könnten. Der Platz neben dem Pflegeheim Sonnenschein wäre eine Option, da die Begegnung von Jung und Alt bereichernd und belebend wirken könnte und Spiele wie Boccia und Schach sowohl von Jungen wie Alten gespielt werden. Ich bin überzeugt, dass Begegnung und Austausch nicht nur für ein gelungenes Dorfleben wichtig sind, sondern auch eine aktive und engagierte Zivilgesellschaft stärken, welche es braucht, um den Anforderungen unserer Zeit zu begegnen. Und wenn etwas spielerisch geschehen kann, umso besser!»

Esther Rechsteiner

© aller Bilder: Isabel Rohner

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch «Ihre Meinung» und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Liebe Rütigerinnen und Rütiger, Liebe Seniorinnen und Senioren

Im Sommer schien es, als könnten wir aufatmen. Und ich begann wieder zu planen. Anstelle eines Seniorenausflugs einen kulturellen Anlass im November, und natürlich die traditionelle Seniorenweihnacht, die wir in die Kirche verlegt hätten. Ersteren haben wir in den März verschoben, nicht wissend ob bis dahin die Lage wieder entspannter sein würde. Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe Ende Oktober, werden die Massnahmen laufend verschärft, wenn Sie dieses Heft in Händen halten, wird die Situation womöglich noch angespannter oder einschneidender sein.

Eine Seniorenweihnacht lässt sich natürlich nicht einfach verschieben. Daher haben Sie dieses Jahr Post von uns bekommen.

Bundesrat Alain Berset hat während der ersten Welle gesagt, es werde ein Marathon und kein Kurzstreckenlauf. Darin hat er leider recht behalten und es gilt für uns alle, weiterhin durchzuhalten. Es ist erwiesen, dass es für die menschliche Psyche schwieriger ist, mit etwas zurechtzukommen, wenn eine Besserung eintritt und darauf wieder eine Verschlimmerung folgt. Gerne dürfen Sie mich als Pfarrerin jederzeit

kontaktieren, wenn Ihnen etwas Sorge bereitet **079 700 38 92**. Dies gilt auch weiterhin bei materiellen Sorgen.

Bald feiern wir Weihnachten. Und Weihnachten ist ein Symbol der Hoffnung. Da wird ein kleines Kind in eine dunkle Zeit hineingeboren, um uns daran zu erinnern, dass Gott in seiner Liebe uns ganz nah kommt. Gottes Licht scheint in der Nacht. Und so wünsche ich Ihnen von Herzen viel Licht, viel Hoffnung, viel Mut und die notwendige Geduld. Und «blijbet gesund»!

Herzlich Pfrn. Annette Spitzenberg

Weihnachten 2023

Glücklich lächelnd rührt Emma in ihrer Teetasse und blickt ihren Enkel Sergio und ihre Tochter Mia liebevoll an. Die letzten Kerzen am Baum sind verlöscht. Ein zarter Duft nach Bienenwachs, Zimt, Nelken und Orangen hängt noch in der Luft. «Nun kommt unsere vereinbarte Bescherung,» sagt Emma entschlossen, «wir schenken einander unsere Geschichten. Sergio, du bist der Jüngste, magst du beginnen?»

Sergio nickt: «Ja, vor 18 Jahren geboren, Sternzeichen Widder, eine glückliche Kindheit, auch wenn ich mir manchmal Geschwister gewünscht hätte, liebe Fussball, bin in Ausbildung zum Pflegefachmann. Das wisst ihr alles, doch nun zum Wichtigsten: Ich wagte als Kind nie zu hinterfragen, warum ich nur Kontakt hatte zu meinen Grosseltern väterlicherseits. Die wenigen Male, die ich dich, Mama, nach deinen Eltern fragte, wurden deine Lippen hart und ich spürte einen Schmerz. Also akzeptierte ich, was war. Und dann kam die Zeit der Seuche, die mir meinen geliebten Grossvater nahm. Ich hing so sehr an ihm. Und da dachte ich plötzlich was, wenn meine anderen Grosseltern auch einfach sterben und ich habe sie nie gesehen, nie gekannt! Ich wusste ja nicht, dass mein anderer Grossvater bereits gestorben war. Da ging ich wieder zu dir, Mama, weisst du noch? Ich bohrte nach. Und wieder wolltest du nichts sagen. Doch diesmal gab ich nicht nach. Ich habe doch ein Recht zu wissen wo meine Wurzeln sind, schrie

ich dir mit der ganzen empörten Energie meiner 16 Jahre ins Gesicht. Und schliesslich hast du mir immerhin verraten, wo du aufgewachsen bist. Und dann war es nicht mehr schwer dich zu finden, Emma. Kurz vor Weihnachten vor zwei Jahren stand ich mit klopfendem Herzen und einer Schutzmaske im Gesicht vor deiner Türe und klingelte. Ich war fast froh um die Maske, damit man mir meine Nervosität nicht ansieht. Aber jetzt müsstest du weiter erzählen, Emma.»

Emma seufzt ganz leicht, nimmt einen zittrigen Atemzug und beginnt dann leise. «Ja, ich habe ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Und ich bin wirklich nicht auf alles stolz. Ich habe viele Fehler gemacht. Doch manches hat man zu unserer Zeit halt einfach anders gemacht als heute. 75 Lenze zähle ich, wurde geboren in eine kinderreiche Familie. Wir hatten nicht viel, und als Mädchen durfte ich damals keine Lehre machen, ich war die Zweitälteste und musste nach der Schule in der Fabrik arbeiten, um zum Familieneinkommen beizutragen. Ja und dann kam dein Grossvater Kurt und hat um meine Hand angehalten. Er war Bauer und ich stellte es mir wunderbar vor auf dem Hof zu arbeiten anstatt in der Fabrik, und wir haben jung geheiratet. Damals hiess es eben: «In guten wie in schlechten Tagen und bis dass der Tod euch scheidet.» Die Arbeit auf dem Hof machte mir tatsächlich viel Freude. Doch seine Eltern haben mich nie akzeptiert und machten mir das Leben schwer. Als ich schwanger wurde mit dem ersten Kindlein und es im 8.

Monat verlor hatte ich niemanden, der mich tröstete in meinem Schmerz. Wie gross war mein Glück, als es beim nächsten Mal klappte und du, Mia, auf die Welt kamst. «Nur ein Mädchen», hiess es zwar hinter vorgehaltener Hand, denn ein Stammhalter wäre allen lieber gewesen, doch du verstandst es, die Herzen deiner Grosseltern zu erobern. Ich aber, nach der schweren Geburt in der ich fast mein Leben gelassen hätte, bekam die Nachricht, ich dürfe kein weiteres Kind haben. Ich weiss nicht ob es das war, aber auf jeden Fall begann Kurt von da an zu trinken und wurde böse. Ich fühlte mich schuldig und erduldet alles. Seine heftigen Worte, irgendwann später seine Schläge im Suff. Es wurde noch schlimmer als seine Eltern starben. Und ich hatte die Augen verschlossen vor dem, was er dir, Mia, angetan hatte. Auch dich hatte er geschlagen. Ich versuchte zwar, dich zu vor seinen Schlägen zu beschützen, stellte mich ihm in den Weg, damit er mich drannimmt aber das war zu wenig. Einmal hatte ich den Mut und floh mit dir ins Frauenhaus. Das brachte ihn für einen Moment zur Besinnung und er versprach Besserung. Und ich ging zurück, eine Weile ging es gut. Doch es hielt nicht lange. Und du, Mia, begannst zu rebellieren, dich zu widersetzen, du entglittest mir, triebst dich in der Stadt herum. Er hatte dich wieder geschlagen. Und dann kam dieser Tag: Du standest vor mir, mit zornlodernen Augen wie eine Rachegöttin mit blauen Flecken im Gesicht und sagtest mir: «Entweder er oder ich, entscheide dich.» Ich war sprachlos, schaute dich entsetzt an, zitternd, unfähig mehr zu

tun als zu stammeln: «Ich kann nicht» «Du bist so schwach, ich verachte dich, hoffentlich werde ich nie wie du! Ich gehe jetzt, für immer.» Das hattest du mir ins Gesicht geschleudert. 18 Jahre alt warst du. Und du gingst. Ich suchte dich. Und wusste bald, wo du warst, aber ich bekam die Antwort, du wollest mit uns nichts mehr zu tun haben. Und selbst da hatte ich nicht die Kraft, Kurt zu verlassen. Er bekam einen Schlaganfall, und ich sah es als meine Aufgabe an, für ihn zu sorgen. Und es hatte ihn verändert. Er konnte nicht mehr sprechen, war halbseitig gelähmt, und ich gab ihm keinen Alkohol. Er wurde allmählich wieder zu dem Kurt, den ich einst geheiratet hatte. Die Briefe, die ich dir schrieb, kamen immer ungeöffnet zurück. Und als dein Vater starb, versuchte ich es wieder, vergeblich. Da liess ich es. Es tat sehr weh, aber ich konnte es nicht ändern. Ich wusste, dass du geheiratet hattest und Mutter wurdest und hoffte einfach, du seist glücklich. Jeden Tag stellte ich dich unter den Schutz Gottes und gab wohl tief in mir die Hoffnung nie ganz auf. Ich begann, mich für andere zu engagieren, wollte bei andern gutmachen, was ich bei dir versäumt hatte. Ich machte eine Ausbildung zur Rotkreuzhelferin und arbeitete im Pflegeheim bis zur Pensionierung. Ich hatte Pflegekinder bei mir, betreute im Flüchtlingsheim die Kinder, während ihre Mütter in der Sprachschule waren. Ich war in der Besuchsgruppe der Kirchgemeinde. Doch dann kam diese Seuche. Und ich konnte das alles nicht mehr machen. Und da ging es mir wirklich schlecht. Die Einsamkeit lastete auf mir wie ein schwerer Stein. Ich ging kaum mehr aus dem Haus, nicht nur wegen der Seuche, auch weil ich keinen Sinn mehr sah in meinem alten, nutzlosen Leben. Als es dann klingelte und du, Sergio, vor der Türe standst und mir sagtest, du seist mein Enkel, fiel ich vor Freude und Schreck fast in Ohnmacht. Wir begannen zueinander Fäden zu spinnen, uns anzunähern. Vorsichtig gingen wir vor, die Seuche half uns, nichts zu überstürzen. Und jetzt, Mia, bist du dran.»

«Ja, damals als Teenie war ich nahe daran, auf die schiefe Bahn zu geraten. Ich experimentierte mit Drogen

und kam in falsche Kreise. Doch mein Lehrmeister mochte mich, stand hinter mir und hatte an mich geglaubt. Er hatte mir die Grossfamilie vermittelt, die mir den notwendigen Halt geben konnte, mich auffing und mir Sicherheit vermittelte.» Leise Tränen rinnen Mia bei dieser Erinnerung von den Wangen. «Doch meine Kindheit wollte ich für immer hinter mir lassen. Ich war sehr glücklich, als ich Antonio kennenlernte, wir heirateten, führten eine gleichwertige Partnerschaft und du, Sergio, unser Glück vollkommen gemacht hattest. Es tat mir gut, ein liebevolles Verhältnis zu haben zu

seinen Eltern. Und wenn du, Sergio, kamst, um Fragen zu stellen, sagte ich dir immer, deine anderen Grosseltern seien doch genug. Als mein Vater starb, fühlte ich nichts. Das erschreckte mich ein wenig. Doch als mein Schwiegervater starb, weinte ich wie ein Kind. Und diesmal, Sergio, wusste ich, dass ich dir nicht mehr länger den Zugang zu deiner Herkunft versperren konnte. Und auch ich begann, ganz behutsam die verschlossenen Türen zu meinem vergrabenen Schmerz zu öffnen. Denn du, Sergio, hast nicht lockergelassen. Die Seuche kam mir gerade recht, sie hatte mir Vorwand und Zeit gegeben für diesen Rückzug in mich selbst. Und dann, vor einem Jahr an Weihnachten, gab ich mir einen Ruck und kam mit Sergio zu dir am Stefanstag, als Überraschung.»

«Wie wir da weinten,» erinnert sich Emma, «wie die Schlosshunde. Wir lagen einander in den Armen und schluchzten hemmungslos.»

«Ich dachte schon daran, einen Kanal zu bauen, um das Wasser abzuleiten.» grinst Sergio.

«Sind die Schleusen erst mal offen . . . » lächelt auch Mia. «Und da begannen wir uns zu finden, zu versöhnen. Es gibt immer noch Dinge, die ich nicht verstehe, Wunden, die noch schmerzen. Ich brauchte Zeit und ich konnte dir das sagen. Und du liessst mir Zeit, bis wir uns nach einem halben Jahr wieder trafen. Und als du dann die Idee hattest, dass wir uns dieses Jahr zu Weihnachten unsere Geschichten schenken spürte ich, dass die Zeit dafür reif ist. Es kam mir vor wie die Seuche, die so viel an Unheil gebracht hatte, mir meinen Schwiegervater und deinen Grossvater genommen hatte, Tod, Armut, Elend, Einsamkeit und Angst gebracht hatte. Und gleichzeitig war es, als würde sie die Wunden nicht nur unserer Gesellschaft blosslegen, sondern auch die eigenen Wunden, damit man sich ihnen stellen kann und es nachher anders wird.»

Stolz blickt Emma auf ihre Tochter. «Das hast du schön gesagt». Und dann steht sie auf, geht zum Tannenbaum, bückt sich, holt das kleine Holzkrippenfigürchen mit dem Jesuskind und einen der Engel. «Als du, Sergio, vor zwei Jahren kamst, warst du für mich wie dieser Engel. Du halfst mir wieder ins Leben. Und als du, Mia, vor einem Jahr kamst, war es so, als wärest du nach der Flucht nach Ägypten zurückgekehrt. Und dieses Jahr ist mir, als hätte ich dich nochmals geboren und mich gerade mit. Ich bin so stolz auf dich und Sergio! War es denn nicht ähnlich, als das Jesuskind geboren wurde? Eine dunkle Zeit voller Angst und Not. Doch als die Nacht am tiefsten war, wurde es hell, und Gottes Licht kam mitten in die Wunden dieser Welt, damit sie heilen können. Wenn wir warten und die Hoffnung nicht aufgeben, dann wird es Weihnachten.»

Pfrn. Annette Spitzenberg

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg
Pfarramt
Kirchenstrasse 10, 9411 Reute AR
Telefon 071 891 15 03
pfarramt@ref-reute-oberegg.ch
www.ref-reute-oberegg.ch

Schnapszahl-Jubiläum in Reute: Kirche jubiliert, Pfarrhaus renoviert

1687 und damit vor 333 Jahren wurde der Grundstein zur evangelischen Kirche in Reute gelegt. Wenige Schritte vom markanten Bauwerk entfernt befindet sich das Pfarrhaus, das sich nach der kürzlich abgeschlossenen Renovation in neuem Glanz präsentiert.

Nach der 1517 beginnenden Reformation und der 1597 erfolgten Teilung des Appenzellerlandes in zwei Halbkantone unterschiedlichen Glaubens entstanden im Vorderland an verschiedenen Orten evangelische Kirchen. So in Walzenhausen (1638), Heiden und Wolfhalden (1652), in Rehetobel (1669) und in Wald (1687). In diesen Zeitraum fällt auch der Bau der katholischen Kirche in Oberegg, die 1657 ihrer Bestimmung übergeben werden konnte.

Sieben verschiedene Kirchen besucht

Vor dem Kirchenbau besuchte die Bevölkerung von Reute die Gottesdienste in den Kirchen von Berneck oder Marbach. Je nach Wohnlage aber wurden auch die Kirchen in Balgach, Altstätten, Walzenhausen, Heiden oder

Wolfhalden besucht. Die Zunahme der Einwohnerzahl, aber vor allem auch der Wunsch nach Eigenständigkeit und kürzeren Kirchenwegen führte zum Bau einer eigenen Kirche. Der Grundsteinlegung vom 15. Juni 1687 folgte eine gut einjährige Bauzeit, und am 12. August 1688 wurde das Gotteshaus von Dekan Bischofberger feierlich eingeweiht.

Zwei Pfarrhäuser

In den Jahren 1689/90 konnte das auch eine Schulstube aufweisende erste Pfarrhaus seiner Bestimmung übergeben und von Pfarrer Johann Heinrich Sauter bezogen werden. Nachdem das Gebäude nicht mehr zu genügen vermochte, wurde es 1893 abgebrochen und etwa vierzig Meter vom alten Standort entfernt als Privathaus wie-

Vor 333 Jahren erfolgte der Baubeginn zur Kirche von Reute, die gemeinsam mit dem unlängst sorgfältig restaurierten Pfarrhaus ein gefälliges Ensemble bildet.

deraufgebaut. Gleichzeitig entstand das heutige Pfarrhaus, das rechtzeitig auf das Schnapszahl-Jubiläum stilgetreu renoviert worden ist.

Text und Bild: Peter Eggenberger

(Quellen: «Die reformierten Kirchen beider Appenzell» und «Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhodens», beide verfasst von Eugen Steinmann)

Haben Sie es gewusst?

Es gibt in unserer Region zwei SRK Fahrdienste. Einen für Heiden und Grub und einen für Reute und Oberegg.

Das Ziel selbständig und unabhängig zu bleiben, bedeutet gerade für ältere, behinderte oder kranke Menschen Lebensqualität. Ist die Mobilität jedoch eingeschränkt, kann der Weg zum Arzt bereits beschwerlich sein. Alleine ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen ist plötzlich nicht mehr möglich. Doch was tun, wenn keine Begleitperson oder kein Fahrzeug zur Verfügung steht? In genau solchen Situationen kann der Rotkreuz-Fahrdienst entlasten. Freiwillige Fahrer und Fahrerinnen begleiten Menschen, welche auf Hilfe angewiesen sind, zum Arzt, ins Spital, zur Therapie oder zum Kuraufenthalt.

Seit über 32 Jahren führte Margrith Brühlmann die Einsatzleitung des SRK. Sie koordinierte unzählige Fahrten mit den freiwilligen Fahrern in Heiden und Grub.

Margrith Brühlmann mit Abschiedsblumenstrauss in den Farben des SRK rot und weiss

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge übergab sie das freiwillige Engagement ab. Seit 1. Oktober 2020 wird der Fahrdienst ad interim von Herisau aus koordiniert.

Die Fahrdienstleitung für Reute und Oberegg SRK führen Albin und Karin Sonderegger, in der Ledi, Oberegg, Tel. 071 891 52 19

Von beiden Fahrdiensten kann ein Flyer mit allen Informationen angefordert werden. Enthalten sind Kontaktdaten, Buchungszeiten und alle Konditionen und Tarife.

Wir Fahrdienstleitungen von Oberegg/Reute und Heiden/Grub freuen uns, wenn wir unseren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern helfen können und sind gerne für Sie bereit.

SRK Fahrdienst Heiden und Grub
Ruth Schönenberger
9102 Herisau
Mobile 079 629 27 20

Auszug Statistik 2019 des Fahrdienstes Heiden/Grub					
Kilometer	Anzahl Fahrer	Anzahl Fahrten	Anzahl gefahrene Personen	Zeit in Stunden	gefahrene km pro Einsatzstunde
20'137	10	1261	86	1'209.50	15.97

www.feschter.ch

Kanada – ich bin wieder da

Gemischte Gefühle während der Quarantäne. Stress, Langweile und Einschränkungen geben den Takt an. Ändern lässt es sich nicht, und es geht allen gleich, das ist der Lichtblick.

In meinem letzten Bericht schilderte ich meine Corona-Zeit zu Hause. Nun bin ich seit dem 17. September 2020 wieder in Kanada. Die Tage vor dem Abflug waren geprägt von immer neuen Meldungen aus Kanada, wie es mit den Covid19-Einschränkungen sei, dem Organisieren der Reise und dem Beschaffen von Materialien und Büchern für den Schul- und dem Sportalltag.

Alle internationalen Studenten meiner Hockey-Akademie mussten für 2 Wochen in Quarantäne. Die Schule hatte uns dafür im Hotel vor Ort einquartiert. Jeweils zu zweit in einem Zimmer, wenn möglich mit demjenigen mit dem man gereist war. Die Quarantänebestimmungen wurden strikt umgesetzt. Wir erhielten jeweils um 06.00 Uhr, 12.00 Uhr und um 18.00 Uhr eine Mahlzeit vor die Türe geliefert. Zweimal am Tag wurde kontaktlos Fieber gemessen, ansonsten hatten wir keinen Kontakt mit anderen Personen. Wir riefen uns jeweils von einem Zimmer ins andere an, da wir uns ja auch nicht auf dem Gang aufhalten durften.

Luca, mein Quarantänekollege und ich, hatten jedoch Glück. Wir bekamen ein Parterrezimmer mit kleinem Gartensitzplatz zugewiesen. So

Herbststimmung mit Gion und Eric am Ottawa-River

konnten wir jeweils einige Schritte ins Freie, um uns zu bewegen und unsere Trockentrainingspläne abzuarbeiten. Alle im 1. Stock hatten Pech, der Bewegungsradius war für diejenigen sehr gering. Während des Tages besuchten wir den Online-Unterricht in unserer jeweiligen Klasse, da sind sogar die Schulstunden eine willkommene Abwechslung im Quarantäne-Alltag. Ich bin überzeugt, in diesen zwei Wochen besuchte wirklich jeder gerne die Lektionen. Zum Glück ist die Quarantäne nun vorbei. Man kann die Situation mit Wildtieren vergleichen, die plötzlich in einen 12 m2 grossen Käfig gesperrt werden.

Jetzt befinde ich mich wieder in der CIHA, und es ist toll nach 6 Monaten

wieder alle meine Kollegen zu treffen. Hier teile ich mein Zimmer mit Eric, unserem franko-kanadischen Torhüter. Diese Zimmerbelegung haben wir bereits im Frühjahr beantragt. Glücklicherweise haben die Houseparents unseren Wunsch aufgenommen. Wir verstehen uns super, hielten auch während unserer Zeit zu Hause ständig Kontakt. Unser Zimmer liegt direkt neben der Wohnung unserer Housemother Miss Rachel, sehr zum Vorteil von uns, da wir ihr WLAN mitbenutzen können. Dafür müssen wir für sie manchmal schwere Einkaufstaschen schleppen oder mit ihrem Hund Gassi gehen. So wieso unsere Houseparents sind total nette Leute, ich verstehe mich sehr gut mit ihnen. Beide Hausmütter leben ständig bei und mit uns, wenn sie mal übers Wochenende frei haben, kommt ein Ersatz. Unser Internat ist eine Grossfamilie, 2 Hausmütter und 40 Jugendliche leben in diesem Schuljahr hier verteilt auf zwei Etagen.

Nebst dem Schulunterricht und dem Hockeytraining kümmere ich mich auch um die Fortführung meines Wirtschaftsprojekts aus dem vergangenen Schuljahr. Ich habe mein eigenes Bekleidungslabel «G.Ringo» lanciert, von der Konzeption bis zur Vermarktung liegt alles in meinen Händen. Da es nicht nur ein Projekt auf dem Papier ist, bewirtschafte ich nun täglich auch meinen Onlineshop, betreibe Werbung auf Social Media und kümmere mich um die Beschaffung, Versand und alles andere.

Für Neugierige der Shop ist unter www.g-ringo.com zu erreichen. Meine Eltern kümmern sich um die Bestellungen aus der Schweiz und Europa.

Die Hockeysaison startet corona-bedingt auch später. Ein Zeitpunkt ist noch nicht fixiert. Deshalb werden wir in der CIHA mit unseren eigenen Schulteams vorderhand interne Spiele austragen.

Im nächsten Rütiger Feeschter werde ich berichten können, wie die Weihnachtsfeierlichkeiten in Kanada zelebriert werden. Die Reisebestimmungen erlauben uns keine Heimreise, deshalb wird vermutlich das Weihnachtsfest im Internat sehr speziell.

KURATLI

✓

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12
 9100 Herisau
 Telefon 071 351 18 90

Oberstofil
 9127 St.Peterzell
 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Berühmtes Vorderländer Ausflugsziel: Zwergliwirtschaft «Falken» bleibt offen

Die kleinwüchsigen Geschwister Seppetoni und Kathri Bischofberger waren seinerzeit die Attraktion in der Wirtschaft «Falken» in Oberegg. Nach verschiedenen personellen Wechslen bleibt die legendäre, weit über das Appenzellerland hinaus bekannte Gaststätte geöffnet.

Ab dem Jahre 1904 war das zwischen Berneck und Schachen-Reute im Weiler Sulzbach (Oberegg) gelegene Restaurant «Falken» im Besitz der Familie Bischofberger. Mit Seppetoni und Kathri hatte der seinerzeitige Wirt Alois Bischofberger zwei kleinwüchsige Geschwister mit einer Körpergrösse von rund 75 Zentimetern. Mit ihnen bereiste er Jahrmärkte landauf und landab, wo die kleinen Appenzeller gebührend bestaunt wurden. Als er im «Falken» zu wirten begann, wurde die Wirtschaft dank der Zwerge zum beliebten Ausflugsziel mit Gästen aus dem In- und Ausland. Vor allem Seppetoni verblüffte mit seiner Schlagfertigkeit, und seine schlaun Tricks beim Jassen waren legendär.

Fotos, Zeichnungen und Zeitungsausschnitte

1941 übernahmen Alois Bischofberger Junior und Gattin Regina den «Falken». Sie hielten die Erinnerungen an die «Zwergli» wach, und gerne zeigten sie Fotos, Zeichnungen und Zeitungsausschnitte, die das Leben und Wirken von Seppetoni und Kathri belegten. 1991 Witwe geworden, wirtete Regina bis 1993 weiter.

Gemeinsam mit Eigentümer Philipp Koneth führen Ingeborg und Tochter Mirella Matt die legendäre Wirtschaft «Falken», zu deren Raritäten auch eine von Künstler Ernst Bänziger, Bühler, angefertigte Zeichnung der Zwerge Seppetoni und Kathri gehört.

1991 Witwe geworden, wirtete Regina bis 1993 weiter.

Umbau und Wiedereröffnung

1994 erwarb Philipp Koneth die Wirtschaft, die er nach umfangreichen Umbauarbeiten in eigener Regie führte. Im Verlaufe seines rund 25-jährigen Wirkens kam es zu verschiedenen personellen Wechslen und kurzzeitigen Schliessungen. Wie bereits früher, trägt heute wieder Koneths Partnerin Ingeborg Matt die Hauptverantwortung für die Wirtschaft, wobei ihr Tochter Mirella tatkräftig zur Seite steht.

«Die Erinnerungsstücke rund um die Kleinwüchsigen sind noch immer vorhanden», erklärt das Wirtetrio. «Wir tragen Sorge dazu, handelt es sich doch um wertvolles historisches Material, das auf gar keinen Fall im Abfall landen darf.»

(Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag ab 16 Uhr, Freitag bis Sonntag ab 11 Uhr)

Text und Bild: Peter Eggenberger

Dramatischer Verein Oberegg

Der Dramatische Verein Oberegg verschiebt seine geplante Theaterproduktion «coronabedingt» um ein Jahr auf Januar 2022. Die Probenarbeit startet Ende Mai 2021 jeweils am Montagabend im Vereinssaal Oberegg. Regie wird wiederum der Zürcher Schauspieler und Theaterleiter Fredy Kunz führen.

An einer ausserordentlichen Hauptversammlung Ende August 2020 übernahm Raphael «Schöber» Breu das Präsidentenamt von Manuel Bischofberger. Schon zehn Tage später fand eine erste Leseprobe zum neuen Stück «Die flügend Sau» statt, bei der die Schauspielerinnen und Schauspieler zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem tragisch-komischen Stück von Christian Laubert aus dem Jahr 2004 machten. Regisseur Fredy Kunz hat die Geschichte den Obereggern auf den Leib umgeschrieben und zusammen mit Bruno Stark den Dialekt angepasst. Der Inhalt spielt zu Beginn des 18. Jahrhunderts, wo Hexer und Hexen immer noch verfolgt wurden. Durch ein unheilvolles Gerücht – eine Sau soll über den Rutlenweiher geflo-

gen sein – taucht plötzlich der Fürstbischof von Konstanz in Oberegg auf und will einen vermeintlichen Malefikanten verurteilen. Praktisch alle Rollen sind besetzt. Mitte Mai 2021 soll ein Theaterworkshop und ein Casting unter Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarklasse stattfinden. Fünf bis acht Kinder erhalten in zwei Szenen die Möglichkeit Theaterluft zu schnuppern und im Stück mitzuwirken. Dreharbeiten für Filmsequenzen sind Anfang Mai 2021 geplant. «Die Absprachen mit der Musikgesellschaft Oberegg bezüglich der Saalreservierungen funktionieren aus-

Der Vereinsvorstand (von links): Michael Sonderegger, Conny Nussmüller, Nicola Zoller, Raphael Breu (Präsident) und Corinne Sonderegger

gezeichnet», betont Präsident Raphael Breu. Schliesslich finden im Herbst 2021 die beliebten Abendunterhaltungen der MGO im Vereinssaal statt.

Tim Haas

Zum Gnüssä

- Vacerainglace
- Schwarzwäldertortä
- Nougattortä

Bi dä Feinbäckerei Bischofberger in Oberegg

www.baeckerei-bischofberger.ch

René und Doris Bischofberger-Federer, Dorfstr. 12, 9413 Oberegg, Tel.071 891 18 55

Wir sind uns der Gefahren in der Natur bewusst. Der Wald ist lebendige Natur. Wir hüten uns eigenverantwortlich vor möglichen Gefahren wie herunterfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen. Bei Gewitter und Sturm gehen wir nicht in den Wald. Weitere Informationen finden Sie auf www.waldknigge.ch

Humor-Bücher sind wieder erhältlich

Das Buch «D Hebamm vo Walzehuse» mit über 30 vergnüglichen Kurzgeschichten und Gedichten aus dem Appenzellerland (auch Reute und Oberegg sind vertreten) ist wieder erhältlich. Gleichzeitig nachgedruckt worden ist das ebenfalls von Peter Eggenberger verfasste Kurzgeschichten-Buch «Vo gschüde ond tomme Lüüt».

Beide Bücher sowie weitere Titel sind bei der Gemeindeverwaltung Reute, im Restaurant Sonne, Blatten und in der Bäckerei Bischofberger in Oberegg erhältlich.

pd

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Eine Luxusstrasse in Reute...

Auf lauschigen Wegen wandern, die intakte Natur erleben und die einzigartige Aussicht ins nahe Rheintal geniessen sind unbezahlbare Luxusgüter, für die das Appenzeller Vorderland bekannt ist. Es erstaunt deshalb nicht, dass ein Teilstück des Wanderweges rund um Mohren (Gemeinde Reute) die exklusive Bezeichnung «Rue de Luxe» erhalten hat...

Peter Eggenberger

Tagesstruktur an der Schule Reute

Die Schule Reute macht vorwärts! Um als attraktiver Wohnort zu gelten, ist es wichtig ein Betreuungsangebot für Kinder ausserhalb der Schule anbieten zu können. Was für grosse Gemeinden Standard ist, bedeutet für kleine eine Herausforderung. Trotzdem möchte die Gemeinde Reute wissen was ihre Bewohner, namentlich Familien mit Kindern, über ein mögliches auszubauendes Angebot in der Gemeinde denken. Zu diesem Zweck hat der Gemeinderat die Schulkommission beauftragt, eine Bedarfsabklärung durchzuführen. Ist eine Betreuung von Primarschulkindern vor und nach der Schule gewünscht? Müsste der bestehende Mittagstisch ausgebaut werden? Sollen Kleinkinder ganztägig betreut werden

können? Ist eine Betreuung während der Schulferien nötig? Wie viel sind die Familien bereit für die ausserschulische Betreuung zu bezahlen? Solche und ähnliche Fragen wurden der betroffenen Zielgruppe in einem Brief kürzlich zugestellt. Die Familien haben dabei die Möglichkeit, die Fragen online oder direkt auf Papier zu beantworten und an die Schulleitung zurückzusenden. Die Antworten werden bis zum 15. Dezember erwartet. In einem zweiten Schritt leitet die Schulkommission die Auswertung, allenfalls mit einem entsprechenden Antrag, an den Gemeinderat weiter.

Haben Sie Fragen zum bestehenden Angebot oder zur Umfrage? Möchten

Seit bald drei Jahren geniessen die Primarschüler den Mittagstisch im Pflegeheim Watt.

Sie an der Umfrage teilnehmen, haben aber keinen Brief erhalten? Die Schulpräsidentin Karin Steffen gibt Ihnen gerne Auskunft (k.steffen@sunrise.ch)

Karin Steffen

Biodiversität

(Un)-Ordnung im Garten

Was gibt es Schöneres als eine bunt blühende Blumenwiese, auf der es summt und brummt? Stundenlang kann ich um unser Haus streifen und Ausschau halten nach Wildkräutern und Blüten, welche unseren Speisezettel ergänzen. Blühende Wildblumen finden so den Weg in unsere Salatschüssel, aus Wildkräutern gibt es Tinkturen und Tees gegen allerlei Gebreusten und zarte Brennesselspitzen erfreuen uns in einer nahrhaften Suppe.

Natürlich ist es nicht jedermanns Sache im eigenen Garten Brennesseln wuchern zu lassen, zumal diese sich ja gerne unbescheiden und rücksichtslos ausbreiten. Auch macht eine hohe Blumenwiese nicht überall Sinn. Den eigenen Garten soll jeder so geniessen können, wie er es wünscht, mit einem Liegestuhl unter dem Apfelbaum oder einem Spielplatz für die Kinder. Trotzdem findet sich sicher in einer abgelegeneren Ecke ein Plätzchen, das für mehr Artenvielfalt zur Verfügung stehen könnte.

Wildblumen-Hype

Mittlerweile ist es vielen bewusst. Um den Zustand der Artenvielfalt in der Schweiz und auf der ganzen Welt steht es nicht zum Besten. Ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten ist bedroht, viele bereits verschwunden. Wertvolle Lebensräume ebenso. Immer mehr

Das 25-Jahrjubiläum Rütiger Feeschters liess 53 Quadratmeter Wildblumenwiesen erblühen. Doch zuerst musste diese angelegt werden.

Organisationen und Verbände unterstützen deshalb Privatpersonen in ihrem Bestreben um mehr Biodiversität. Das 25-Jahrjubiläum des Rütiger Feeschters löste im Dorf einen richtigen Wildblumen-Hype aus. Am letztjährigen Adventsmarkt verteilte die Redaktion Tüten mit Wildblumensamen und eine Anleitung für die Aussaat auf einem Quadratmeter. Dazu gab es ein Fähnchen zur Kennzeichnung. Aus den ursprünglich geplanten 25 Quadratmetern Wildblumenwiese wurden schlussendlich 53, welche Insekten und Menschen gleichermaßen erfreuen. Natürlich sind 53 Quadratmeter ein Tropfen auf den sehr heissen Stein, trotzdem sind sie ein Zeichen und wecken das Bewusstsein für die Schönheit einer wilden Wiese und die Notwendigkeit von etwas Unordnung im eigenen Garten. Es muss nicht ein englischer Rasen sein.

Naturnahe Aufwertung des Schulareals

Begeistert nahm im Frühjahr unser Hauswart Jorge Esteban, anlässlich einer kantonalen Fachtagung, einen Gutschein in Empfang. Dieser bot eine Beratung für die naturnahe Aufwertung des Schulareals. Oftmals scheitern solche Unterfangen ja nicht am Willen etwas zu ändern, sondern am fehlenden Fachwissen. Wo macht eine Wildhecke Sinn, kann eine Fassade begrünt werden, wie und wann muss eine Wildblumenwiese gemäht werden? Unterhalt, Pflege und Wirtschaftlichkeit sind dabei ebenso wichtig wie die Umsetzbarkeit der Projekte.

Rund einen halben Tag nahmen sich Stefan Schefer (Schefer Gartengestaltung aus Trogen) und Karin Meier (Landschaftsarchitektin von ARNAL

Nicht perfekt aber mit Freude hergestellt: Wildbienenhotel von Schülerinnen und Schülern aus Reute.

Büro für Natur und Landschaft AG aus Herisau) Zeit, um gemeinsam mit dem Hauswart Jorge Esteban, David Mühlbacher als Lehrervertreter und der Schulpräsidentin Karin Steffen das Potenzial des Schulareals und der angrenzenden gemeindeeigenen Flächen zu ergründen. Biodiversität ist an der Schule Reute schon länger ein Thema. So legten die Mittelstufenschüler gemeinsam mit ihrem Lehrer David Mühlbacher im letzten Jahr eine Wildblumenwiese an und bauten ein grosses Wildbienenhotel. Auch das schon länger bestehende Weidenhaus trägt zur Artenvielfalt bei.

Erlebbar Räume für Schülerinnen und Schüler

Das umweltfreundlich zu gestaltende Schulareal soll nicht nur ökologisch aufgewertet werden, sondern auch den Schülerinnen und Schülern sinnvolle Räume und Plätze bieten. Der Fussballplatz wird also nicht zur Wildblumenwiese. Dafür lädt eine Hecke mit Wildgehölz allenfalls ein, aus den verschiedenen ungiftigen Wildbeeren mit den Schülerinnen und Schülern eine Konfitüre zu kochen oder direkt von der Hecke zu naschen. Der von der kantonalen Fachstelle für Natur und

Das Beratungsteam Stefan Schefer und Karin Meier informiert über wünschenswerte und umsetzbare Biodiversitäts-Projekte. Lehrer David Mühlbacher zeigt, was bereits umgesetzt wurde. (von links)

Landschaft initiierte Beratungstermin beinhaltete, nebst der Begehung vor Ort, auch eine Zusammenstellung von naturnahen Aufwertungen, eine grobe Zeit- und Kostenplanung sowie Anleitungen zu Unterhalt und Pflege. Die Zeit- und Kostenplanung ermöglicht es, den politischen Gremien konkrete Vorschläge zu unterbreiten und deren Entscheidungen zugunsten von mehr Biodiversität somit zu erleichtern.

Bewahrung der Schöpfung

Auch in den Kirchgemeinden ist Po-

tenzial für mehr Ökologie und Biodiversität vorhanden. Wie wird die Kirche im Winter geheizt oder wie lassen sich die brachliegenden Flächen auf dem Friedhof naturnah gestalten? Die oeku, Kirche und Umwelt, engagiert sich als ökumenischer Verein bereits seit 1986 für ökologische Fragen in und um die Kirchen. Sie berät Kirchgemeinden in Umweltfragen, bietet Aus- und Weiterbildungen für Mesmerinnen, Mesmer und Liegenschaftsverantwortliche. Sie gibt aber auch Inputs zu Gottesdienstfeiern, dem kirchlichen Unterricht und zur Erwachsenenbildung. Die oeku setzt sich für nichts weniger ein als für die Bewahrung der Schöpfung.

Karin Steffen

(Erschienen im Magnet Oktober 2020, Kirchenblatt der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden beider Appenzell)

Weitere Informationen unter:

www.oeku.ch – Kirche und Umwelt

Unsere Schulabgängerinnen und Schulabgänger 2020

Anderegg Larissa	Wegzug nach Berneck		OMR Heerbrugg
Heeb Nicola	Forstwart EFZ	3 Jahre	rheintal forst, Balgach
Loppacher Sebastian	Fachmann Gesundheit EFZ	3 Jahre	Betreuungszentrum, Heiden

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBEREGG
breu-holzbau.ch

Jubiläum für grosses Wahrzeichen: 25 Jahre neues Mehrzweckgebäude

Im Herbst 1995 und damit vor 25 Jahren wurde das aufgestockte Mehrzweckgebäude seiner Bestimmung übergeben. Seither prägt es als markantes Wahrzeichen das Dorfbild.

Raumprobleme in den Bereichen der Schule und Gemeindeverwaltung führten Anfang der 1960er Jahre zur Planung eines Mehrzweckgebäudes. Als Standort einigte man sich auf den Platz des alten Dorfschulhauses aus dem Jahre 1888. Am 14. Juli 1963 hies- sen die Stimmbürger mit 118 Ja gegen 66 Nein einen Nettokredit von 532500 Franken gut, und nach dem Abbruch des Schulhauses und den Neubauar- beiten war das markante MZG 1966 bezugsbereit.

Erweiterung mittels Aufstockung

Als Folge des erneuten Raumbedarfs bewilligte die Stimmbürgerschaft 1993 einen Baukredit von 3,4 Millio- nen Franken für eine Gebäude-Auf- stockung. Im November 1994 konn- te die Aufrichte des vergrösserten Gebäudes gefeiert werden. Während der Bauzeit erfolgte der Schulunter- richt in provisorischen Räumen wie

Das markante Mehrzweckgebäude gehört heute zu den Wahrzeichen in der Gemeinde.

etwa in den Häusern alte Kanzlei und Post/Sparkasse. Im September 1995 wurde das erneuerte und erweiterte, für einen neuen Akzent im Dorfbild sorgende, Mehrzweckgebäude seiner Bestimmung übergeben.

Vielseitige Nutzung

Im Haus befinden sich heute zeitge-

mässe Schul- und Verwaltungsräume, die auch als Saal nutzbare Turnhalle, das Sitzungszimmer des Gemeinderats und Nebenräume. Auf der Südseite schliesslich ermöglicht ein grosszügi- ger Platz verschiedenste sportliche Be- tätigungen im Freien.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Turnfahrt der Frauen- und Männerriege 2020

Am Samstag 12. September traf sich die Frauen- und Männerriege des Turnvereins Reute zur Turnfahrt.

Auf Schusters Rappen ging es von Oberegg nach Heiden in die Klinik am

Über Grub SG führte ein abwechs- lungsreicher Weg nach Wienacht. Liess man den Blick bisweilen in die Ferne schweifen, so waren am Gegenhang die Ortschaften Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg auszumachen.

Rosenberg zur Znüni Pause. Frisch ge- stärkt mit Kaffee und Gipfel wurde nun die Hängebrücke in Grub anvisiert. Ein kurzes Durchatmen, etwas Gerstensaft zur Beruhigung der Nerven und mutig überquerten alle in luftiger Höhe das Mattenbachtobel.

Nach einer kurzen Einkehr in einer gemütlichen Besen- beiz am Wegesrand wurde die letzte Etappe in Angriff genommen. Den Bodensee vor Au- gen rückte das Ziel immer näher. Am Rorschacher Hafen angekommen war

es nach dreistündiger Wanderung Zeit für's Mittagessen.

Anschliessend stand eine Schifffahrt auf dem Programm. Gemächlich tuckerte das Schiff zuerst dem Seeufer entlang und später auf dem alten Rhein

durch ein Natur- und Vogelschutzge- biet nach Rheineck. Alsdann brachte das Postauto die Ausflügler zurück nach Oberegg.

Ein gemütlicher Apéro im Bären Pärkli und ein feines Nachtessen im Restau- rant Säntis rundeten den gelungenen Anlass ab.

Ja, warum denn in die Ferne schwei- fen?? Auch in der Nähe gibt es viel Schönes und Interessantes zu entde- cken, was natürlich an diesem herrli- chen Spätsommertag ganz besonders zur Geltung kam.

Lina Bischofberger

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Wihnacht, Neujohr ond Ostere

Rudolf Bänziger, der 1899 im Schachen geboren wurde und in einer kinderreichen Familie aufgewachsen war, hat sich anlässlich eines Familienfestes in den sechziger Jahren an seine Jugendzeit erinnert. Er war vis-à-vis vom Schulhaus im Schachen aufgewachsen. Die Eltern betrieben ausser dem Stickerhandwerk eine Spezereiwarenhandlung.

Wienachtszit

Schö hamers kha, wenn's Wihnacht worde ischt. Gertrud (die älteste Schwester) ond d'Muetter hand am Obet glismet, ond dezue Gschichte vezellt. Mengmol ischt s'kli Näimaschinelni uf em Tisch gstande, – «Gloria» ischt mit goldige Buestabe drufgstande. Ond d'Muetter hed mit de rechte Hand s'Rädli tribe ond mit de lengge de Stoff gfuehrt. Si häd jo fuer alli d'Hemper gmacht, fuer di Grosse ond di Kline. Do ischt mengmol spoot worde, bis si hed köne is Bett. Aber am Morge ischt si all die erst gsi, hed us s'Wäschbecki parat gmacht ond s'Abwäschtüechli ond hed kochet: Milch ond Kaffi, ond de Föpfungder ischt do uf em Tisch gsi. Mier hand jedeTag an gholet bim Beck, für 89 oder 98 Rappe, je noch dem, ebs Halbbrot oder Kernis gsi ischt. Gi Brod hole sömmer gern gange, es hed jedesmol e Scheere gee (Scheere oder Scheerli, kleines Brötchen als Zugabe beim Bezug eines 5-Pfund Brotes, aus «Scharrette», Muldenkratzete). Schmalz hamer gad am Samstivesper köne hole fuer de Sonti, oder wenn's Bsuech gee hed. Denn hammer es Stuck Hung ond Brod übercho, feine Himbeergelee.

E paar Wuche vor de Wihnacht hed ma de Lade usgrumt ond us em Ladekämmerli d'Wihnachtssache abitreid. Denn sönd ammel no anderi Gofe us de Vewandschaft zo us koo zom Helpe; was do nöd alls z'luege ge häd. De Vatter ischt emol en ganze Tag i de Stadt gsi, bim Weigma, ond hed fuer d'Wienacht ikaufft, ond denn amene Morge hed de Bot Sturzenegger i de Rüti die Kiste brocht ond de Vatter hed die Kostbarkeite uspackt us em Stroh i de Kiste. A de Söntege ischt de Lade uffte gsi, as d'Lüt könid kaufe fuer d'Wienacht. Aber viel Lüt sönd erst am heilige Obed in Lade ko. Bis z'Nacht am elfi sönd denn de Vatter ond d'Muetter im Lade gstande. Mier sönd bi Zite is Bett; de Vetter Albert, min Götti, hed

denn e Tänneli brocht, das hed me in en hölzege Fuess gstel, mit eme Hägli, ond grüe gfärbti Holzwule ischt s'Gräs gsi. Do ini hed me Tierli gstel. Mier hand denn fast nöd köne schl-ofe i de Buebe- ond de Maatle-kammere ond hand mengmol zmitts i de Nacht näbes ghört ond gmänt, es sei Morge. Denn hed d'Muetter gseid, mer sölid schl-ofe, sie sei erst jetz is Bett. Wem-mer denn hand döre ufstoh, sömer alli vor d'Stubetüer gstande ond hand gwartet, bis das fi Tönli vom Christ-bom us d'Tür ufgmacht hed. S'Bömlni ischt uf em Tisch gstande ond de Vatter ond d'Muetter am Ofe. Mier hand das Bömlni aglueget mit de alte Kugle, – ond wenn Kierzli halbe abebonne gsi sönd, hamer i d'Nebestube dori döre, wo de ganz Tisch voll Gschenkli gsi ischt, Schueh, Finke, Strömpf, Lismer, Zipfel-kappe, Händsche, Hemper, Bilderbü-cher, Spieler, Bäbeli, – ond wenns denn Zit gsi ischt zom Esse, hed d'Muetter en ganz lange Eierzopf aufgschnitte ond uf em Tisch ischt e Gschierli mit Imehung gstande. Das heds gad e mool im Johr ge, en Eierzopf. En kline aber no zom guete Johr bim Grossvatter i de Rohne. Mier sönd glückli ond dankbar am Tisch gseid, die jüngste onne bi de Muetter, ond denn am Alter no ali bis ufi zo de Gertrud nebet em Vatter. Mer sönd aber bald vom Tisch ufgstande, alli, wo konfermiert gsi sönd, sönd i Kierche gange. D'Muetter hed d'Suppe mit enere Zunge is Oferohr gstellt, ond die Jüngere sönd deham blibe ond hand de Christbom aglueget, am Biber gschmeckt (die Grosse, de Erni ond Gertrud hand en fränkege überko, die andere en 50-räppege, ond mier jünge-ste en ugfüllte Tüfner-Biber, oder en grosse Zwanzgräppege mit enere gros-se, wisse Zuckerkue druf), oder mier hand gespielt mit de Tierli i de Waad, ond d'Maatle hand de Babe die neue Röckli ond Strömpfli agleid. De Vatter ischt denn am Mittag nöd zom Esse ko, er ischt zom Vetter Ulerich oder zo de Bäsi Anette gi Zmittagesse ond ischt denn am Nomittag wider i Kierche.

Näbes ganz bsonders schös ischt de Wihnachtsobed gsi. Denn hamer ali die vile Wihnachtslieder gsunge ond bi de Choräl hed me Vatters helle Tenor ghört. Dezue heds denn Nussbrötli ge.

Familie vor dem Christbaum. Weihnachten 2002 (Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, © Herbert Maeder, Fotograf, Rehetobel.)

Die sönd s'bescht Wihnachtskrömlni gsi, was ge hed. Wo üseri Maatle (wie mier all gseid hand), en Schatz kha hand, sönd denn au die Lüt us der We-derfamili am Wihnachtstagobed zo us ko. Do ischt denn gsunge worde, die alte Kinderlieder ond Choräl. Das ischt viel Johr lang eso gsi, die zwo Familene hand gsunge, me hed recht köne erlebe, wie schö das ischt. Ond vo döt her ha-mer a allne Feste vo dene zwo Familene gsunge. Znacht heds denn ebe Zunge ond Köhlsalot ge.

Bim Grossvatter

Näbes woni au nie vergess, ischt s'Guet Johr hole bim Grossvatter i de Rohne gsi. Ali Grosskend sönd do zemme ko ond hand enand recht könne kenne lerne. Mier sönd noch em Mittag zom Grossvatter gange, hand em ond de Bäsi Line e guets neus Johr gwunsche, ond wenn denn am Nomittag alli do gsi sönd, vom Leuche, vo Sturzehard, vom Rank, vo de Rohne ond mir vom Scha-che, denn sömer an Tisch gesse, hand Bierebrod, Landjeger (Schübli ham-mer gseid), Nuss, Brod ond Most vor us kha ond hand gesse, glachet, gsunge ond sogar no epe a Tänzli gschwunge, wenn de Vetter Albert gspilt hed. Sogar üsere ganz kromm gwächet Grossvat-ter heds no eppa gwoget ond hed mit de Absatz bödelet. Früeh am Vesper sönd mer gange, as mer no bi Tag ha kömid, jedes mit emna 50-Räppige Ei-erzopf ondrem Arme.

A de Ostere hed jedes, wo zom Gross-vatter ko ischt, en Ostereier überko, gfärbt i de Heublume oder i de Bülle-schelfere. Ond a de Landsgmand hamer döre en Landsgmandchrom hole bim Grossvatter, bim Götti ond bi de Gotte. I Ha denn am andere Tag, a de Nareg-mand, e ganzi Schachtel voll Chröm kha, Hoseknöpf, Bäretatze, Leckerli ond Bimmeli, Rügeli ond Änersli.

Arthur Sturzenegger

Azubi-Challenge in den Pflegeheimen Sonnenschein und Watt mit Spitex

Bei einem gemütlichen Grillplausch wurde die Ausbildungsverantwortliche, von einem ihrer Schützlinge aus der Pflege, zu einer Challenge herausgefordert. Die FaGe Auszubildende im dritten Lehrjahr, Nadine Breitenmoser, forderte mit der Behauptung, den besten Kartoffelsalat im Umkreis des ganzen Universums zubereiten zu können, die Ausbildungsverantwortliche heraus. Auch sie war der Überzeugung den allerbesten Kartoffelsalat zaubern zu können.

Die Pflegeheime Reute liessen es sich nicht nehmen aus dieser Challenge, einen Event zu starten. So kam es, dass nicht nur das Endresultat bewertet wurde, sondern auch der Einkauf und das Herstellungsverfahren. Mit Adleraugen wurden die zwei Kandidatinnen in der Wattküche, von der auszubildenden Köchin EFZ im dritten Lehrjahr, Nicole Geiger, beobachtet und bewertet. Sie hatte nicht nur viel zu lachen, sondern achtete auf ökologisches und wirtschaftliches Arbeiten der zwei «Grossschwätzerinnen». Der Spass hörte aber spätestens beim Zücken des Aromats auf... Denn: «Dies geht gar nicht in einer professionellen Küche». Zuviel Abfälle und falsches Trennen führte ebenfalls zu Abzügen in der B Note.

Nachdem die verwüstete Küche sauberlich aufgeräumt war, was vier Mann in Anspruch nahm, wurden die überaus köstlichen Salate vom Team degustiert und bewertet. Das Endresultat liess sich sehen... Wir gratulieren den beiden, die mit 8:8 ein Unentschieden erkocht haben.

Die Pflegeheime Reute Sonnenschein und Watt mit Spitex beschäftigen zurzeit 9 Lernende in der Pflege und einen in der Küche. Sie bieten als Ausbildungsbetrieb Lehrstellen in drei Fachbereichen an. Dies beinhaltet Koch EFZ, Fachperson Gesundheit EFZ und Fachperson Hauswirtschaft EFZ.

Wir freuen uns auf weitere Herausforderungen in den verschiedenen Fachbereichen der Ausbildung.

Nadine Hartmann
Ausbildungsverantwortliche

Gedanken aus den Pflegeheimen Watt und Sonnenschein

«Unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein.» Dieser Satz des Dalai Lama macht die Gesichter der Seniorinnen und Senioren nachdenklich, dann kommt von vielen ein Nicken. Aber –

haben wir überhaupt Einfluss auf unser Glück? «Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf, wo für mich gesorgt wird.» «Ja, ich auch. Früher war ich in meinem Haus mit meiner Familie glücklich. Dann war ich allein und die Belastung war gross. Es war eine schwere Entscheidung ins Heim zu ziehen, aber jetzt bin ich wieder glücklich und kann meine Tage geniessen.» «Ich bin glücklich, wenn ich Menschen helfen kann und spüre, dass ich ihnen etwas Gutes tun konnte», sagt eine Lernende. Sie hat sich für einen Beruf entschieden, in dem sie immer wieder solche Glücksmomente erleben wird.

«Jeder ist seines Glückes Schmied.» Wir können Entscheidungen treffen und dem Glück eine Chance geben.

Was ist Glück für euch?

«Lieber Besuch» «Ein Paar Socken fertig gestrickt zu haben und zu sehen, wie jemand Freude daran hat.» «Ein Teller Pasta asciutta, mein Leibgericht» «Abends ins Bett zu gehen und die warme Decke bis zum Kinn hochzuziehen.» «Miteinander lachen» «An einem Sommerabend draussen zu sitzen und die Stille und die Aussicht zu geniessen.» «Ja, man kann es lernen, das Glück an den kleinen Dingen.» Wenn man aufmerksam durch den Tag geht, bewusst wahrnimmt und sucht, was Zufriedenheit schenkt. So geniessen wir alle das kühle Getränk, das Glacé oder das erfrischende Fussbad im Schatten unter dem Baum am heutigen strahlend schönen Sommertag und sind gespannt, welches Glück der morgige Tag bringt.

Barbara Marti, Heimleitung-Stv.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Friedensstationen im Appenzellerland: Jetzt werden auch Romands und Tessiner angesprochen

Der Appenzeller Themenweg «Friedensstationen» erinnert an verdiente Persönlichkeiten, deren humanitäres Lebenswerk einzigartig ist. Interessierten steht jetzt auch ein Flyer in französischer und italienischer Sprache zur Verfügung.

Beim Bahnhof Heiden informiert eine deutsch- und englischsprachige Informationstafel über den von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führenden, vom Heidler Hansjörg Ritter und Gleichgesinnten ins Leben gerufenen Themenweg «Friedensstationen». Im Coronajahr 2020 verbrachten viele Gäste aus der Westschweiz und dem Tessin Ferien im Appenzellerland, die einen Beschrieb in ihren Muttersprachen vermissten. Mit dem neuen Flyer wird jetzt dieses Versäumnis korrigiert.

Hochverdiente Persönlichkeiten

Der abwechslungsreiche Weg erinnert an hochverdiente Persönlichkeiten wie den Walzenhauser Carl Lutz, der im Zweiten Weltkrieg als Diplomat in Budapest stationiert war. Mit seinem Einsatz bewahrte er im Rahmen einer

beispielhaften Rettungsaktion über 60000 ungarische Juden vor dem Abtransport ins Nazi-Todeslager von Auschwitz. Ähnlich agierte der von Walzenhausen gebürtige Hundwiler Jakob Künzler im Ersten Weltkrieg, der in der Türkei unzähligen Armeniern das Leben rettete.

Rotkreuz-Gründer und Flüchtlingsmutter

Weitere Stationen am Friedensweg erinnern an Flüchtlingspfarrer Paul Vogt, Walzenhausen, und an die in Lutzenberg aufgewachsene Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl. In Heiden führt der Weg zum Denkmal des Rotkreuzgründers Henry Dunant sowie zum entsprechenden Museum. Wolfhalden kommt mit der unerschrockenen Dunant-Delegierten Catharina Sturzenegger

Erstaunlich viele mit dem Appenzellerland eng verbundene Persönlichkeiten stellten ihr Leben und Wirken uneigennützig in den Dienst der Mitmenschlichkeit.

ger zum Zuge, die ab 1904 in Japan das Rotkreuz-Gedankengut verbreitete. Zudem gewährt der Weg Einblicke in das Leben und Schaffen weiterer Humanisten.

(Die Flyers in deutscher, französischer, italienischer und englischer Sprache können gratis bei der Tourist Information im Bahnhofgebäude von Heiden bezogen werden)

Text und Bild: Peter Eggenberger

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Pfadiluft geschnuppert

Eigentlich war unser Pfadi-Schnuppertag im Frühling geplant, aber wegen Corona musste er verschoben werden.

Obwohl es geregnet hat, sind viele Kinder gekommen. Wir haben einen tollen Postenlauf gemacht. Es ging um Feuer und Kochen, Pfaditechnik, Seilbrücke, Zelt und Biwak, Spiel und Sport. Das Schokobananen machen und die Pfadiknoten knüpfen haben mir am meisten gefallen. Wir haben den Neuen ein Zelt gezeigt, das wir manchmal auch im Lager benutzen. Auf der Seilbrücke musste man ganz schön die Balance halten. Einige haben «Sternleinguck» gespielt. Es hat allen viel Spass gemacht!

Ich hoffe, dass viele dieser Kinder wieder in die Pfadi kommen. Anmeldung, auch zum Schnuppertag, jederzeit möglich unter www.pfadiheiden.ch. Allzeit bereit!

De Püschelibender mäant

S ruckt geg d Wienacht, ond kalt isch worde,
aber üsere Püschelibender macht si gär ka Sorge.
Er bruucht nöd vill zom z fride sii,
näbis zom Esse ond dezue e Gläslü Wii.
Aseweg kamme de Weenter guet überschtöh,
ond scho bald ischt jo wider de Früeli do!

© Peter Eggenberger

Leserecke: Fotorätsel

Foto: Toni Odesti

Das Rezept: Damper – schnelles Brot

Zutaten für 4 Portionen:

530 g Weizenmehl, (Type 405)
2 TL Backpulver
2 TL Salz
2 TL Zucker
40g Butter
250 ml Wasser

Zubereitung

Bitte beachte, dass sich der Zubereitungstext auf 4 Portionen bezieht und sich nicht automatisch anpasst.

1.
Ofen auf 200°C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Salz und Zucker mischen. Butter flöckchenweise zugeben. Nach und nach Wasser unterkneten, bis der Teig geschmeidig ist. Teig auf wenig Mehl zu einem runden Brot (ca. 15 cm Ø) formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen.

2.
Oberfläche mit einem scharfen Messer über Kreuz 1–2 cm tief einschnei-

den. Brot ca. 30–35 Min. backen, bis es leicht gebräunt ist. Es ist fertig, wenn es beim Klopfen auf die Unterseite hohl klingt. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen und frisch servieren.

Guten Appetit wünscht Ihnen
Karin Waltenspühl

Tipp: Im australischen Outback wird Damper oft über dem Grill oder der Glut des Lagerfeuers gebacken.

Das Rütiger Feeschter
abonnieren auf www.feeschter.ch

Wissen Sie, wo sich im Gemeindegebiet diese wunderschöne Sonnenuhr befindet?

Auflösung Ausgabe 3/2020: Ruhebänkli (ehemals Kronberg) in der Schwendi im Schachen.

Haben auch Sie ein Foto für unser Bilderrätsel. Wir freuen uns auf Ihre Einsendung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

www.feeschter.ch Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 1|2021:

Redaktionsschluss: 18. Januar 2021
Erscheinungsdatum: 18. Februar 2021

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr